

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
tadqiqot.uz/neurology

JNNR

**JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH**

VOLUME 1, ISSUE 1

2020

**ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**
НОМЕР 1, ВЫПУСК 1

**JOURNAL OF NEUROLOGY
AND NEUROSURGERY
RESEARCH**
VOLUME 1, ISSUE 1

**ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ
И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Д.Т. Ходжиева

Зам. главного редактора:

Д.К. Хайдарова

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических
исследований”
Публикуется 4 раза в год
№1 (01), 2020
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

000 Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Х. Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2020

**Электронная версия
журнала на сайтах:**

<https://tadqiqot.uz>

www.med.uz

www.tipme.uz

Редакционная коллегия:

Иноятов Амрилло Шодиевич - д. м. н., профессор, ректор Бухарского государственного медицинского института.

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - д. м. н., профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института.

Кариев Гайрат Маратович – Директор Республиканского Научного Центра нейрохирургии Узбекистана, д. м. н., профессор.

Федин Анатолий Иванович - д. м. н., заведующий кафедрой неврологии факультета дополнительного профессионального образования, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, профессор, заслуженный врач РФ.

Маджидова Екутхон Набиевна - д. м. н., профессор, заведующая кафедрой неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - д. м. н., профессор, заведующая кафедрой нервных болезней Ташкентской медицинской академии.

Джурабекова Азиза Тахировна – д. м. н., профессор, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии Самаркандского государственного медицинского института.

Хайдаров Нодиржон Кадирович – д. м. н., доцент заведующий кафедрой неврологии и физиотерапия, Ташкентского государственного стоматологического института

Чутко Леонид Семенович - д. м. н., заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева (Санкт-Петербург).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович – профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, заведующий кафедрой детской неврологии Ташкентского Института Усовершенствования врачей.

Дьяконова Елена Николаевна - д. м. н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии института последипломного образования Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановская государственная медицинская академия».

Труфанов Евгений Александрович – д. м. н., профессор кафедры неврологии и рефлексотерапии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика.

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – д. м. н., профессор кафедры нейрохирургии Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии.

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - д. м. н., профессор, заведующий курса нейрохирургии Самаркандского государственного медицинского института.

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – д. м. н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии Самаркандского государственного медицинского института.

Алишер Абдуллаев Абдумавлянович - доктор биологических наук, зам директор центра передовых технологий при министерстве инновационного развития Республики Узбекистан.

Саноева Матлюба Жохонкуловна - д. м. н., доцент кафедры неврологии Бухарского государственного медицинского института.

Уринов Мусо Болтаевич - д. м. н., доцент кафедры неврологии Бухарского государственного медицинского института.

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – д. м. н., профессор кафедры “Нервных и психических болезней” Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии.

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – д. м. н., доцент кафедры оториноларингологии и офтальмологии Бухарского государственного медицинского института.

**JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGICAL RESEARCH**

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

D.T. Khodjleva

Deputy editor-in-chief:

D.K. Khaydarova

**Peer-reviewed scientific and
practical journal “Journal of
Neurology and Neurosurgical
Research”**

Published 4 times a year

#1 (01), 2020

ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

X. Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

“Neurology and neurosurgical
research” 1/2020

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.med.uz,

www.tipme.uz

Editorial team:

Inoyatov Amrillo Shodievich - Doctor of Medicine, professor, rector of the Bukhara State Medical Institute.

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute.

Kariev Gayrat Maratovich - Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan, Doctor of Medicine, Professor.

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Neurology, Faculty of Continuing Professional Education, Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova, professor, Honored Doctor of the Russian Federation.

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Head of the Department of Neurology, Pediatric Neurology and Medical Genetics, Tashkent Pediatric Medical Institute

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Nervous Diseases of the Tashkent Medical Academy.

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, Head of the Department of Neurology and Neurosurgery of the Samarkand State Medical Institute.

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, associate professor, head of the Department of Neurology and Physiotherapy, Toshkent State Dental Institute

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Laboratory for Correction of Mental Development and Adaptation, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva (St. Petersburg).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, head of the department of pediatric neurology of the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors.

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Department of Neurology and Neurosurgery of the Institute of Postgraduate Education of the Federal Budgetary Educational Institution of Higher Education «Ivanovo State Medical Academy».

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, Department of Neurology and Reflexotherapy, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika.

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Department of Neurosurgery of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery.

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medicine, Professor, Head of the Neurosurgery Course at Samarkand State Medical Institute.

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Department of Neurology and Neurosurgery of the Samarkand State Medical Institute.

Abdullaev Alisher Abdumavlyanovich - Doctor of Biological Sciences, Deputy Director of the Center for Advanced Technologies at the Ministry of Innovative Development of the

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, associate professor of the Department of Neurology, Bukhara State Medical Institute.

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Department of Neurology, Bukhara State Medical Institute.

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Department of Nervous and Mental Diseases of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy.

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of the Department of Otorhinolaryngology and Ophthalmology, Bukhara State Medical Institute.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ходжиева Д.Т., Ахророва Ш.Б., Хайдарова Д.К. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА.....	6
2. Ризаев Ж.А., Хайдаров Н.К. КЛИНИЧЕСКОЕ, ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	11
3. Рахимбаева Г.С., Акрамова Д.Т. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМДА КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ГИПЕРКОРТИЗОЛЕМИЯ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ.....	15
4. Тоиров Э.С., Абдуллаева Н.Н., Ахмедов И.А. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕВРОТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ.....	19
5. Икромов А.М., Джурабекова А.Т., Саматов Ф.Ф., Гулиева П.И., Шмырина К. В. БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ С ПОРОКОМ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	23
6. Шарипов А.Т., Расулова Д.К., Эргашева Н.О. ЛЕЧЕНИЕ ЭНУРЕЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ.....	26
7. Усманходжаева А.А., Матмуродов Р.Ж., Эгамова М.Т. РАЗВИТИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	28
8. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Киличев Х.И., Ходжанова Т.Р. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СТЕНОЗОМ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА ШЕЙНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....	30
9. Саъдинова Г.У., Саидвалиев Ф.С. ИСБОТЛАНГАН ТИББИЁТГА АСОСЛАНГАН МИГРЕННИНГ ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	33
10. Кадыров А.Ю., Омонова У.Т., Алимов У.Х., Рахимова К.Э. ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ: ДИАГНОСТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (Обзор литературы).....	39
11. Артыкова М.А., Набиева Н.А. НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ И ЭПИЛЕПСИИ.....	42
12. Ахмедова Д.Б. АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ЧЕРЕПНОМОЗГОВЫХ ТРАВМ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.....	47
13. Жураева Д.Н., Нарзулаева У.Р. ЭРКАК ВА АЁЛЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ КЕЧИШНИНГ ПАРАКЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	51
14. Хайдарова Д.К., Давронова Х.З., Акбаров А.Т. КОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	55
15. Ахматова Н.Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГОНИСТА ДОФАМИНОВЫХ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА.....	58
16. Раупова Н., Пўлатов С. КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРИ БОР ЭПИЛЕПТИК БОМОРЛАРНИ НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	62

УДК-600-780

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Ахророва Шахло Ботировна
Хайдарова Дилдора Кадиловна
Бухарский государственный
медицинский институт

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-1>

АННОТАЦИЯ

Результаты исследования обосновывают необходимость проведения ЭНМГ, количественного сенсорного и автономного тестирования при обследовании пациентов с СД I типа на ранних стадиях заболевания, что важно для назначения своевременного лечения на субклинической стадии. Было установлено, что изучение липидного спектра, а также выявление поздних осложнений диабета (ретинопатии) могут быть использованы в клинической практике для определения наличия факторов риска развития тяжести ДПН. Результаты исследования позволяют разработать рекомендации по выявлению пациентов с субклинической стадией невропатии.

Ключевые слова: генетические факторы, диабет I типа, диабетическая полинейропатия.

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Ахророва Шахло Ботировна
Хайдарова Дилдора Кадиловна
Бухоро давлат тиббиёт институти

I ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДАГИ ДИАБЕТИК ПОЛИНЕЙРОПАТИЯНИНГ ГЕНЕТИК ФАКТОРЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Тадқиқот натижалари касалликнинг эрта босқичларида I типдаги диабет билан оғриган беморларни текширишда ЭНМГ, микродорий сезги ва автоном текширув заруригини тасдиқлайди, бу эса, касалликнинг субклиник босқичида ўз вақтида даво чораларини буюриш учун муҳимдир. Липид спекторини ўрганиш, шунингдек диабетнинг кечки асоратларини аниқлаш (ретинопатия) клиник амалиётда ДПН оғир даражалари ривожланишида хавfli омиллар мавжудлигини аниқлаш учун ишлатилиши мумкин. Тадқиқот натижалари бизга нейропатиянинг субклиник босқичида бўлган беморларни аниқлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишга имкон беради.

Калит сўзлар: генетик омиллар, I типдаги диабет, диабетик полинейропатия.

Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna
Ahrorova Shaxlo Botirovna
Haydarova Dildora Kadirovna
Bukhara State Medical Institute

GENETIC FACTORS FOR DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS WITH TYPE I – DIABETES

ABSTRACT

The results of the study justify the need to conduct ENMG, quantitative sensory and autonomous testing when examining patients with type I-diabetes in the early stages of the disease, which is important for prescribing timely treatment at the subclinical stage. It was found that the study of the lipid spectrum, as well as the identification of late complications of diabetes (retinopathy) can be used in clinical practice to determine the presence of risk factors for the development of DPN severity. The results of the study allow us to develop recommendations for identifying patients with a subclinical stage of neuropathy.

Keywords: genetic factors, type I diabetes, diabetic polyneuropathy

INTRODUCTION

Type I diabetes mellitus (type I diabetes) continues to be one of the most important medical and social health problems in almost all countries of the world due to the progressive increase in morbidity

and early disability of patients, which determines the relevance of studying this pathology and the search for new approaches for identifying risk groups and rehabilitation patients with diabetes [2,4].

Despite numerous studies, the pathogenesis of type I diabetes

remains largely unclear. The “Copenhagen” model of autoimmune destruction of β -cells is generally accepted, in which the antigens of the main histocompatibility complex (HLA) and pro-inflammatory cytokines (IL-1 β , TNF- α , ShIF-1) are given the central place [9]. The contribution of heredity to the predisposition to type I diabetes is 80% [2]. However, for the onset of the disease, an interaction is necessary between genetic and environmental factors that have not been fully studied [5].

Using various genomic approaches (associative studies, linkage analysis, genome-wide screening), it was possible to convincingly prove the significance of only two loci in the development of type I diabetes: the IDDM1 locus (HLA system genes, 6p.21.3) and the IDDM2 locus (insulin gene, 11p15.5) [7]. The role of other parts of the genome in the pathogenesis of type I diabetes remains to be studied. Of particular interest are genes whose expression products are directly or indirectly involved in the development of the pathological process [8].

At present, it has been proven that nitric oxide (NO) has a high reactivity, cytotoxic effect, causes damage to pancreatic β cells, and actively affects the process of genetically programmed cell death - apoptosis [11]. The expression of inducible NO synthase, namely in β cells, and the formation of NO completely inhibit insulin secretion [13]. Nitric oxide produced by endothelial NO synthase encoded by the NOS3 gene is the most potent endogenous vasodilator known [10]. Disorders from the immune system play an important role in the manifestation of the disease and the development of complications. It is of interest to study the contribution of the genes of modifiers

of the immune response to the development of type I diabetes and its complications. The state of the cytokine profile in type I diabetes continues to attract the attention of scientists.

There has been a steady increase in the number of diabetes mellitus patients (diabetes mellitus) worldwide, referred to by World Health Organization experts as the “non-communicable disease epidemic”. Advances of modern medical science in the treatment of diabetes mellitus now bring late complications of diabetes to the foreground as the main medical and social problem, which includes distal symmetric sensory and motor polyneuropathy (DPN).

Estimation of the prevalence of DPN among patients with type I diabetes varies widely in different studies (more than 50% in the Rochester study and less than 25% in studies of the Indian population). A large spread in the prevalence of DPN in different populations may be due to the characteristics of the examination of patients or to reflect the genetic specificity of the examined patient cohorts. There is no doubt that it is necessary to use international criteria for the diagnosis of DPN in population studies of the prevalence of DPN, which necessarily include the results of electroneuromyography (ENMG) and quantitative autonomous testing (the study of heart rate variability at rest and under various loads). In Russia, a study of the prevalence of DPN in patients with type I diabetes using internationally recognized criteria (NIS LL scale + 7 electrophysiological tests) has not yet been conducted [6,8].

The risk factors for the development of DPN are considered the duration of diabetes, the age and growth of patients, the presence of a history of hypoglycemic coma, the level of HbA_{1c}, the state of the blood lipid spectrum (total cholesterol, triglycerides, lipoproteins of various densities), arterial hypertension, smoking, alcohol abuse. It should be noted that there is a discussion in the literature regarding the significance of each of the individual possible risk factors for the development of DPN [2]. Genetic risk factors for DPN development have been studied in a number of studies, which have shown that the association of DPN development dates with endothelial and mitochondrial superoxidismutase genes polymorphism is reliably traced. There is no data on association of DPN debut time with polymorphism of the gene of neural superoxidismutase (SOD1) responsible for superoxidismutase production in nucleus, cytosol and partially in

mitochondria, in literature. In recent years, the role of inflammatory cytokines in the development of SOD and its complications, such as IL-10, has been actively studied. To date, there is no information in the literature on the association of the IL-10 gene polymorphism with the development of DPN, although a number of researchers link IL-10 with the “protective” effect on the development of DM type I.

Purpose of the study

To study the prevalence of DPN, to identify risk factors for the development and severity of polyneuropathy in patients with DM type I.

MATERIAL AND METHODS

The work is based on the study of 120 patients with DM type I, who were examined in the period from 2017 to 2019.

DPN diagnosis was established on the basis of anamnesis data, clinical examination, results of laboratory diagnostic methods. Patients were interviewed to identify typical neuropathic complaints, study of temperature, vibration, tactile, pain sensitivity, knee and Achilles reflexes, strength in different groups of lower limbs muscles, ENMG, quantitative sensory testing, quantitative autonomous testing. The NIS LL (Neuropathy Impairment Score Low Limbs Scale) was used to evaluate negative neuropathic symptoms (neurological deficits). NIS LL scores were counted on the right and left legs with the sum of all scores received. The maximum value of negative neuropathic symptomatology on the NIS LL scale was 28 points. Subjective manifestations of DPN were assessed using the TSS (Total Symptom Score) complaint scale. This scale evaluated each typical positive neuropathic symptom (shooting pain, numbness, burning sensation, parasthesias) by intensity and frequency in the last 24 hours.

The intensity of each symptom has 4 degrees of severity: no symptom, mild, moderate, severe. The frequency of the symptom corresponds to three grades - rare, frequent and constant. Each symptom by points varies from 0 to 3.66. The summation of scores for all 4 symptoms was carried out. The total score on the TSS scale varies in the range from 0 to 14.64. In 98 patients with type I diabetes, the polymorphism of the SOD1 and IL10 genes was determined. The diagnosis of DPN was established in accordance with international recommendations for the diagnosis of neuropathy. To determine the stage of diabetic neuropathy, the classification of DPN by severity was proposed by Dyck P.J., Thomas P.K.

According to classification: Stage 0 (DPN “-”) No clinical and electrophysiological signs of DPN;

Stage 1 Subclinical (DPN1) There are no symptoms and objective neurological signs of DPN. A combination of 2 any changes identified during EMG and quantitative stand-alone testing;

Stage 2 Clinical (DPN2) Complaints typical of DPN. Sensitive, motor, autonomous disorders, with the presence or absence of signs of weakness of the flexors of the foot (the patient cannot stand on his heels);

Stage 3 Severe (DPS3) Neuropathy with impaired ability to work and / or social adaptation.

Biochemical studies of blood serum of patients were carried out in the interclinical biochemical laboratory. All patients underwent a study of the level of glycosylated hemoglobin, fasting glycemia and 2 hours after eating, lipids in the blood, UA in the urine. The criterion for the presence of a decompensated state was considered the value of the level of glycosylated hemoglobin above 7%.

The functional state of somatic nerve fibers (motor and sensory) was studied by stimulation electroneuromyography (ENMG). To test the motor nerves, the peroneal and tibial nerves were stimulated with the analysis of the amplitude of the M-response, the speed of excitation propagation (SRV) and the residual potential (RL). To test the sensory fibers, we used antidromic stimulation of the sensory nerve (p-vigaPe) with analysis of the amplitude of the E-response and SRV.

Quantitative sensory testing with the determination of thresholds of excitability upon presentation of cold and thermal stimuli was carried out to assess the degree of involvement of fine nerve fibers in the legs in the pathological process. The study of the cold perception

threshold made it possible to assess the state of weakly myelinated fibers (norm 26.8-32.0 ° C), and the determination of the heat perception threshold

- non-myelinated (C) fibers (norm 32.0-41.8 ° C).

Quantitative autonomous testing - determination of heart rate variability at rest and with deep breathing was carried out on a CASE IV apparatus (USA). In healthy people, heart rate changes according to changes in respiratory rate: it increases on inhalation and decreases on exhalation. The maximum value of such changes is achieved when the frequency of inspiration and expiration is about 6 per minute. Respiratory arrhythmia is controlled by parasympathetic influence, with the development of autonomic neuropathy, its severity decreases, or it completely disappears. In one minute, 6 deep breaths and 6 deep exhalations should be performed, the ratio of the maximum elongated cardio interval R-R during exhalation to the shortened R-R interval during inhalation is determined. Normally, the deviation of the result should not deviate from the average norm by more than two sigma (5 percentile) in the direction of decrease or increase. Identification of changes of more than 95 or less than 5 percentile indicates the presence of autonomic neuropathy.

RESULTS AND DISCUSSION

The examination group included all patients with type I diabetes, regardless of the presence or absence of positive neuropathic symptoms. A total of 120 patients with type I diabetes were examined, men predominated (62 men and 58 women). The age of patients averaged 31.5 ± 10.7 (18 to 67 years). The average duration of the disease was 12.5 ± 10.1 years (from the first detected diabetes to 43 years of the course of the disease). The average level of glycosylated hemoglobin (HbA1c) was $8.3 \pm 1.9\%$ (from 4.2 to 13.8%).

A cohort study of 120 patients with type I diabetes showed a significant prevalence of DPN, which amounted to 68.3% (n = 82).

No neuropathy (DPN "-") was detected in (31.7%) patients, subclinical stage (DPN1) out of 120 (45.8%) patients, which exceeds the frequency of the clinical stage (DPN2) (17.5%) and severe stage (DPS) (5%)

Depending on the duration of the course of diabetes, all examined were divided into 3 groups:

- Group 1 (33 people, 27.5%) - patients with a disease duration from newly diagnosed diabetes to 5 years (men - 24, women - 9), the average disease duration is 3.0 ± 1.6 years;
- Group 2 (34 people, 28.3%) - patients with a disease duration of more than 5 to 10 years (men - 13, women - 21), the average duration of type I diabetes is 8.4 ± 1.3 years;
- Group 3 (53 people, 44.2%) - patients with a disease duration of more than 10 years (men - 25, women - 28), the average disease duration was 21.1 ± 9.3 years.

A comparison of the stages of DPN and the duration of diabetes presented in Fig. 3 shows that with an increase in the duration of the disease, redistribution of patients from the group without DPN to groups 1, 2, 3 of the DPN occurs, which emphasizes the importance of the role of duration of diabetes in the formation of peripheral nerve damage. It should be noted that the duration of diabetes for more than 10 years has the greatest impact on this process.

Neuropathy was slightly predominant in women. There were no significant differences in patients with DP "-" and DPN "+" according to gender and anthropometric data.

Our observations are not consistent with the literature data indicating the influence of glycated hemoglobin level on the development / severity of DPN, although they correspond to the

Violation of Achilles reflexes was detected in 20 (36.4%) patients in the DPN1 group, with DPN2 a change in Achilles reflexes was found in 15 (71.4%) patients, with DPN2 pathology and with DPN2 (p <0.001) compared with patients with DPN1.

3. EVALUATION OF CHANGES IN THE INDICATORS OF ELECTRONEUROMYOGRAPHY

literature on the association of retinopathy with DPN in patients with type I diabetes.

In the study of bad habits such as smoking and drinking, it was found that smoking is a risk factor for developing DPN.

1. ASSESSMENT OF POSITIVE NEUROPATHIC SYMPTOMS

The main complaints objectively reflecting the presence of the clinical stage of DPN are: pain, numbness, paresthesia and burning. In this work, to assess the severity of manifestations of DPN, the TSS (Total Symptoms Score) scale was used. At the 2nd and 3rd stages

of DPN, positive neuropathic symptoms were present in 77.8% of patients.

Most often, patients complained of numbness in the foot area - 29.6%, complaints of pain in the legs made 25.9%, complaints of burning in the feet - 22.2%, complaints of paresthesia in the feet - 14.8% of patients.

No relationship was found between the duration of diabetes and the severity of positive neuropathic symptoms.

2. ASSESSMENT OF NEGATIVE NEUROPATHIC SYMPTOMS (NEUROLOGICAL DEFICIT)

Most often, a change in vibration sensitivity was noted in patients - in 74.2% of patients (decreased in 67.5%, absent in 6.7% of cases). Violation of pain sensitivity was detected in 45.8% of patients (reduced in 35.8%, absent in 10% of cases), temperature sensitivity in 31.7% of patients (decreased in 18.3%, absent in 13.3% of cases) tactile sensitivity - in 14.2% of patients (decreased in 12.5%, absent in 1.7% of cases), impaired articular-muscular feeling - in 9.2% of patients (Fig. 6). Violation of superficial and vibrational sensitivity was noted most often, while tactile sensitivity and articular-muscular feeling decreased relatively rarely.

With the progression of DPN, neurological changes increase in determining various types of superficial and deep sensitivity. Violation of vibration and pain sensitivity is more common than the pathology of other types of sensitivity.

As the duration of the disease of diabetes increased, there was a more frequent identification of violations of vibrational, temperature, tactile and articular-muscular sensitivity.

A decrease in reflexes in the lower extremities was revealed, a change in Achilles reflexes was observed in 34.2% of patients (decreased in 15.8%, absent in 18.3% of cases), a change in knee reflexes was found in 15% of patients (decreased in 8.3%, absent in 6.7% of cases). A more frequent decrease in Achilles reflexes confirms the diagnostic significance of their testing and the

distalness of peripheral nerve damage in type I diabetes.

A decrease or absence of the Achilles reflex was statistically significantly more often observed in patients with SDN2 (p <0.01)

For objective testing of the state of motor and sensory nerve fibers of the peripheral nerves, an electroneuromyographic study was carried out, which made it possible to clarify the nature and severity

of peripheral nerve damage.

The most frequently detected changes in the b-response and SRV in the study of the sensory gastrocnemius nerve. When motor nerves were stimulated, changes in the ENMG characteristics primarily related to SRV and RL of the fibular nerve and RL of the tibial nerve.

With the progression of neuropathy, changes in all nerve fibers increase with an ENMG study. There is a direct correlation between the severity of changes in nerve fibers and the stage of neuropathy.

When conducting a correlation analysis of the dependence of ENMG indices on the duration of the disease, a reliable correlation was revealed ($p < 0.0001$), which indicates an aggravation of changes in the functional state of peripheral nerves with an increase in the duration of carbohydrate metabolism disorders in patients with type I diabetes.

4. EVALUATION OF CHANGES IN QUANTITATIVE AUTONOMOUS TESTING.

In quantitative autonomous testing, heart rate variability was measured in a sample with deep breathing. In the general group, changes were detected in 24.2% of patients, the average value for all examined patients was 40.7 ± 30 percentile (normal from 5 to 95 percentile). Diabetic autonomic neuropathy (DAN) was diagnosed in 19.4% of men and 29.3% of women.

Changes in autonomic cardioinnervation already occur at the subclinical stage of DPN, and their detection rate increases with the progression of DPN. In the subclinical stage of DPN, changes are detected in 20% of patients, and after 10 years of diabetes mellitus - in 37.7% of patients.

5. THE STUDY OF THE ASSOCIATION OF GENETIC MARKERS WITH THE DEVELOPMENT

OF DPN.

Patient groups were formed from inpatients from the Department of Endocrinology. 98 patients with type I diabetes with the presence ($n = 68$, group "DPN+") and the absence ($n = 30$, group "DPN-") of diabetic polyneuropathy were examined.

The DPN group "+" consisted of 68 patients, whose examination revealed diabetic polyneuropathy, of which 36 were men and 32 were women. The DPN group "-" included 30 patients who did not reveal diabetic polyneuropathy during the examination, of which 16 were men and 14 were women. There was no statistically significant difference between the DPN "+" and the DPN "-" groups according to clinical and laboratory data.

Investigation of the association of polymorphic markers G (-1082) A of the IL10 gene in type I diabetes with DPN.

The IL10 gene, which encodes interleukin 10, is located on chromosome 1 in region 1q31-q32, and 5 polymorphic regions were found at positions -3575, -2763, -1082, -819 and -592 in the 5'-non-transcribed region of this gene. In most studies related to cardiovascular diseases, a polymorphic marker G (-1082) A was used, for which an association was found both with the expression level of the IL10 gene and with the concentration of interleukin 10 in the blood plasma. However, it should be noted that all five IL10 gene polymorphisms located in the promoter region of the gene are in linkage disequilibrium.

In our work, the frequencies of alleles of the polymorphic marker G (-1082) A of the "DPN+" and "DPN-" groups were as follows: G allele

- 0.73 and 0.27, allele A - 0.778 and 0.222, respectively. Frequencies of genotypes: in the "DPN+" group: A/A - 0.054, G/G - 0.730, A/G - 0.216; in the "DPN-" group: A/A - 0.056, G/G - 0.778, A/G - 0.166.

This polymorphic marker is located in the promoter region of the IL10 gene. However, differences in the frequency distribution of alleles and genotypes in the "+" and "-" DPN groups compared in this study were not a statistically significant difference. Thus, the polymorphic marker G (-1082) A of the IL10 gene is not associated with DPN in type I diabetes in hospital patients.

Investigation of the association of polymorphic markers A (+35) C of the SOD1 gene in type I diabetes with DPN. It is known that non-enzymatic protein glycosylation plays an important role in the development of diabetic polyneuropathy. Therefore, it was interesting to study the association of the polymorphic marker A (+35) C of the SOD1 gene with the development of diabetic polyneuropathy in type I diabetes.

In the present study, in the groups "DPN+" and "DPN-", the frequency of allele A prevailed over the frequency of allele C, and the occurrence of homozygotes AA prevailed over the occurrence of

AS genotypes. When comparing the distribution of alleles and genotypes of the polymorphic marker A (+35) C of the SOD1 gene in groups of patients with type I diabetes with the presence and absence of diabetic polyneuropathy, no statistically significant differences were found. This indicates the absence of an association between this polymorphic marker and DPN in type I diabetes in the studied sample of patients. There is no literature data on the study of the association of this polymorphic marker with the development of DPN in type I diabetes in other populations.

Conclusion: In type I diabetes, the prevalence of DPN was 68.3%, of which subclinical DPN was 45.8%, symptomatic DPN was 22.5%. Thus, most often in patients with type I diabetes, the subclinical stage of DPN is detected. The duration of type I diabetes is the main risk factor for the development of DPN. With a duration of diabetes up to 5 years, symptomatic DPN is detected in 6% of patients, with a duration of diabetes from 5 to 10 years - in 14.7% of

patients, with a duration of diabetes of more than 10 years - in 37.8% of patients. Short-term fluctuations in glucose level (in terms of Hb A1c) did not affect the severity of DPN.

The main indicator of the severity of DPN is negative (NIS LL scale), and not positive (TSS scale) neuropathic symptoms. At ENMG, changes are most often recorded in the gastrocnemius nerve: a decrease or absence of the S-response was observed in 35% and the rate of spread of excitation (SRV) in 35% of patients, in the tibial nerve: SRV was found in 32.5% of patients, in the peroneal nerve M - response was reduced in 27.5%, SRV - in 28.3% of patients. First

of all, when diagnosing DPN, these ENMG indicators should be analyzed.

Additional risk factors for the development of DPN are plasma lipid levels, the presence of retinopathy, and smoking. There was no significant effect on the risk of DPN formation of sex, height, weight and BMI of patients, alcohol intake. No association of polymorphic markers A (+35) with SOD1 and G (-1082) A of the IL10 gene with the development of diabetic polyneuropathy in patients with type I diabetes was found.

Иқтибослар / Сноски / References:

1. Danyang Guo, Hiroki Mizukami, Sho Osonoi, Kazuhisa Takahashi, Soroku Yagihashi Beneficial effects of combination therapy of canagliflozin and teneligliptin on diabetic polyneuropathy and β -cell volume density in spontaneously type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats *Metabolism In press, journal pre-proof* Available online 14, April 2020, Article 154232
2. Alon Abraham, Ari Breiner, Carolina Barnett, Hans D. Katzberg, Vera Bri Uric acid levels correlate with the severity of diabetic sensorimotor polyneuropathy *Journal of the Neurological Sciences* Volume 37915, August 2017, Pages 94-98
3. Alyce S. Adams, Brian Callaghan, Richard W. Grant Overcoming barriers to diabetic polyneuropathy management in primary care *Healthcare* Volume 5, Issue 4, December 2017, Pages 171-173
4. Cinzia Ciccacci, Andrea Latini, Carla Greco, Cristina Politi, Vincenza Spallone Association between a MIR499A polymorphism and diabetic neuropathy in type 2 diabetes *Journal of Diabetes and its Complications* Volume 32, Issue 1, January 2018, Pages 11-17
5. Cristina Politi, Cinzia Ciccacci, Cinzia D'Amato, Giuseppe Novelli, Vincenza Spallone Recent advances in exploring the genetic susceptibility to diabetic neuropathy *Diabetes Research and Clinical Practice* Volume 120, October 2016, Pages 198-208
6. Kris Rutten, Stacey A. Gould, Luke Bryden, Henri Doods, Anton Pekcec Standard analgesics reverse burrowing deficits in a rat CCI model of neuropathic pain, but not in models of type 1 and type 2 diabetes-induced neuropathic pain *Behavioural Brain Research* Volume 35017, September 2018, Pages 129-138
7. Solomon Tesfaye Neuropathy in diabetes *Medicine* Volume 47, Issue 2, February 2019, Pages 92-99
8. Alexey G. Nikitin, Dariya A. Chudakova, Igor A. Stokov, Tamara R. Bursa, Valery. V. Nosikov Leu54Phe and Val762Ala polymorphisms in the poly (ADP-ribose) polymerase-1 gene are associated with diabetic polyneuropathy in Russian type 1 diabetic patients *Diabetes Research and Clinical Practice* Volume 79, Issue 3, March 2008, Pages 446-452
9. M. Niesters, P. L. Proto, L. Aarts, E. Y. Sarton, A. Dahan Tapentadol potentiates descending pain inhibition in chronic pain patients with diabetic polyneuropathy *British Journal of Anaesthesia* Volume 113, Issue 1, July 2014, Pages 148-156
10. Jacek Kasznicki, Agnieszka Sliwinska, Marcin Kosmowski, Anna Merez, Jozef Drzewoski Genetic polymorphisms (Pro197Leu of Gpx1, +35A/C of SOD1, -262C/T of CAT), the level of antioxidant proteins (GPx1, SOD1, CAT) and the risk of distal symmetric polyneuropathy in Polish patients with type 2 diabetes mellitus *Advances in Medical Sciences* Volume 61, Issue 1, March 2016, Pages 123-129
11. Seydahmet Akın, Cem Bölük, Ülkü Türk Börü, Mustafa Taşdemir, Özcan Keskin Restless legs syndrome in type 2 diabetes mellitus *Primary Care Diabetes* Volume 13, Issue 1, February 2019, Pages 87-91
12. Gordon Sloan, Pallai Shillo, Dinesh Selvarajah, Jing Wu, Solomon Tesfaye A new look at painful diabetic neuropathy *Diabetes Research and Clinical Practice* Volume 144, October 2018, Pages 177-191
13. Alon Abraham, Carolina Barnett, Hans D. Katzberg, Leif E. Lovblom, Vera Bril Nerve function varies with hemoglobin A1c in controls and type 2 diabetes *Journal of Diabetes and its Complications* Volume 32, Issue 4, April 2018, Pages 424-428
14. Matti D. Allen, Kurt Kimpinski, Timothy J. Doherty, Charles L. Rice Length dependent loss of motor axons and altered motor unit properties in human diabetic polyneuropathy *Clinical Neurophysiology* Volume 125, Issue 4, April 2014, Pages 836-843
15. Antioxidant protection system in the model of experimental diabetes Mukhammad Mustafakulov, Tohir Ishanhodzhaev, Talat Saatov *Journal of Biomedicine and Practice* 2018-3- 6-10. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2018-3-1>
16. Khalidjan Komilov, Nargiza Normatova, Nodira Alikhanova Epidemiological aspects of diabetic retinopathy in Uzbekistan *Journal of Biomedicine and Practice* 2019-3- 11-19 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2019-3-1>

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ризаев Жасур Алимджанович

Хайдаров Нодиржон Кадирович

Самаркандский Государственный медицинский институт, Узбекистан

Ташкентский государственный стоматологический институт

КЛИНИЧЕСКОЕ, ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-2>

АННОТАЦИЯ

Нами было проведено ретроспективное исследование 6391 больных, с диагностированным ишемическим инсультом, в период 2015-2019 гг. Оценка пациентов проводилась на основе демографических данных (возраст, пол, окружающая среда); данных неврологического и кардиологического обследования; факторов риска и наличия сопутствующих заболеваний. Как показали данные большинство больных были из сельской местности (61% -4201 случаев), а остальные из городских районов (39% -2730 случаев). Из факторов риска наиболее распространенным было высокое артериальное давление, присутствующее примерно у 70% всех пациентов. Наиболее распространенным этиопатогенетическим механизмом был тромбоз церебральной артерии, который встречался в 86% случаев с последующей эмболией церебральной артерии в 11%. Установлено, что высокое кровяное давление в значительной степени связано с риском развития ишемического инсульта. Относительно этиопатогенетического механизма тромбоз церебральной артерии присутствовал в большинстве случаев нашего исследования.

Ключевые слова: ишемический инсульт, гипертония, артериальный тромбоз.

Rizaev Jasur Alimdjanovich

Khaydarov Nodirjon Kadirovich

Samarkand State Medical Institute, Uzbekistan

Tashkent State Dental Institute

CLINICAL, EPIDEMIOLOGICAL AND ETIOPATOGENETIC STUDY OF ISCHEMIC STROKE

ANNOTATION

We conducted a retrospective study of 6391 patients with diagnosed ischemic stroke in the period 2015-2019. Patients were evaluated based on demographic data (age, gender, environment); neurological and cardiological examination data; risk factors and the presence of concomitant diseases. As shown by the data, the majority of patients were from rural areas (61% -4201 cases), and the rest from urban areas (39% -2730 cases). Of the risk factors, the most common was high blood pressure, present in approximately 70% of all patients. The most common etiopathogenetic mechanism was cerebral artery thrombosis, which occurred in 86% of cases, followed by cerebral artery embolism in 11%. It has been established that high blood pressure is significantly associated with the risk of developing ischemic stroke. Regarding the etiopathogenetic mechanism, cerebral artery thrombosis was present in most cases of our study.

Key words: ischemic stroke, hypertension, arterial thrombosis.

Введение

Инсульт является одной из наиболее важных проблем общественного здравоохранения и основной причиной инвалидности в высокоразвитых странах. Ежегодные инсульты во всем мире убивают пять миллионов жизней и вызывают тяжелую инвалидность у пяти миллионов человек [1,11].

Несколько проспективных исследований показали, что как заболеваемость, так и распространенность этого клинического синдрома нарастают, отчасти из-за высокой частоты атеросклероза и высокого артериального давления (основные причины сосудистых заболеваний головного мозга). В Европе частота инсультов варьируется от страны к стране, по оценкам, от 100 до 200 новых инсультов на 100 000 жителей в год, что является огромным бременем для экономики. Эти негативные статистические данные не обязательно зависят от экономического

уровня страны, но от системы здравоохранения, где отсутствует вторичная профилактика.

Недавние данные исследователей о распространенности инсульта во всем мире показывают, что распространенность инсульта составляет 0,1% для возрастной группы до 40 лет, 1,8% для возрастной группы 40-55 лет, 4,3% для возрастной группы 55-70 лет и 13,9% для лиц старше 70 лет [5,8].

Статистические данные показывают, что максимальная частота инсульта возникает в 75% случаев после 65 лет [3,4,10], что связано с возрастом, с гораздо более сложным восстановлением после сосудистых нарушений [5,6,7].

На основании вышеуказанного целью данного исследования явилась оценка клинического, эпидемиологического и этиопатогенетического исследования ишемического инсульта.

Материалы и методы

В основе нашего исследования легло ретроспективное эпидемиологическое исследование, больных с диагнозом нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу, проведенным в течение 5-летнего периода, соответственно, между 2015-2019 гг. Основные элементы, которые были использованы в исследовании были: возраст, экологическое происхождение, анамнез установленных заболеваний сердечно-сосудистой системы, анамнез установленных заболеваний центральной нервной системы, условия жизни и работы; вредные привычки.

Данные клинического неврологического обследования: при поступлении и в период наблюдения (острый): наличие и локализация двигательных расстройств, нарушений речи, сенсорных нарушений, нарушений поля зрения, новых неврологических признаков или ухудшения уже существующих, непроизвольных движений, трофические и вегетативные расстройства, состояние сознания и др.;

Выявление факторов риска развития инсульта и сопутствующих заболеваний: высокое артериальное давление (установленная или недавно диагностированная), мерцательная аритмия (персистирующая или пароксизмальная в анамнезе), инфаркт миокарда или стенокардия в анамнезе, заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, ожирения и т.д.;

Общая клиническая кардиологическая оценка;

Параклиническая оценка с использованием современных методов диагностики инсульта: КТ (при поступлении и повторно во время лечения) и / или МРТ, электрокардиограмма, трансторакальная или чреспищеводная эхокардиография;

Общие лабораторные исследования: общий анализ крови, глюкозы в крови, мочевины, креатинина, холестерина и его фракций, триглицеридов, общих липидов, трансаминаз, ионограммы;

Данные о прогрессировании неврологического статуса за период госпитализации: регрессия или прогрессирование неврологических признаков, верификация основных неврологических осложнений, общие медицинские осложнения.

Результаты

С точки зрения места проживания, было выявлено что большинство пациентов, включенных в наше исследование, были сельскими жителями (61% -4201 случаев), а остальные были из городских районов (39% -2730 случаев). Частота инсультов увеличивается экспоненциально с возрастом, но наше исследование показало, что распределение 6931 случаев ишемии головного мозга наблюдалось у людей в возрасте от 25 до 85 лет, регистрируя следующую ситуацию: в возрасте от 35 до 44 лет - 90 случаев (0,1%), между 45-54 годами - 553 случая (1%), между 55-64 годами (1867 случаев - 7%), 65-74 годами (2457 случаев - 33%) и 75-84 годами (2270 случаев - 30%). Значительно низка заболеваемость в группе пациентов старше 85 лет (326 случаев, что составляет приблизительно 3,9%) по сравнению с другими возрастными группами, вероятно, также из-за средней продолжительности жизни в этом возрасте.

Анализируя факторы риска, мы пришли к выводу, что наибольшее количество случаев (5056 случаев - 73%) имело высокое артериальное давление. Другими факторами риска, которые присутствовали в довольно большом количестве случаев, были ишемический инфаркт (4298 случаев - 62%), наиболее частыми нарушениями ритма была мерцательная аритмия в 1891 случае - 27,2%. Сахарный диабет также был фактором риска, связанным с ишемическим инсультом, и был обнаружен в 1167 случаях - 16,8%. Дислипидемия тесно связана с атеросклерозом, являющимся основной причиной развития ишемических заболеваний, в нашем исследовании наблюдался в 2434 случаях - 35%, из которых 169 случаев - 6,9% имели гиперхолестеринемию, 132 случая - 5,4% имели гипертриглицеридемию и 2133 случая - 87,63% имели смешанную дислипидемию.

Что касается модифицируемых факторов риска ишемического инсульта как для женщин, так и для мужчин, то

2645 больных - 38% из исследованных были курильщиками, 820 - 11,8% были бывшими курильщиками и 3465-50,2% - никогда не курили. В исследуемой группе избыточное потребление алкоголя было определено в 1864 случаях - 26,8%, изредка в 2807 случаях - 40,4%, а в 2260 случаях - 32,6% утверждали, что не употребляли спиртного никогда.

Наличие транзиторных ишемических атак в анамнезе пациентов с ишемическим инсультом было только в 797 случаях - 11,4% имели признаки или симптомы, свидетельствующие о соответствующем анамнезе, в то время как 1495 случаев - 21,5% исследуемых пациентов имели один или несколько случаев инсульта в прошлом.

Другим параметром, который мы исследовали, было распределение пациентов с инсультом в соответствии с этиопатогенной классификацией. У 5995 больных (86,49%) определился тромбоз церебральных сосудов, у 827 больных (11,9%) эмболия церебральных сосудов и только у 30 больных (0,4%) окклюзия или стеноз мозговых артерий. Всего в 64 случаях (0,9%) этиология не была определена.

Анализируя основные клинические проявления ишемического инсульта, наиболее распространенными клиническими проявлениями в основной группе были: двигательные нарушения - 52,5% (3641 случай); нарушения речи - 31,1% (2159 случаев); нейросенсорные расстройства - 4,8% (334 случая); нарушения, предполагающие заднюю территорию - 6,5% (452 случая); нарушения поля зрения - 2,2% (153 случая); спутанность сознания - 2,3% (162 случая); другие расстройства - 1% (70 случаев).

Большинство КТ-исследований проводились при госпитализации больных (исследовано 5436 случаев). У пациентов, включенных в исследование, поражения отсутствовали более чем у половины пациентов (3034 случая - 56%). Признаки нарушения мозгового кровообращения были обнаружены в 1495 случаях - 21,5%. Наиболее частые изменения КТ обнаружены на территории средней мозговой артерии (6134 случая - 88,5% от общего инфаркта головного мозга). Инфаркты головного мозга задней мозговой артерии были обнаружены в 605 случаях - 8,7% от общего числа инфарктов головного мозга (рис 1.)

Рис.1. МСКТ исследование головного мозга больного Б., 47 лет. Определяется гиподенсные участки в лобной и теменной областях слева (стрелки), что свидетельствует о наличии нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу.

Обсуждение

Определяя местоожительство больных было определено что, большинство пациентов, включенных в наше исследование, были из сельской местности. Объяснение этой ситуации, может быть связано с плохой профилактикой, нездоровым образом жизни, а также с тем, что люди очень мало информированы о болезнях и многие заболевания, которые способствуют развитию инсульта, остаются годами не выявленными и без лечения [2].

Как было выявлено в нашем исследовании, частота ишемического инсульта действительно довольно редко встречается до 35 лет, но неуклонно растет, особенно в последние годы, и среди факторов, которые могут способствовать увеличению инсульта у молодых людей, являются несбалансированный образ жизни и наличие плохих привычек. Значительно ниже частота инсульта у пациентов в возрасте старше 85 лет по сравнению с другими возрастными группами, вероятно, из-за средней продолжительности жизни этого возраста. Наши статистические данные подчеркивают тот факт, что церебральная ишемия коррелирует с возрастом, большинство из которых встречаются у людей в возрасте 65-74 лет.

Высокое артериальное давление является наиболее важным фактором риска развития инсульта. Эпидемиологические исследования показывают, что риск инсульта непрерывно и прогрессивно изменяется с увеличением значений систолического / диастолического давления. Как систолическая, так и диастолическая гипертензия коррелируют с частотой возникновения инсульта, а длительный контроль гипертензии снижает риск развития атеротромботического инфаркта [5,6].

Среди аритмий мерцательная аритмия является наиболее распространенной причиной церебральной эмболии, являясь более важным фактором риска сосудистых закупорок на уровне сонных артерий, где достигает около 80% эмболий. Мерцательная аритмия может увеличить риск инсульта примерно в 5 раз.

Сахарный диабет ускоряет процесс атеросклероза как крупных, так и мелких артерий, диабетическая ангиопатия, основной фактор детерминизма сосудистых заболеваний, с высоким риском развития на уровне мелких сосудов. У пациентов с диабетом инфаркт мозга может возникнуть в более молодом возрасте, и число смертей в этих случаях выше [8,12].

Наше исследование показало, что дислипидемия присутствовала у 35% наших пациентов, это нарушение обмена веществ, которое наряду с другими патологиями усиливает детерминизм ишемического инсульта.

Курение является модифицируемым фактором риска ишемического инсульта, как для женщин, так и для мужчин. Риск инсульта в 2 раза выше у курильщиков, чем у некурящих, и увеличивается с увеличением количества выкуриваемых сигарет в день; наше исследование показало, что 2645 (38%) из исследованных пациентов были курильщиками. Алкоголь является еще одним изменяемым фактором риска инсульта, и его употребление в долгосрочной перспективе и в больших количествах может в 3 раза увеличить риск инфаркта головного мозга путем повышения артериального давления [9,10].

Транзиторная ишемическая атака - это обратимое неврологическое расстройство, возникающее в результате ишемического церебрального эпизода, которое обычно длится менее 24 часов (от нескольких минут до нескольких часов). Риск инсульта увеличивается с течением времени (3% в течение следующих двух дней, 5% в течение следующих семи дней, 8% в течение следующих 30 дней и 10% через три месяца), но большинство происходит в течение первых 72 часов.

Отмечено, что 1495 (21,5%) пациентов, проходящих исследование, также перенесли один или несколько прошлых случаев инсульта, что также является фактором риска нового инсульта. Пациенты с инсультом в анамнезе имеют в 8-10 раз больше риск повторного ишемического эпизода в будущем, чем население в целом.

Как мы уже упоминали, в подавляющем большинстве случаев причиной ишемического некроза является сосудистые нарушения. Как правило, сосудистые нарушения, которое вызывает уменьшение мозгового кровотока, является окклюзионным поражением. Тромботическая или эмболическая артериальная окклюзия сосуществует с рядом системных и сердечных поражений артерий [3].

Наиболее частыми клиническими проявлениями у пациентов в основной группе наблюдались: двигательные нарушения были наиболее частыми неврологическими проявлениями у пациентов с инсультом в основной группе (52,5%); нарушение речи были сенсорной афазией, моторной афазией, смешанной афазией и дизартрией; сенсорные нарушения (парестезия, гипестезия, астереогноз), чаще всего односторонние, обычно ассоциировались с моторным дефицитом и дизартрией, в 4,8% изученных случаев; спутанность сознания (сонливость, обморок, кома) является неврологическим расстройством с серьезным воздействием и неблагоприятным прогнозом, которое было выявлено в 2,3% случаев.

Самостоятельное исследование головного мозга с помощью компьютерной томографии является наиболее распространенной визуализацией головного мозга в первые 24 часа от начала заболевания. КТ было выполнено у всех исследуемых пациентов при поступлении (обследовано 5436 пациентов), более чем у половины исследованных (3034 пациента - 56%) признаки поражения головного мозга отсутствовали. Эти данные подчеркивают пределы КТ исследования в раннем периоде в группе пациентов с очень различными неврологическими проявлениями при первом клиническом обследовании.

Выводы

Ишемический инсульт в нашем исследовании представляет собой реальную проблему для здоровья с сильным социально-экономическим воздействием во всем мире, а также является основной причиной инвалидности в высокоразвитых странах. Возраст наиболее пострадавших был между 65-74 годами (2457 случаев - 33%). Из всех факторов риска, вовлеченных в исследуемую группу, высокое артериальное давление было самым важным и были обнаружены у почти 73% больных. Этиопатогенетической причиной больных оказался тромбоз церебральных артерий и был выявлен у 86,49% пациентов. Анализируя основные клинические проявления ишемического инсульта, наиболее распространенными клиническими проявлениями в основной группе были: моторный дефицит - 52,5%. Наиболее частые изменения КТ были обнаружены на территории средней мозговой артерии у 88,5% от общего количества больных с нарушениями мозгового кровообращения по ишемическому типу.

Иктибослар / Сноски / References:

1. Ж.А. Ризаев. Современные аспекты оказания медицинской помощи больным с инсультом. *Journal of Biomedicine and Practice* 2019, vol. 2, issue 1, pp. 47-50. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2019-1-8>
2. Назарова С.О., Шамансуров Ш.Ш. Клинические особенности и молекулярно-генетические механизмы развития церебральных инсультов у детей, *Journal of Biomedicine and Practice* 2019, vol. 2, issue 4, pp. 116- 128 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2019-4-13>
3. Хайдарова Д.К., Ходжиева Д.Т., Самадов А.У. Джунаидова А.Х. Совершенствование диагностической тактики и особенности когнитивного дефицита у постинсультных больных *Неврология журналы* – 2020. - № 1. 49-51.
4. Хайдарова Д.К., Ходжаева Д.Т., Хайдаров Н.К. Clinical and neurophysiological characteristics of post-insular cognitive disorders and issues of therapy optimization. *Central Asian Journal of Pediatrics*. Dec.2019 82-86 стр.
5. Micaela Santos, Enikő Kövari, Gabriel Gold, Vasilis P. Bozikas, Panteleimon Giannakopoulos The neuroanatomical model of post-stroke depression: Towards a change of focus? *Journal of the Neurological Sciences* Volume 283, Issues 1–215, August 2009, Pages 158-162

6. Khodjieva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. New Technologies in Treatment of Patients in the Acute Period of Stroke. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*. 2020. С . 393-396
7. Speranza Rubattu, Rosangela Giliberti, Massimo Volpe Etiology and pathophysiology of stroke as a complex trait *American Journal of Hypertension* Volume 13, Issue 10, October 2000, Pages 1139-1148
8. Pratih Patel, Dileep Yavagal, Priyank Khandelwal Hyperacute Management of Ischemic Strokes: JACC Focus Seminar *Journal of the American College of Cardiology* Volume 75, Issue 1521 April 2020, Pages 1844-1856
9. Ходжиева Д.Т. Clinical - Neurophysiological Characterization Of Postinsular Cognitive Disorders And Issues Of Therapy Optimization. *International Journal of Bio-Science and Bio-Technology* Vol-11-Issue-9-September - 2019. C.27-35.
10. Steven A. Guidera, Sudhir Aggarwal, J. Doyle Walton, David Boland, Brian Furlong Mechanical Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke in the Cardiac Catheterization Laboratory *JACC: Cardiovascular Interventions* Volume 13, Issue 713, April 2020, Pages 884-891
11. Lijun Chen, Yongming Zhang, Wenyi Zhang, Gongbo Chen, Shanshan Li Short-term effect of PM1 on hospital admission for ischemic stroke: A multi-city case-crossover study in China *Environmental Pollution* Volume 260, May 2020, Article 113776
12. Marcello Covino, Carmine Petruzzello, Graziano Onder, Alessio Migneco, Veronica Ojetti A 12-year retrospective analysis of differences between elderly and oldest old patients referred to the emergency department of a large tertiary hospital *Maturitas* Volume 120, February 2019, Pages 7-11
13. Seyed Mohammad Mousavi-Mirzaei, Emad Yeganeh Khorasani, Alireza Amirabadizadeh, Samaneh Nakhaee, Omid Mehrpour Comparison of blood lead concentrations in patients with acute ischemic stroke and healthy subjects *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology* In press, journal pre-proof Available online 18 April 2020, Article 126532
14. Khodjieva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. New Technologies in Treatment of Patients in the Acute Period of Stroke. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*. 2020. С . 393-396
15. Faten El Ammar, Agnieszka Ardelt, Victor J. Del Brutto, Andrea Loggini, Fernando D. Goldenberg BE-FAST: A Sensitive Screening Tool to Identify In-Hospital Acute Ischemic Stroke *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases* In press, corrected proof Available online 17 April 2020, Article 104821
16. Tian Xu, Yuqing Li, Yuanyuan Su, Peng Zuo, Kaifu Ke Serum omentin-1 and risk of one-year mortality in patients with ischemic stroke *Clinica Chimica Acta* Volume 505, June 2020, Pages 167-171
17. Rizwan Kalani, Soumya Krishnamoorthy, D. Deepa, Srinivas Gopala, P. N. Sylaja Apolipoproteins B and A1 in Ischemic Stroke Subtypes *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases* Volume 29, Issue 4, April 2020, Article 104670
18. Shan Wang, Keng Chen, Jia Yu, Xiaojiao Wang, Lei Pei Presynaptic Caytaxin prevents apoptosis via deactivating DAPK1 in the acute phase of cerebral ischemic stroke *Experimental Neurology* Volume 329, July 2020, Article 113303

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Гульнора Саттаровна Рахимбаева
Дилшода Турдикуловна Акрамова
Тошкент Тиббиёт Академияси

ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМДА КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ГИПЕРКОРТИЗОЛЕМИЯ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-3>

АННОТАЦИЯ

Паркинсон касаллиги бугунги кун неврологияси ва гериатриясининг долзарб мавзуларидан бири ҳисобланади. Бугунги кунда ушбу касалликнинг этиологияси, патогенези ва касаллик келтириб чиқараётган асоратлар хавфи чуқур ўрганилмоқда. Клиник кузатувда жами 75 нафар бемор иштирок этди. Беморлар 3 гуруҳга бўлиб ўрганилди. Биринчи гуруҳ паркинсон касаллиги бўлган беморлар, иккинчи гуруҳ Васкуляр Паркинсонизм ташхиси бўлган беморлар, учинчи гуруҳ эса соғлом кўнгиллилар. Беморлардаги когнитив бузилишлар Logical Memory substest 1 and 2, Wechsler Memory Scale Revised, Hamilton Rating Scale for Depression Гамилтон шкаласини қўллаган ҳолда ўрганилди.

Барча беморларда эрталабки қон зардобда кортизол гормонининг концентрацияси иммуофлуоресцент усулида аниқланди. Непараметрик усуллар лаборатор таҳлил натижаларини ва объектив клиник маълумотларни статистик қайта ишлаш учун қўлланилди. Р нинг каҳамиятлилик даражаси 0.05 га тенг бўлди.

Паркинсон касаллиги ва Васкуляр Паркинсонизмда қон зардобда эрталабки кортизол концентрациясининг ўзгариши ва ривожланиб борувчи когнитив нуқсонлар орасида бевосита алоқалар мавжуд бўлиб, ушбу алоқалар бири бири билан узвий боғлиқ эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, васкуляр Паркинсонизм, Гиперкортизолемия, Кортизол гормони, когнитив бузилишлар, депрессия

Гульнора Саттаровна Рахимбаева
Дилшода Турдикуловна Акрамова
Ташкентской Медицинской Академии

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОГНИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ С ГИПЕРКОРТИЗОЛЕМИЕЙ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И ВАСКУЛЯРНОМ ПАРКИНСОНИЗМЕ

АННОТАЦИЯ

Болезнь Паркинсона является одной из актуальных проблем современной неврологии и гериатрии. В настоящее время глубоко изучается этиология, патогенез и риск развития осложнений при данном заболевании. В клиническом исследовании приняли участие 75 пациентов, которые были разделены на 3 группы: первая группа - А-пациенты с болезнью Паркинсона, вторая группа - пациенты с диагнозом сосудистый паркинсонизм, а третья группа - здоровые добровольцы. Когнитивные нарушения у пациентов изучались с использованием Logical Memory substest 1 and 2, Wechsler Memory Scale Revised, Hamilton Rating Scale for Depression и по шкале Гамильтона.

Определение концентрации утреннего кортизола в сыворотке крови у всех пациентов проводилось с помощью иммуофлуоресцентного метода. Непараметрические методы были использованы для статистической обработки результатов лабораторного анализа и объективных клинических данных. Степень значимости Р составила 0,05.

Установлено что, существуют прямые связи изменения концентрации утреннего кортизола в сыворотке крови при болезни Паркинсона и сосудистом паркинсонизме с развитием когнитивных нарушений, и при чем, эти связи тесно связаны между собой.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, сосудистый паркинсонизм, гиперкортизолемия, гормон кортизола, когнитивные нарушения, депрессия.

Gulnora Sattarovna Rakhimbaeva
Dilshoda Turdikulovna Akramova
Tashkent Medical Academy

RELATIONSHIP OF COGNITIVE CHANGES WITH HYPERCORTISOLEMIA IN PARKINSON'S DISEASE AND VASCULAR PARKINSONISM

ABSTRACT

Parkinson's disease is one of the urgent problems of modern neurology and geriatrics. The etiology, pathogenesis, and risk of complications in this disease are currently being studied deeply. The clinical study involved 75 patients, which were divided into 3 groups: the first group - patients with Parkinson's disease, the second group - patients diagnosed with vascular parkinsonism, and the third group - healthy volunteers. Cognitive impairment in patients was studied using Logical Memory substest 1 and 2, Wechsler Memory Scale Revised, Hamilton Rating Scale for Depression, and the Hamilton score.

The concentration of morning cortisol in the blood serum of all patients was determined using the immunofluorescence method. Nonparametric methods were used for statistical processing of laboratory analysis results and objective clinical data. The degree of significance of P was 0.05.

It has been established that there are direct connections between changes in the concentration of morning cortisol in serum in Parkinson's disease and vascular parkinsonism with the development of cognitive impairment, and moreover, these connections are closely related.

Key words: Parkinson's disease, vascular parkinsonism, hypercortisolemia, cortisol hormone, cognitive impairment, depression.

Адабиётлар шарҳи: Кортизол гормони миқдорининг ортиши бир қатор касалликларда кузатилади, булар қаторига юқумли касалликлар, қариш жараёни билан боғлиқ касалликлар, депрессия ва депрессив ҳолатлар қиради.

Янги кузатувлар натижасига кўра бош мия оролчалари пўстлоғи ва кортизол гормони ўзаро паркинсонизм ривожланишига алоқадордир. Пўстлоқ соҳаси миқёсидаги дофаминэргик бузилишлар шахсият ўзгаришлари ва Паркинсон касаллигида ярим шар симптомлари ривожланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин[2].

Альдгеймер ва Паркинсон касаллигидаги гипоталамо-гипофизар- буйрак усти беши тизими эндокрин ўзгаришлари кўп маротаба ёўрганлидан бўлиб, аммо, асосий нейродегенератив касалликларда кортизол гормонининг суткалик секретор структураси номаълумлигича қолмоқда. [2].

Хартман ва унинг ҳаммуаллифлари 12та Альцгеймер касаллиги ва 12 нафар Паркинсон касаллиги бор беморларда кортизол гормонининг 24 соатлик пульсацияловчи секрециясини 10 нафар соғлом кўнгиллилар билан жинси ва ёши бўйича таққослаб ўрганди. 24 соат давомида соат 18:00 дан бошлаб 15 дақиқалик интервал билан қон намуналар олинди. Кортизол гормонининг 24 соатда ярим парчаланиш даври, 24 соатлик кортизол гормонининг секреция миқдори, импульслар орасидаги интервал, секреция чўққисида кортизол ажралиши, кортизол секретор чўққилари амплитудаси, кортизол ишлаб чиқарилиши тўлқинланувчи тезлиги, 24 соатлик ўртача қиймати ва кортизол интеграл концентрацияси деконвалюцион таҳлиллар қўлланилган ҳолда ўрганилди. Бундан ташқари гормоннинг тинч ҳолатда нисбий суткалик тўлқинланиши ўрганилди. Альцгеймер касаллиги ва Паркинсон касаллиги билан ҳасталанган беморлар гуруҳида кортизол гормонининг умумий концентрацияси сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланди (24 соатлик қон зардобида пульсацияланувчи кортизол ажралиши Альцгеймер касаллигида + 56%; Паркинсон касаллигида + 52% 24 соат давомида интеграцияловчи кортизол Альцгеймер касаллигида + 37%; Паркинсон касаллигида + 29%). Ушбу турғун гиперкортицизм бир қатор муаллифлар фикрига кўра кортизолнинг бир ажралиб чиқиш чўққисида юқори массада ажралиб чиқиши билан боғлиқ деб изоҳланди (АК + 62%; ПК + 79%), аммо кортизол ярим парчаланиш даври узаймади, частота ва секретор импульс амплитудаси ўзгармади. АК ва ПК даги ўхшаш ўзгаришларга қарамай, кортизолнинг нисбий суткалик секрецион вариацияси ПК да сезиларли даражада камайган эди (-22%). Ушбу кузатувлар натижасига кўра ва хайвонларда ўтказилган тадқиқотлар натижасига асосланиб, олимлар гиппокамп минералокортикоид рецепторлари(МР) экспрессиясининг пасайиши кортизол суткалик эгри секрецияси сабаби бўлиши мумкин деган гипотезани илгари сурдилар, ПК да суткалик профилининг ўзгариши минералокортикоид рецепторларининг нисбий ортиши, гиппокамп нейронлари йўқотилишини компенсациялаши билан изоҳланди.

К. Филипп, П. Салмон ва Луисвил Университети бир қатор олимлари ПК прогрессияланиши руҳий ва жисмоний саломатликга таъсир этувчи стрессга боғлиқ омиллар билан алоқадор эканлигини кўрсатиб беришди. ПК билан беморларда тунги кортизол экскрецияси миқдори сезиларли даражада камайиши ($p = 0,021$) ва IL-1βнинг сезиларли даражада

камайиши ($p = 0,004$), ҳамда гипоталамо гипофизар адrenal тизим фаолиятининг бузилишидан ва кортизолнинг стресс маркери эканлигидан далолат беради [2].

Д. Кантус, Н. Лопез ва ҳаммуаллифлари кортизол гормони ва стрессга боғлиқ ўрганилган илмий тадқиқотлар ва чоп этилган систематик маълумотлар базаси асосида таҳлил ўтказишди. 17 квантисекспериментал ва назорат тадқиқотлари аналитик ўрганилди. Текширилувчилар ёши 20 дан 80 ёшга қадар текширилди, жинслар орасидаги нисбат эса деярли тенг эди.

Олинган натижалар биомаркерлар нуктаи назаридан қўрилган натижадан фарқ қилар эди, назарий жиҳатдан кортизолга стрессга боғлиқ биомаркер сифатида қарашни талаб этади ва бу биомаркер кам ўрганилган бўлиб кузатувларни талаб этади.

Бундан ташқари дофаминэргик тизим юқори сезувчанлиги туфайли стресс нейродегенератив жараёнлар ривожланишини кучайтиради. Олинган адабиётлар таҳлили натижаларига кўра кортизол гормони ПК да стресс биомаркери ҳисобланади.[3]

Х.Додия, К. Форс ва ҳаммуаллифлари кемирувчиларда ретенон ёрдамида 12 ҳафта давомида стресс келтириб чиқаришди, биринчи 6 ҳафта давомида сийдикда юқори концентрацияда кортизол миқдори кузатилди.[4]

Бошқа тарафлама олиб қаралганда ПК да марказий серотонинэргик тизим дисфункцияси депрессия билан боғлиқдир. ПК да марказий серотонинэргик секреция ҳолатини баҳолашда ва унинг депрессия алоқасини таҳлил қилиш учун В. Костич, Д. Лечич 1996 й кортизолга боғлиқ жавоб топиш мақсадида бир марталик доза 60 мг перорал фенфлурамин ёрдамида 5 соат давомида серотонин ажралиб чиқиши ўрганилди. Текширувда депрессия билан асоратланган 11 нафар ПК билан беморлар, 22 нафар ПК билан беморлар ва 20 нафар соғлом инсонлар ёш ва жинс муносабати бўйича танлаб ўрганилди. кортизол натижаси бўйича гуруҳлар орасида сезиларли фарқ кузатилмади [5].

Мавзунинг долзарблиги: Паркинсон касаллиги бугунги кун неврологияси ва гериятриясининг долзарб мавзуларидан бири ҳисобланади. Бугунги кунда ушбу касалликнинг этиологияси, патогенези ва касаллик келтириб чиқараётган асоратлар хавфи чуқур ўрганилмоқда. Шундай асоратлар хавфидан бири бу когнитив фаолиятнинг бузилишидир. Хозирги кун неврологияси когнитив бузилишларга допамин алмашинувнинг бузилиши, мияда қон айланишининг бузилиши, моддалар алмашинувидаги ўзгаришларни ва яна бир қатор омилларни сабаб қилиб кўрсатади. Ана шундай илгари сурилиб келинаётган сабаб ва назариялардан бири бу Паркинсон касаллигида кортизол гормонининг плазмадаги концентрациясининг ўзгаришидир. Паркинсон касаллигида гормонлар ўзгаришининг когнитив бузилишларни келтириб чиқаришдаги роли хали ўз тасдиғини тўлиқ топмаган бўлсада, аммо ушбу назария бир қатор олимларнинг бир неча йиллик тадқиқотларида ўз тасдиғини топди [1].

Тадқиқотнинг мақсади: Паркинсон касаллиги, Васкуляр Паркинсонизм ва бошқа Нейродегенератив касалликларда когнитив бузилишларни қон зардобида кортизол миқдори ортиши билан боғлиқлигини ўрганиш.

Тадқиқот усуллари: Клиник текширув 2015-2019 йиллар оралиғида Тошкент Тиббиёт Академияси 1 ва 2 неврология бўлимларида, Тошкент шаҳри Олмазор туманидаги 15 ва 16

Оилавий поликлиникаларда ўтказилди. Клиник кузатувда жами 75 нафар бемор иштирок этди. беморларнинг ўртача ёши 56.7 ни ташкил этди. Беморлар 3 гуруҳга бўлиб ўрганилди.

1 гуруҳ Паркинсон касаллиги билан 26 беморни ташкил этди гуруҳда касаллик муддати бўйича ўртача давомийлик 6.8 йилни ташкил этди. Энг кам касаллик муддати 1 йилни, энг узоқ касаллик муддати 13 йилни ташкил этди. Гуруҳни 14 нафар эркак ва 12 нафар аёл бемор ташкил этди.

2 гуруҳни Васкуляр Паркинсонизм ташхиси қўйилган 32 нафар бемор ташкил этди. Беморларда касалланиш ўртача муддати 6.7 йилни ташкил этди. Энг кам касалланиш муддати 3 ойни, энг узоқ касалланиш муддати 6 йилни ташкил этди. 20 эркак ва 10 аёл 3 гуруҳ 17 нафар соғлом кўнгиллилардан таркиб топган эди.

Жадвал 1. Клиник тадқиқот текширув объекти характеристикаси

	Гуруҳлар характеристикаси Жами 75	Аёл	Эркак	ўртача ёши 56.7
1	Паркинсон касаллиги билан беморлар	12	14	62.3
2	Васкуляр Паркинсонизм ташхиси қўйилган 32 нафар	12	20	66.7
3	17 нафар соғлом кўнгиллар	7	10	34.9

Ушбу 3 гуруҳда ҳам клиник неврологик, анамнестик текширув неврологик кўрик стандартларига мос ҳолда ўтказилди (Михайленко А.А 2001, Скоромец А.А. 2002). Паркинсон касаллиги оғирлик даражаси Хен ва Яр шкласи бўйича баҳоланди. Ювенил Паркинсонизм ташхиси бўлган беморларга текширувда иштирок этмади. Васкуляр паркинсонизм критерийлари Левин критерийси бўйича баҳоланди (Левин О.С, 2002).

Беморлардаги когнитив бузилишлар Logical Memory subtest 1 and 2, Wechsler Memory Scale Revised, Hamilton Rating Scale for Depression Гамилтон шкаласини қўллаган ҳолда ўрганилди.

Барча беморларда эрталабки қон зардобида кортизол гормонининг концентрацияси иммунофлюоресцент усулида аниқланди. Нопараметрик усуллар лаборатор таҳлил натижаларини ва объектив клиник маълумотларни статистик қайта ишлаш учун қўлланилди. Р нинг каҳамиятлилик даражаси 0.05 га тенг бўлди. Клиник тадқиқотда олинган натижалар STATISTICA for Windows 6.0 бўйича таҳлил қилинди. Сифат кўрсаткичларининг частота характеристикаси мос таққосланиши нопараметрик Фишер критерийси бўйича, Миқдорий параметрлар Манна- Уитни, Вальд критерийлари, ANOVA модули бўйича таҳлил қилинди.

Натижалар:

Клиник кузатув давомида барча беморларда госпитализациянинг 2 кунда қон зардобида кортизол гормонининг концентрацияси натижалари Жадвалда 2 да келтирилган

Жадвал 2. Паркинсон касаллиги билан касалланган беморларда когнитив бузилишларнинг кузатилиши

	Когнитив ўзгаришлар ва депрессия аниқланмаган беморлар гуруҳи	Когнитив бузилишлар ва депрессия мавжуд	Яққол ривожланган когнитив бузилишлар ва депрессия
Аёллар	3	6	3
Эркаклар	4	6	4

1-расм. Паркинсон касаллиги бўлган беморлар гуруҳида когнитив бузилишларнинг фойздаги кўрсаткичлари

Жадвал 2. Асосий гуруҳда кортизол гормони миқдор ўзгаришлари ва когнитив бузилишларнинг кузатилиши

	Гиперкортизолемия	Нормокортизолемия	Гипокортизолемия
Когнитив ўзгаришлар аниқланмаган беморлар гуруҳи	1	4	2
Когнитив бузилишлар мавжуд	9	2	1
Яққол ривожланган когнитив бузилишлар	5	1	1

2 гуруҳда Васкуляр паркинсонизм ташхиси қўйилган беморлар бўлиб, барча беморлар сони 32 нафарни ташкил этди.

жадвал 3. Васкуляр Паркинсонли беморлар орасида когнитив ўзгаришларнинг кузатилиши

	Когнитив ўзгаришлар аниқланмаган беморлар гуруҳи	Когнитив бузилишлар мавжуд	Яққол ривожланган когнитив бузилишлар
Аёллар	2	6	4
Эркаклар	4	9	7

	Гиперкортизолемия	нормокортизолемия	Гипокортизолемия
Когнитив ўзгаришлар аниқланмаган беморлар гуруҳи	1	4	1
Когнитив бузилишлар мавжуд	12	2	1
Яққол ривожланган когнитив бузилишлар	8	2	1

3 гуруҳда қон зардобида эрталабки кортизол концентрацияси ўзгариши

Жадвал 4. соғлом кўнгилли беморлар гуруҳида кортизол гормони миқдори ўзгаришлари

Кўнгилли беморлар	Гиперкортизолемия	нормокортизолемия	Гипокортизолемия
17	3	10	4

Манн Уитни U меъзони 0 га тенг. Олинган натижалар бўйича Манн Уитни U меъзони таққосланган гуруҳларда $390 \leq 39$ ни ташкил этиб таққосланган гуруҳларда белгиларнинг фарқланиши статистик аҳамиятли эканлиги аниқланди ($p < 0,05$) га тенг бўлиб, статистик аҳамиятли деб топилди.

Хулоса: олинган натижалардан кўриб турибдики, Паркинсон касаллиги ва Васкуляр Паркинсонизмда ва яна бир қатор нейродегенератив касалликларда хусусан Алцгеймер касаллигида қон зардобида эрталабки кортизол концентрациясининг ўзгариши ва ривожланиб борувчи когнитив нуқсонлар орасида бевосита

алоқалар мавжуд бўлиб, ушбу алоқалар бири бири билан узвий боғлиқ.

Иқтибослар / Сноски / References:

1. D. Akramova, G. Rakhimbaeva Hormonal pathogenetic effects and vascular-immunological aspects in secondary vascular parkinsonism *Parkinsonism & Related Disorders*, Volume 46, Supplement 2, January 2018, Page -61 <https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2017.11.206>
2. A Hartmanna J .DVeldhuisBMDeuschleHStandhardtIHeuser, Twenty-Four Hour Cortisol Release Profiles in Patients With Alzheimer's and Parkinson's Disease Compared to Normal Controls: Ultradian Secretory Pulsatility and Diurnal Variation, *Neurobiology of Aging*, Volume 18, Issue 3, May–June 1997, Pages 285-289 [https://doi.org/10.1016/S0197-4580\(97\)80309-0](https://doi.org/10.1016/S0197-4580(97)80309-0)
3. P.Salmon C.Siwik W.Rebholz E.Cash^aI.Litvan^bJ.V.Filoteo^bK.Kayser^aS.E.Sephton^a, A dyadic Mbsr intervention for Parkinson's disease patients/caregivers: Effects on distress, cortisol, and inflammation, *Brain, Behavior, and Immunity* Volume 66, Supplement, November 2017, Pages e19-e20 <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2017.07.078>
3. David Sancho Cantus^a Natalia Santiesteban López^a María Cuerda Ballester^a Silvia Solera Gómez^b José Enriquede la Rubia Orti^a *Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica* Available online 6 December 2018 <https://doi.org/10.1016/j.sedene.2018.09.002>
4. Hemraj B.Dodiya^{ab} Christopher B.Forsyth^b Robin M.Voigt^b Phillip A.Engen^b JinalPatel^b MalihaShaikh^b Stefan J.Green^c AnkurNaqib^c AvikRoy^d Jeffrey H.Kordower^d KalipadaPahan^d Kathleen M.Shannon^e Ali Keshavarzian, *Neurobiology of Disease* 21 December 2018 <https://doi.org/10.1016/j.nbd.2018.12.012>
5. Vladimir S.Kostić^aDusicaLečić^aMiroslavaDoder^aJelenaMarinković^bSašaFilipović^a, Prolactin and cortisol responses to fenfluramine in Parkinson's disease *Biological Psychiatry* Volume 40, Issue 8, 15 October 1996, Pages 769-775
6. Aleksandar Videnovic, Diego Golombek Circadian dysregulation in Parkinson's disease, *Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms* Volume 2, January 2017, Pages 53-58
7. Xiaomei Zhong, Yuping Ning, Zhangying Wu, Cong Ouyang, A reliable global cognitive decline and cortisol as an associated risk factor for patients with late-life depression in the short term: A 1-year prospective study, *Journal of Affective Disorders* Volume 240, November 2018, Pages 214-219 <https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.07.052>
8. Qijun Le, Jiabao Hu, Xiaohuan Cao, Siwen Kuang, Man Zhang ... Transcriptomic and cortisol analysis reveals differences in stress alleviation by different methods of anesthesia in Crucian carp (*Carassius auratus*), *Fish & Shellfish Immunology* Volume 84, January 2019, Pages 1170-1179 <https://doi.org/10.1016/j.fsi.2018.10.061>
9. R. Sathiyaa, T. Campbell, M.M. Vijayan Cortisol modulates HSP90 mRNA expression in primary cultures of trout hepatocytes *Comp. Biochem. Physiol. B Biochem. Mol. Biol.*, 129 (2001), pp. 679-685
10. Robert H. Pietrzak, Simon M. Laws, Yen Ying Lim, Sophie J. Bender Plasma Cortisol, Brain Amyloid-β, and Cognitive Decline in Preclinical Alzheimer's Disease: A 6-Year Prospective Cohort Study, *Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging* Volume 2, Issue 1, January 2017, Pages 45-52 <https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2016.08.006>
11. Yoshinao Katsu, Taisen Iguchi, in *Handbook of Hormones*, 2016
12. Namni Goel, ... David F. Dinges, in *Principles and Practice of Sleep Medicine (Fifth Edition)*, 2011
13. Bolitho, S.J., Naismith, S.L., Rajaratnam, S.M., et al., 2014. Disturbances in melatonin secretion and circadian sleep-wake regulation in Parkinson disease. *Sleep Med.* 15 (3), 342–347
14. D.P. Breen, R. Vuono, U. Nawarathna, et al. Sleep and circadian rhythm regulation in early Parkinson disease 71 (5) (2014), pp. 589-595
15. N.A. Aziz, H. Pijl, M. Frolich, et al. Diurnal secretion profiles of growth hormone, thyrotrophin and prolactin in Parkinson's disease *J. Neuroendocrinol.*, 23 (6) (2011), pp. 519-524
16. N.A. Aziz, H. Pijl, M. Fillich, et al. Leptin, adiponectin, and resistin secretion and diurnal rhythmicity are unaltered in Parkinson's disease *Mov. Disord.*, 26 (4) (2011), pp. 760-761

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Тоиров Эркин Санатович
Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
Ахмедов Ибрат Амриллаевич

Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕВРОТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-4>

АННОТАЦИЯ

При обследовании 168 больных ревматоидным артритом (113-женщин, 55-мужчин) невротические нарушения обнаружены у 72,6% больных: у 22,6% - легкой, у 35,1% – средней и у 14,9%- выраженной степени. При низкой активности РА невротические расстройства были диагностированы у 56,8% больных, а при средней и высокой степени – у 73,9 и 84,3% больных. Самыми распространенными видами нарушений явились астенические и вегетативные расстройства, частота которых составила 60,7 и 63,1%. У 24,4% больных были диагностированы эмоциональные, у 12,5% - ипохондрические, у 9,5% - истерические и у 4,8% - навязчивые формы невротических нарушений. Увеличение возраста больных, продолжительности заболевания, повышение степени активности патологического процесса и функциональной недостаточности суставов являются основными соматическими факторами, определяющими частоту и степень тяжести невротических нарушений.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, невротические нарушения, степень выраженности.

Toirov Erkin Senatovich
Abdullaeva Nargiza Nurmamatova
Akhmedov Ibrat Amrillaeva

Samarkand state medical Institute, Uzbekistan

CLINICAL FEATURES OF NEUROTIC DISORDERS IN RHEUMATOID ARTHRITIS

ANNOTATION

When examining 168 patients with rheumatoid arthritis (113 women, 55 men), neurotic disorders were found in 72.6% of patients: 22.6% - mild, 35.1% – moderate, and 14.9%- severe. At low RA activity, neurotic disorders were diagnosed in 56.8% of patients, and at medium and high levels-in 73.9 and 84.3% of patients. The most common types of disorders were asthenic and vegetative disorders, the frequency of which was 60.7 and 63.1%. 24.4% of patients were diagnosed with emotional disorders, 12.5% with hypochondriacal disorders, 9.5% with hysterical disorders, and 4.8% with obsessive - compulsive disorders. An increase in the age of patients, the duration of the disease, an increase in the degree of activity of the pathological process and functional insufficiency of the joints are the main somatic factors that determine the frequency and severity of neurotic disorders.

Key words: rheumatoid Atritis, neurotic disorders, degree of severity.

Toirov Erkin Senatovich
Abdullaeva Nargiza Nurmamatova
Akhmedov Ibrat Amrillaевич
Самарканд давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

РЕВМАТОИД АРТРИТИ КАСАЛЛИГИДА АСАБИЙ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ КЛИНИК ХУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ревматоид артрити (РА) касаллиги билан касалланган 168 нафар бемор (113-аёл, 55-эркак) текширилганда 72,6% беморда асабий бузилишлар аниқланган ва бу бузилишлар 22,6% ҳолатда энгил, 35,1% ҳолатда ўртача ва 14,9% ҳолатда оғир ифодаланган. РА касаллигининг паст даражадаги фаоллигида асабий бузилишлар 56,8% беморда, ўрта ва юқори фаоллигида 73,9 ва 84,3 беморда кузатишган. Астеник ва вегетатив бузилишлар энг кенг тарқалган бўлиб, уларнинг частотаси 60,7 и 63,1% бўлган. 24,4% беморларда эмоционал, 12,5% беморларда – ипохондриал, 9,5% беморларда – жиззакилик ва 4,8% - боғлиқлик бузилишлари хос бўлган. Беморлар ёшининг катталашуви, касалликнинг давомийлигини узайиши, фаоллик даражасини юқорилашуви, буғимлар функционал қобилитини пасайиши асабий бузилишларнинг частотасини кўпайишига ва оғирлик даражасини ошувига сабаб бўлади.

Калит сўзлар: ревматоид артрити, асабий бузилишлар, ифодаланиш даражаси

Ревматические заболевания (РЗ) представляют одну из ведущих проблем современной медицины [1,6]. В последние годы отмечается рост заболеваемости ревматоидным артритом (РА), серонегативными спондилоартритами и дистрофическими заболеваниями суставов и инвалидности среди лиц трудоспособного возраста [3, 11]. По статистическим данным среди всех причин первичной инвалидности среди населения Узбекистана около 14,2% составили больные ревматическими заболеваниями, из которых 6,1% - лица до 50 лет [5].

Хроническое течение заболеваний очень часто приводит к нарушению обычного образа жизни больных и появлению невротических расстройств (нарушение сна, астения, тревога, страх и депрессия) [2, 9, 13, 16, 17]. Однако при артритах и артрозах не всегда обращается внимание на наличие у больных признаков невротических расстройств, и проведение психотерапевтических мер очень часто остается вне поля зрения лечащих врачей. В то же время Грехов Р.А., Харченко С.А. (2013), Олюнин Ю.А., Никишина Н.Ю. (2014), Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л. (2017), Коршунов Н.И., Речкина Е.В., Филатова Ю.С., Яльцева Н.В. (2018), Наумов А.В., Ховасова Н.О., Мороз В.И. и др., (2019) считают, что низкая лечебная и реабилитационная эффективность при РЗ в значительной степени связаны с недостаточной оценкой характерологических качеств и невротических нарушений у больных.

Целью настоящей работы явилось выявление вида и тяжести невротических нарушений у больных ревматоидным артритом в зависимости от возраста, продолжительности, степени активности заболевания и нарушения функциональной активности суставов.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 168 больных ревматоидным артритом: 113-женщин, 55-мужчин. При установлении и формулировке диагноза учитывались рекомендации по номенклатуре и классификации заболеваний, предложенные Институтом ревматологии РАМН (Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л., 2017).

Распределение больных в зависимости от пола, возраста и давности заболевания

Пол		Возраст			Давность заболевания		
муж.	жен.	до 30 лет	31-50 лет	св. 50 лет	до 1 года	1-5 лет	св. 5 лет
55	113	47	77	44	39	64	65

Возраст больных РА составил 16-83 лет (в среднем - 42,1 ±1,3 лет), продолжительность заболевания - от 6 месяцев до 30 лет (в среднем - 6,5±0,5 лет).

Моно- и олигоартрит был обнаружен - у 14(8,3%), полиартрит - у 154 (91,7%) больных. У 136 (81,0%) больных установлено медленно прогрессирующее, у 32(19,0%) - быстро прогрессирующее течение заболевания. Серопозитивная форма заболевания была у 135 (80,4%), серонегативная - у 28 (19,6%) больных. Рентгенологическая стадия РА установлена у 4 (2,3%), II стадия - у 71 (42,3%), III стадия - у 55 (37,5%), IV стадия - у 30 (17,9%) больных. Функциональная способность у 34 (20,2%) больных была сохранена, у 64 (38,1%) установлена первая, у 55 (32,7%) - вторая, у 15 (8,9%) - третья степень нарушения функциональной способности.

Невротические нарушения у больных было изучено по методическим рекомендациям НИИ Общей и судебной психиатрии им. В.П.Сербского (Коршунов Н.И. и др., 2018). Для каждого больного была составлена унифицированная карта, позволяющая обнаружить, анализировать, дифференцировать НН и определить их степень. Выявленный симптом невротического характера оценивался по 6 бальной системе: 0 - отсутствие признака, 1-2б - легкая, 3-4б - средняя и 5-6б - тяжелая степень выраженности. Затем, по обобщенной шкале выведена оценка выраженности синдрома.

Для статистической обработки материала использовали специализированный статистический пакет SPSS 13.0.

Результаты и обсуждение. Как показали наши исследования, при хронических заболеваниях суставов выявление невротических расстройств представляет определенные трудности. Это прежде всего связано с тем, что на фоне суставного синдрома жалобы невротического характера не привлекают достаточного внимания лечащих врачей, а такие признаки как утомляемость, раздражительность, плохой сон часто оцениваются как симптомы основного заболевания. Кроме того, некоторые больные с трудом делятся со своими внутренними переживаниями. Это обстоятельство требует определенной коррекции вопросов самооценки и методов психологического анализа, тщательного исследования соматического и жизненного анамнеза и беседы с родственниками больных.

По нашим данным невротические нарушения обнаружены у 72,6% больных РА: у 22,6% - легкой, у 35,1% - средней и у 14,9% - выраженной степени (по критериям Ю.А.Александровского, 1993). У 8,0% больных были выявлены признаки одного вида нарушений, у 92,0 - два и более двух видов нарушений. Среди больных с невротическими расстройствами мужчины составили 33,6%, женщины - 66,4%. При низкой активности патологического процесса невротические расстройства были диагностированы у 56,8% больных, а при средней и высокой степени - у 73,9 и 84,3% больных.

Самыми распространенными видами нарушений явились астенические и вегетативные расстройства, частота которых составила 60,7 и 63,1%. У всех больных вегетативные расстройства протекали на фоне нарушений сна. При этом было отмечено удлинение продолжительности засыпания, уменьшение глубины и длительности ночного сна, быстрое пробуждения и сонливость днем. У них также были выявлены лабильность АД, пульса, головокружение, потливость, диспепсия, снижение либидо и расстройства менструального цикла. Астенические расстройства характеризовались повышенной физической и психической утомляемостью, постоянным чувством усталости, раздражительной слабостью, рассеянностью, боязливостью и склонностью к перепроверке собственных действий.

Наряду с астеническими и вегетативными расстройствами, у 24,4% больных были диагностированы эмоциональные, у 12,5% - ипохондрические, у 9,5% - истерические и у 4,8% - навязчивые формы невротических нарушений. Частыми симптомами эмоциональных расстройств явились неустойчивость настроения, подавленность и снижение жизненного тонуса. Больные с ипохондрическими нарушениями чаще задавали вопросов об исходе их болезни, отмечались нозофобия, фиксированность на своем здоровье, преувеличение степени боли и тяжести соматического состояния. Навязчивые расстройства протекали в виде навязчивости страхов, мыслей, сомнений, закрепления несуществующих побочных действий лекарств. Больные с истерическими нарушениями стремились вызвать сочувствие, отмечалась склонность к демонстративности жалоб, и нередко наблюдались истерический тремор конечностей и подергивание мышц.

Частота невротических расстройств определялась возрастом больных и продолжительностью заболевания. Среди лиц молодого возраста в дебюте заболевания признаки НН были слабо выраженными и скудными. При этом, частота невротических расстройств в группе больных до 30 лет составила 59,6%. С увеличением возраста больных происходило повышение частоты невротических расстройств: среди больных в возрасте 31-50 и выше 50 лет невротические расстройства были диагностированы у 71,4 и 88,6% пациентов. При продолжительности заболевания до 1 года невротические нарушения были обнаружены у 53,8%, 1-5 лет - у 64,1%, выше 5 лет - у 92,3% больных. Средний возраст больных и длительность заболевания при невротических расстройствах (44,2±1,4 и 7,0±0,6 лет) были достоверно выше, чем у больных без НН (35,2±1,4 и

3,3±0,6 лет, $P_1 < 0,05$; $P_2 < 0,05$).

Истерические расстройства в основном были выявлены у больных молодого возраста (средний возраст 31,2±3,0 лет), эмоциональные, астенические и вегетативные нарушения - среднего возраста (41,2±125 лет), а ипохондрические и навязчивые нарушения - старшего возраста (55,4±3,8 лет). Средняя продолжительность заболевания у больных с навязчивыми расстройствами (12,4±3,1 лет) оказалась в среднем 2,5 раза больше, чем у больных с другими видами нарушений. Следовательно, одной из главных причин появления НН более тяжелой категории у больных РА является увеличение продолжительности заболевания и возраста больных.

В возникновении НН особое значение имеет реакция больных на изменение функциональной способности суставов. Среди пациентов с сохраненной функциональной способностью суставов эти нарушения были выявлены у 47,1% обследованных. Утяжеление степени функциональной недостаточности суставов сопровождалось увеличением частоты невротических нарушений. У больных с I, II и III степенью функциональной недостаточности суставов частота пограничных нервно-психических нарушений составила соответственно: 70,3; 83,6 и 100,0%. Следовательно, частота невротических нарушений находится в прямой корреляции со степенью снижения функциональной способности суставов ($r=0,92$). Этим обусловлена и высокая степень расстройств в группе инвалидов ($r=0,99$).

Изменения невротического статуса у больных РА наступали не только как проявления патологического процесса, но и нередко представляли собой болезненную психологическую реакцию на факт заболевания, на возникшую беспомощность и зависимость от окружающих. Так, у 21,7% больных в развитии и клиническом формировании невротических нарушений сыграло роль событие раннего наступления инвалидности, у 20,8% - конфликты семейного характера. Среди женщин особое место занимали многодетность, повторные беременности и роды (20,3%). У 15,9% больных ведущую мотивировку НН составляли мысли о материальных трудностях.

У больных РА с невротическими нарушениями показатели болевого, суставного индекса и теста П.Ли были достоверно выше, чем у больных без этих нарушений ($P < 0,05$; $P < 0,02$) и нарастали по мере повышения степени невротической симптоматики. При РА продолжительность утренней скованности суставов оказалась в прямой, показатель манипуляционной способности кистей - в противоположной зависимости от выраженности невротических проявлений (рис.1).

Следовательно, невротические нарушения имеют прямое отношение к основному фактору заболевания - функциональной способности суставов. Поэтому при определении функционального состояния больного в целом, необходимым условием является анализ его невротического состояния. Оценка степени невротических нарушений, наряду с количественными показателями суставного синдрома также может служить критерием, определяющим качество жизни больных.

Рис. 1. Взаимосвязь степени НН с показателями утренней скованности (наверху, мин.) и манипуляционной способности кистей (внизу, %)

При присоединении признаков невротических расстройств у больных РА сопровождалось с изменениями ряда иммунных

показателей (рис.2).

Рис. 2. Взаимосвязь содержания ЦИК (ед. x 10, 1 ряд) и IgG (г/л, 2 ряд) с невротическими симптомами различной выраженности

У больных РА степень повышения ЦИК ($r=0,96$) и иммуноглобулина G ($r=0,98$) имела прямую корреляцию со степенью невротических нарушений, что указывало на зависимость иммунных и нервных нарушений друг от друга.

У данного больного по индивидуальным и социальным параметрам имеются целый ряд психологических качеств нижней шкалы и невротические нарушения III степени выраженности. Причиной возникновения этих нарушений служила потеря трудоспособности, ранняя инвалидность и материальные затруднения. Невротические нарушения сопровождаются тяжелым суставным синдромом, высокими показателями ЦИК и иммуноглобулина G.

Выводы. Таким образом, при РА наблюдаются различные симптомы соматоневротических расстройств. Увеличение возраста больных, продолжительности заболевания, повышение степени активности патологического процесса и функциональной недостаточности суставов являются основными соматическими факторами, определяющими частоту и степень тяжести невротических нарушений. В возникновении этих нарушений также значение имеют и социальные факторы: инвалидность, разлад в семейных отношениях, ухудшение материальной обеспеченности, частые беременности и роды, многодетность.

У больных молодого возраста или в начале заболевания преобладают истерические, астенические и вегетативные расстройства легкой степени выраженности. С увеличением возраста больных и по мере утяжеления соматического состояния невротические синдромы осложняются выраженными вегетативными, эмоциональными, ипохондрическими и навязчивыми расстройствами.

Усиление процессов нервно-психологической дезадаптации у больных РА сопровождается снижением манипуляционной способности кистей и увеличением показателей продолжительности утренней скованности суставов, индекса П.Ли, болевого и суставного индекса. Наряду с этим, у больных РА с невротическими расстройствами, по сравнению с больными без невротических расстройств увеличивается содержание циркулирующих иммунных комплексов и иммуноглобулина G. Взаимосвязанность невротических нарушений с клинико-лабораторными показателями заболевания обуславливают более тяжелое течение РА и обосновывают включения в схему комплексного лечения больных методов по улучшению невротического состояния больных.

Иктибослар / Сноски / References:

1. Балабанова Р.М., Эрдес Ш.Ф. Распространенность ревматических заболеваний в России в 2012–2013 гг. //Научно-практическая ревматология. 2015. №53(2). стр.120–124.
2. Вельтищев Д.Ю., Марченко А.С., Серавина О.Ф. Аффективно-стрессовая модель депрессии: практическое внедрение в ревматологической практике. //Психиатрия и психофармакотерапия. 2009. № 11(5). стр.17-22.
3. Галушко Е.А, Насонов Е.Л. Распространенность ревматических заболеваний в России. //Альманах клинической медицины. 2018. №46(1). Стр.32–39. doi: 10.18786/2072-0505-2018-46- 1-32-39.
4. Грехов Р.А., Харченко С.А. Психологические аспекты ревматоидного артрита (тематический обзор литературы). //Журнал медицинская психология в России. 2013. №3(20). стр. 28-25.
5. Исаков Э.З., Матхошимов Н.С. Анализ динамики первичной инвалидности трудоспособного населения Ферганской области за 2011-2017 гг. //Ўзбекистон тиббиёт журналы. 2019. №4. стр.11-13.
6. Кабалык М.А. Распространенность остеоартрита в России: региональные аспекты динамики статистических показателей за 2011-2016 гг. Научно – практическая ревматология. 2018; (56) №4. Стр. 416-422.
7. Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л. Современные принципы ведения больных с ревматоидным артритом. // Ревматология. 2017. №17. стр. 92-100.
8. Коршунов Н.И., Речкина Е.В., Филатова Ю.С., Яльцева Н.В. Остеоартрит и депрессия. Научно – практическая ревматология. 2018; (56) №1. Стр. 93-98.
9. Лисицына Т.А., Вельтищев Д.Ю., Герасимов А.Н., и др. Выраженность усталости и ее связь с депрессией, болью и воспалительной активностью при ревматоидном артрите// Терапевтический архив. 2013. №5. стр. 8-15.
11. Насонов Е.Л., Александрова Е.Н., Новиков А.А. Аутоиммунные ревматические заболевания: итоги и перспективы научных исследований. //Научно-практическая ревматология. 2015. №53(3). стр. 230–236
12. Наумов А.В., Ховасова Н.О., Мороз В.И. и др. Клиническое значение и возможности терапии остеоартрита у больных старческой астенией. Терапевтический архив. 2019; 91 (12): 135–141.
13. Никитина Н.М., Афанасьев И.А., Ребров А.П. Коморбидность у больных ревматоидным артритом //Научно-практическая ревматология. 2015. №53(2). стр.149–154.
14. Олюнин Ю.А., Никишина Н.Ю. Ревматоидный артрит. Современные алгоритмы лечения. // Русский медицинский журнал. 2016. №26. стр. 1765-1771.
15. Осипенко М.Ф., Ливзан М.А., Бикбулатова Е.А. "Комплаентность" пациента как один из факторов, определяющих эффективность терапии //Терапевтический архив. 2014. №86(2). стр: 27-29.
16. Павлова Е.В. Смысловая саморегуляция в структуре психосоматического синдрома при ревматоидном артрите. //Известия Уральского федерального университета. 2009. № 1-2(62). стр. 78-84
17. Щербаков Г.И. Особенности психологических нарушений у пациентов с анемией при анкилозирующем спондилите. Учебное пособие для терапевтов, ревматологов. Ставрополь. «Логос». 2018.
18. Knittle K.P., Gucht V. De., Hurkmans E.J. Effect of Self-Efficacy and Physical Activity Goal Achievement on Arthritis Pain and Quality of Life in Patients With Rheumatoid Arthritis. //Arthritis Care & Research. 2011. Vol. 63. №11. P. 1613-1619.

УДК:616.831.31-009

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Абдужамид Мавлонбоевич Икромов
Азиза Тахировна Джурабекова
Фаррух Фарходович Саматов
Парвина Ибагим кизи Гулиева
Ксения Владимировна Шмырина

Самаркандский Государственный медицинский институт, Узбекистан

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ С ПОРОКОМ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

<http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-5>

РЕЗЮМЕ

Кортикальные мальформации, формирующиеся после двух месяцев внутриутробной жизни плода определяются терминальными гистопатиями, которые относятся к высокоэпилептогенным патоморфологическим состояниям, что подтверждают биоэлектрические данные у обследованных детей, преобладает региональная эпилептиформная активность в сочетании с диффузными и очаговыми изменениями.

Ключевые слова. Кортикальные мальформации, терминальная гистопатия, ЭЭГ, эпилептиформная активность.

Абдужамид Мавлонбоевич Икромов,
Азиза Тахировна Джурабекова,
Фаррух Фарходович Саматов,
Парвина Ибагим кизи Гулиева
Ксения Владимировна Шмырина

Неврология ва нейрохирургия кафедраси
Самарканд Давлат Тиббиёт Институти, Узбекистон

БОШ МИЯ НУҚСОНИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА БИОЭЛЕКТРИК ФАОЛИЯТИ

РЕЗЮМЕ

Икки ойлик ҳомила ичидаги ҳомиладан кейин ҳосил бўлган кортикал малформациялар юқори эпилептоген патоморфологик шароитлар деб таснифланган терминал гистопатия билан аниқланади, бу текширилайотган болаларда биоэлектрик маълумотларнинг мавжудлигини, эстроидол диффуз ва фокал узгаришларда минтакавий эпилептиформ фаоллигини оширади.

Калит сузлар: Кортикал малформациялар, терминал гистопатия, ЭЭГ, эпилептиформ фаоллик

Abdumajid Mavlonboevich Ikromov,
Aziza Tahirovna Djurabekova,
Farruh Farxodovich Samatov,
Parvina Ibagim Kizi Guliyeva
Ksenia Vladimirovna Shmirina

Department of Neurology and Neurosurgery
Samarkand State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

BIOELECTRIC ACTIVITY IN CHILDREN WITH BRAIN DISORDER

SUMMARY

Cortical malformations that form after two months of fetal life are determined by terminal histopathies, which are highly epileptogenic pathomorphological conditions, which is confirmed by bioelectric data in the examined children, regional epileptiform activity in combination with diffuse and focal changes predominates.

Key words. Cortical malformations, terminal histopathy, EEG, epileptiform activity.

Актуальность. Среди причин возникновения эпилепсии в детском возрасте, основная роль принадлежит патологии внутриутробного развития плода, родов и новорожденного в первые дни его жизни. К структурным нарушениям головного

мозга (кортикальным мальформациям (КМ)), обладающим высокой эпилептогенностью с формированием рефрактерных эпилептических синдромов, приводит воздействие

повреждающих факторов на различных этапах нейрооногенеза [1,2,3,4,5].

Имеются различные нозологические формы КМ, имеющие свои характерные структурные изменения, которые возникают после двух месяцев внутриутробной жизни плода и называются «фетопатии». Развитие «фетопатий», в большинстве случаев, способствует формированию эпилептогенных патоморфологических состояний. Эпилепсия,

интеллектуальный, когнитивный, поведенческий и неврологический дефицит являются основными проявлениями разнообразных КМ [3,4,5]. С другой стороны, различные варианты нарушения коркового развития оказываются этиологическими факторами 3-5% всех случаев эпилепсии, а в детском возрасте – от 10% до 25%. В ряде случаев оказывается затруднительным купировать эпилептические пароксизмы, а по данным различных авторов, среди пациентов с рефрактерными эпилепсиями, подвергшихся хирургическому лечению, у 30-75% детей раннего возраста причиной фармакорезистентности оказались КМ [3,4,5].

Цель. Изучить биоэлектрическую активность у детей с пороками развития головного мозга.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 80 детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет на базе детского неврологического и нейрохирургического отделений 1-клиники СамМИ. Количество мальчиков составило 43 (53,7%), девочек – 37 (46,3%). Таким образом, соотношение мальчиков и девочек в исследуемой группе составило 1,2:1. Все пациенты были разделены на 2 группы: в первую группу вошло 60 детей с пороками развития головного мозга. В свою очередь дети первой группы разделены на 3 подгруппы: М1 подгруппу составили 30 детей с эпилептическими приступами. М2 подгруппу составили 12 детей с пороком развития головного мозга и наличием патологических изменений на электроэнцефалограмме. М3 подгруппу составили 18 детей с пороками головного мозга, у которых не выявлено эпилептических паттернов на электроэнцефалограмме и клинически не зафиксировано судорог. Во вторую группу (Е) вошло 20 детей, страдающих эпилепсией, обусловленной церебральной патологией, и не имеющих вышеуказанные пороки развития головного мозга. ЭЭГ проводилось на аппарате Нейрон-спектр 2 (Россия). При анализе биоэлектрической активности головного мозга использовали как качественные показатели, получаемые при визуальной оценке, так и количественные характеристики.

Результаты исследования. По результатам обследования нами выявлено: туберозный склероз – у 13 (21,7%) детей, полимикрия – у 11 (18,3%), нейрональные клеточные гетеротопии – у 10 (16,7%), фокальная корковая дисплазия – у 9 (15%), шизэнцефалия – у 9 (15%), лиссэнцефалия – у 8 (13,3%) обследованных.

При анализе ЭЭГ в группе М2 у пациентов с пороками головного мозга преобладала региональная эпилептиформная активность у 9 (75%) детей, сочетание диффузных и очаговых изменений у 6 (50%) детей. Гипсаритмия зарегистрирована у 2 (16,7%) детей. Генерализованные разряды комплексов острая, пик, полипик-медленная волна у 1 (8,3%) ребёнка. Задержка созревания возрастного ритма у 5 (41,7%) детей. Общие диффузные изменения – у 10 (83,3%) детей. У пациентов с пороками головного мозга, без проявлений эпилепсии выявлена задержка созревания возрастного ритма у 12 (66,7%) детей, общие диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга - у 13 (72,2%) детей. Эпилептиформная активность не зарегистрирована у 100% детей. Вариант нормы электроэнцефалографических показателей отмечался у 2 (11,1%) детей этой группы. Всем детям проводилось МРТ исследование и

в группе пациентов с эпилепсией, не имеющих пороков головного мозга также преобладала региональная эпилептиформная активность на ЭЭГ – у 19 (63,3%) детей. Сочетание диффузных и очаговых изменений – у 27 (90%) детей, задержка созревания возрастного ритма – у 20 (66,7%) детей, общие диффузные изменения – у 26 (86,7%) детей, генерализованные разряды комплексов острая, пик, полипик-медленная волна – у 11 (36,7%) детей, паттерн гипсаритмии – у 5 (16,7%) детей.

Таблица 1
Основные результаты анализа рутинной ЭЭГ всех обследованных детей (n=80)

Признак	M1 n=30	M2 n=12	M3 n=18	E n=20	% от общего числа детей
Генерализованные разряды комплексов острая, пик, полипик-медленная волна	11	1	0	7	23,75%
Гипсаритмия	5	2	0	2	11,25%
Региональная эпилептиформная активность	19		0	12	50%
Задержка созревания возрастного ритма	20	5	12	13	62,5%
Эпилептиформная активность не зарегистрирована	1	0	18	2	26,25%
Вариант нормы	0	0	2	0	2,5%
Всего	30	12	18	20	80

На рисунке 1 представлены обобщенные данные о наличии различных изменений биоэлектрической активности головного мозга у обследованных пациентов (%), соотношение в группах.

Рисунок 1. Распределение по изменениям биоэлектрической активности головного мозга у обследованных детей (n=80), в %
Результаты распределения по частоте выявления изменений биоэлектрической активности у обследованных детей представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Частота выявленной патологической активности на ЭЭГ у обследованных детей (n=80)

Таким образом, общие диффузные изменения регистрировались у 49 (61,25%) обследованных детей, региональная эпилептиформная активность – у 40 (50%) случаев, сочетание диффузных и очаговых изменений – у 56 (70%) случаев, задержка созревания возрастного ритма – в 62,5% случаев, гипсаритмия - в (11,25%) случаев, генерализованные разряды комплексов «острая-медленная волна», пик-волна, медленные волны – в 23,75% случаев. Эпилептиформные изменения не отмечались в 26,25% случаев. Вариант нормы регистрировался у (2,5%) детей.

Генерализованные разряды комплексов острая, пик, полипик-медленная волна зафиксированы у четырех детей с туберозным склерозом, у двух - с нейрональными клеточными гетеротопиями, у двух - с полимикрогирией, у двух – с фокальной корковой дисплазией, у одного – с лиссэнцефалией. Гипсаритмия выявлена у пяти детей с нейрональными клеточными гетеротопиями, у пяти – с лиссэнцефалией, у пяти - с полимикрогирией, у четырех - с туберозным склерозом, у трех – с фокальной корковой дисплазией, у одного – с шизэнцефалией. Региональная эпилептиформная активность, в ряде случаев в сочетании с диффузными изменениями выявлена у шести детей с нейрональными клеточными гетеротопиями, у пяти - с полимикрогирией, у трех – с фокальной корковой дисплазией, у трех - с лиссэнцефалией, у семи - с туберозным склерозом, у четырех - с шизэнцефалией. Общие диффузные изменения отмечались у шести детей с лиссэнцефалией, у девяти – с полимикрогирией, у восьми – с нейрональными клеточными гетеротопиями, у пяти – с фокальной корковой дисплазией, у пяти – с шизэнцефалией, у десяти – с туберозным склерозом. Задержка созревания базового ритма отмечалась у семи детей с нейрональными клеточными гетеротопиями, у семи – с

Иктибослар / Сноски / References:

1. Тумаева Т.С., Балькова Л.А., Моторкина А.С. Влияние левокарнитина на динамику формирования электробиологической активности головного мозга у доношенных детей, рожденных путем кесарева сечения: результаты открытого рандомизированного исследования. Вопросы современной педиатрии. 2017; 16(2):163-169. <https://doi.org/10.15690/vsp.v16i2.1718>
2. Шевченко А.А. Врожденные пороки развития центральной нервной системы (ЦНС): клинико-неврологические аспекты и проблемы пренатальной диагностики. // Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. – 2014г. -№2. - с.34-53.
3. Barkovich A.J., Kuzniecky R.I., Jackson G.D. et al. A developmental and genetic classification for malformations of cortical development. Neurology 2005; 65: 1873-1887.
4. Bentivoglio M., Tassi L., Pech E. et al. Cortical development and focal cortical dysplasia Epileptic Disord. 2003; 5 (Suppl. 2): S27-34.
5. Blümcke I, Thom M, Aronica E, Armstrong D.D., Vinters H.V. et al. The clinicopathologic spectrum of focal cortical dysplasias: a consensus classification proposed by an ad hoc Task Force of the ILAE Diagnostic Methods Commission // Epilepsia.- 2011.- Jan; Vol. 52 (1).-P. 158-74.

лиссэнцефалией, у шести - с полимикрогирией, у шести - с фокальной корковой дисплазией, у пяти – с шизэнцефалией, у шести – с туберозным склерозом. Эпилептиформная активность не регистрировалась у одного ребенка с нейрональными клеточными гетеротопиями, у трех – с фокальной корковой дисплазией, у одного – с лиссэнцефалией, у двух – с полимикрогирией, у трех – с туберозным склерозом, у одного – с шизэнцефалией.

На рисунке 3 продемонстрировано соотношение выявленных изменений на ЭЭГ у детей с пороками головного мозга (n = 80).

Рисунок 3. Соотношение изменений на ЭЭГ (в %) у обследованных детей с пороками головного мозга

У восьми детей в исследуемой группе сочетание морфологических нарушений головного мозга определяло характер патологических изменений на ЭЭГ. У 100% детей с выявленными комбинациями пороков головного мозга, зарегистрировано сочетание диффузных и очаговых изменений на ЭЭГ. У 16,7% детей выявлен паттерн гипсаритмии. У 8,3% детей отмечалась генерализованная эпилептиформная активность. У 75% детей обнаружена региональная эпилептиформная активность.

Выводы. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что электроэнцефалографические изменения не имеют прямой зависимости от характера структурных поражений головного мозга. У детей с пороками развития головного мозга на ЭЭГ преобладала региональная эпилептиформная активность, сочетание диффузных и очаговых изменений, гипсаритмия, реже регистрировалась генерализованная эпилептиформная активность.

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Азизбек Толибович Шарипов
Дилбар Камалитдиновна Расулова
Наргиза Обиджоновна Эргашева

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан

ЛЕЧЕНИЕ ЭНУРЕЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-6>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена современному состоянию проблемы ночного энуреза у детей. Рассмотрены этиология, диагностика и лечения заболевания. Оценены результаты эффективности и безопасности различных видов терапии у детей с энурезом. Проведен анализ результатов исследования по показателю снижению количества «мокрых» ночей в неделю после проведенного курса терапии.

Ключевые слова: дети, ночной энурез, методы народной медицины, лечение.

Azizbek Tolibovich Sharipov

Dilbar Kamalitinovna Rasulova

Nargiza Obidjonovna Ergasheva

Tashkent Institute of Postgraduate Medical Education, Uzbekistan

TREATMENT OF ENURESIS USING TRADITIONAL MEDICINE METHODS

ANNOTATION

The article is devoted to the current state of the problem of nocturnal enuresis in children. The etiology, diagnosis and treatment of the disease are considered. Evaluated the results of the effect and safety of various types of therapy in children with enuresis. Conducted an analysis of the results of the study on the indicator of a decrease in the number of «wet» nights per week after a course of therapy.

Keywords: children, nocturnal enuresis, traditional medicine methods, treatment.

Азизбек Толибович ШАРИПОВ

Дилбар Камолитдиновна РАСУЛОВА

Наргиза Обиджоновна ЭРГАШЕВА

Халқ таъбири ва нейрореабилитация кафедраси,

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, Ўзбекистон

ЭНУРЕЗНИ ДАВОЛАШДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСУЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада болалардаги тунги энурез муаммосининг ҳозирги ҳолати ёритилди. Қасалликнинг сабаби, ташҳиси ва давоси кўриб чиқилди. Энурезли болаларда турли терапия турларининг самардорлиги ва ҳавфсизлиги натижалари баҳоланди. Тадқиқот натижаларини терапия курсидан кейин ҳафтада «хўл» кечалар сони камайиши кўрсаткичи бўйича таҳлил ўтказилди.

Калит сўзлар: болалар, тунги энурез, халқ таъбири усуллари, даволаш.

Энурезом страдаят около 30% детей в возрасте 4 лет, 10% в возрасте 7 лет, 3% в возрасте 12 лет и 1% в 18 лет. Приблизительно у 0,5% взрослого населения сохраняются эпизоды ночного мочеиспускания. Энурез чаще встречается среди мальчиков при наличии в семейном анамнезе [1,2], и является причиной нарушения социальной адаптации, значительных психологических и эмоциональных трудностей у самого ребенка и членов семьи [5]. Недержание мочи – энурез-это физиологическое состояние, которое возникает, когда ребёнок не может контролировать самопроизвольную утечку мочи во время сна. Если энурез происходит время от времени у ребенка до 5 лет, то это не может быть причиной для беспокойства. Но в популяции наблюдаются моменты, когда недержание мочи становится хроническим [3].

Недержание мочи определяют как непроизвольное мочеиспускание больше 2 раз в месяц, в течение дня или ночи. Была предложена пересмотренная терминология по периодам времени недержания: 1. При недержании мочи в течении дня – дневной энурез. 2. При недержании мочи ночью: ночной энурез. Большинство случаев первичного недержания мочи являются ночными и не связаны с органическим расстройством [2].

Ночное (истинное) недержание мочи обычно не диагностируется до 7 лет. Причиной непроизвольного мочеиспускания у детей служит не до конца сформированный контроль со стороны коры головного мозга ребёнка. Во сне, когда сознание отключено, не до конца сформированная тормозная система коры головного мозга не может контролировать мускулатуру мышц выхода мочевого пузыря [4].

Специалисты Международного общества по проблемам недержания мочи у детей (International Children's Continence Society - ICCS) выделили моносимптомную и полисимптомную (немоносимптомную) формы энуреза. Моносимптомный энурез диагностируются при отсутствии других симптомов, указывающих на расстройство функции мочевого пузыря. Этиология энуреза большую роль играют задержкой созревания, незавершенным приучением к туалету, функционально малой емкостью мочевого пузыря (мочевой пузырь на самом деле не маленький, но сокращается при неполном заполнении), усиленным образованием мочи ночью, трудностями пробуждения от сна, семейным анамнезом (если у одного из родителей был ночной энурез, вероятность его развития у детей – 30%; если у обоих родителей – вероятность увеличивается до 70%) [3,5]. По данным ВОЗ при обсуждении направлений научных исследований в отрасли методов народной медицины можно подразделить на две части: растительные лекарственные средства и традиционные виды процедур. Вместе с тем, успешное лечение зачастую зависит от синергетического воздействия обоих видов. Эффективность методов народной медицины должна оцениваться на интеграционной основе с учетом двух видов лечения.

Цель исследования. Изучить некоторые аспекты методов народной медицины при лечении ночного энуреза у детей.

Материал и методы исследования. Обследовали 30 детей с ночным энурезом в возрасте от 7 до 15 лет, и разделили их на 2 группы, исследование проводили в детской консультативной поликлинике Ташкентского педиатрического института. Первой группе пациентов на фоне стандартного лечения назначили фитотерапию (зверобой продырявленный-50г травы зверобоя на 1 л кипятка, принимает 3 раза в день) и иглорефлексотерапию (спереди J2, R11, E30, RP6 и сзади T4, V23, V31, V40). Курс лечения составил из 10-12 процедур, которые проводились ежедневно.

Вторая группа получала только стандартную терапию ночного энуреза: медикаменты (М-холинолитики, трициклические антидепрессанты, НПВС, нейрометаболиты, витамины, анаболические препараты), физиотерапию (гальванизация по Щербаку, лечебный массаж, парафин) и психотерапию.

У родителей всех детей тщательно расспрашивали семейный анамнез, обследовали физическое состояние ребенка, созревание половых органов, наличие дефекта позвоночника, неврологическое и психологическое состояние ребенка и дневник мочеиспусканий. Из лабораторно-инструментальных исследований - общий анализ осадка и бактериологический анализ мочи, общий и клинический анализы

крови, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов мочевой системы, электроэнцефалография головного мозга.

Результаты исследование. Со стороны внутренних органов и нервной системы у детей обеих групп грубых патологических отклонений не обнаружили. Терапию детям с энурезом начали с объяснения членам семьи причин и клинического течения недержания мочи. Образование членов семьи помогает уменьшить отрицательное психологическое воздействие энуреза и приводит к повышению приверженности к лечению. Важное значение имела диета – ребенок должен был пить меньше воды в течение дня и категорически воздерживаться от чая или других жидкостей перед сном. Будильники также явились наиболее эффективными средствами для лечения энуреза. Хотя этот подход был трудоемким, но к успеху привел больше 70% детей, если дети были мотивированы прекратить энурез и семья также была в состоянии придерживаться данной методики. Все дети принимали антихолинергических препаратов и физиотерапию.

Из натуральных растительных средств, помогающих бороться с недержанием мочи детям рекомендовали употреблять пол чайной ложки мёда перед сном. 1. Мед способствует удержанию жидкости в организме, обладает успокаивающим действием на нервную систему. Рекомендовано принимать по пол чайной ложки меда на ночь. 2. Подорожник (свежих листьев подорожника-55г., воды-250мл, мед) – он хорошо подходит для борьбы с недержанием мочи у детей, и хвощ (1/2 чашки хвоща-55г., 1 стакан воды-250 мл, мед) – он часто используется в народной медицине, потому что его очищающие и вяжущие свойства облегчают, в частности, дискомфорт инфекций мочевыводящих путей. 3. Самое надежное и верное средство лечения непроизвольного мочеиспускания – это смесь трав зверобоя продырявленного и золототысячника зонтичного. Травы смешивали в пропорции один к одному. Смесь заваривали кипятком и пили вместо чая. Иглорефлексотерапия у детей не вызвала побочных явлений и применялась в амбулаторных условиях (спереди J2, R11, E30, RP6 и сзади T4, V23, V31, V40). Курс лечения составил из 10-12 процедур, которые проводились ежедневно.

Результаты проведенного исследования показали, что у детей первой группы с использованием средств народной медицины (фитотерапия и иглорефлексотерапия) мокрых дней было намного меньше 50%, чем у детей только на фоне обычной традиционной терапии.

Заключение. Использование обеих видов методов народной медицины, как растительные лекарственные средства и иглорефлексотерапия, повышает эффективности лечения и улучшает качества жизни детей. Средства народной медицины служат отличным профилактическим методом для лечения энуреза у детей.

Иктибослар / Сноски / References:

1. ВОЗ 2000, общее руководство по методологиям научных исследований и оценке народной медицины 89 стр.
2. Захарова И.Н., Мумладзе Э.Б., Пшеничникова И.И. Энурез в практике педиатра // Журнал нефрология/урология, 2017. №1, стр. 172-179.
3. Austin PF, Vricella G: Functional disorders of the lower urinary tract in children. В Campbell-Walsh Urology, ed. 11, под редакцией Wein A, Kavoussi I, Partin A, Peters C. Филадельфия, Elsevier, 2016, стр. 3297-3316.
4. Rae A, Renson, C: Biofeedback in the treatment of functional voiding disorders. В Pediatric Incontinence, Evaluation and Clinical Management, edited by Franco I, Austin P, Bauer S, von Gontard A, Homsy I. Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2015, pp. 145-152.
5. Wright, Aj: The epidemiology of childhood incontinence. В Pediatric Incontinence, Evaluation and Clinical Management, edited by Franco I, Austin P, Bauer S, von Gontard A, Homsy I. Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2015, pp. 37-60.

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Усманходжаева Адихохон Амурсаидовна
Матмуродов Рустамбек Жуманазарович
Эгамова Малика Турсуновна
Ташкентская медицинская академия. Узбекистан.

РАЗВИТИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-7>

АННОТАЦИЯ

Инвалидность детей с церебральной патологией занимает первое место в структуре детской инвалидности по неврологическому профилю и тяжесть её обусловлена как двигательными, так психическими и речевыми нарушениями. Успешность реабилитации и научить ребенка к физиологическим движениям зависит не только от тяжести поражения центральной нервной системы (ЦНС) ребенка, но и от своевременной диагностики, правильной организации лечебного процесса.

Ключевые слова: физиологические навыки, комплексная система, тактика лечения.

Usmanxodjaeva Adibaxon Amirsaidovna
Matmurodov Rustambek Jumanazarovich
Egamova. Malika Tursunovna
Tashkent Medikal Academy, Uzbekistan

THE DEVELOPMENT OF PHYSIOLOGICAL MOVEMENTS IN CHILDREN WITH INFANTILE CEREBRAL PALSY

ANNOTATION

Disability of children with cerebral pathology occupies the first place in the structure of childhood disability by the neurological profile and its severity is caused by both motor, mental and speech disorders. The success of rehabilitation and teaching the child to domestic skills depends not only on the severity of the child's central nervous system, but also on the timely diagnosis, the correct organization of the treatment process.

Key words: physiological movements, complex system, treatment tactics.

Усманходжаева Адихохон Амурсаидовна
Матмуродов Рустамбек Жуманазарович
Эгамова Малика Турсуновна
Тошкент тиббиёт академияси, Узбекистон

БОЛАЛАР БОШ МИЯ ФАЛАЖЛИГИДА ФИЗИОЛОГИК КУНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Болалар ногиронлиги орасида болалар бош мия фалажлиги окибатидаги ногиронлик юкори уринларни эгаллайди. Унинг огирлигини харакат, психика ва нутқ бузилиши билан ифодалаш мумкин. Болалар бош мия фалажлиги булган болалар реабилитациясида табиий харакатларни ривожлантириш факатгина бош мия жарохатланиш даражасига эмас, балки ўз муддатида кўйилган ташхис ва тўғри ташкиллаштирилган даво муолажаларига боглик

Калит сўзлар: физиологик кўникмалар, мураккаб тизим, даволаш тактикаси.

Жизнидеятеьности боьных с ДЦП состоит во взаимосочетании различных аспектов реабилитации: реабилитационного, физического и психологического, социального, эмоционального и образовательного.[2] В последнее время повышенное внимание уделяется новым организационным формам в комплексной системе реабилитации. Среди них значительный интерес представляет игровой метод научить ребенка к бытовым навыкам.

Цель исследования - разработать и научно обосновать новую организационную форму и систему занятий подвижными играми в комплексе с другими нетрадиционными средствами в целях обучить к бытовым навыкам детей с последствиями ДЦП.

Методы исследования - дети в возрасте от 8 до 14 лет с последствиями ДЦП. Прежде чем приступить к реабилитационным мероприятиям необходимо определять исходную степень выраженности двигательных расстройств с целью правильного планирования и рационального построения занятий. Реабилитационные занятия должны соответствовать возможностям ребенка, поддерживать мотивацию детей с последствиями ДЦП к продолжению занятий, создавать благоприятный эмоциональный фон. Программа реабилитационно - восстановительных воздействий учить ребенка к бытовым навыкам средствами физической культуры и спорта для детей с последствиями ДЦП помогает решить следующие задачи:

- совершенствование навыка ходьбы;
- улучшение равновесия и координации движений;
- развитие мелкой моторики кистей рук;
- развитие эмоционально-волевой сферы;
- развитие пространственных двигательных ориентировок
- отработка качественной стороны и закрепление ранее приобретённых двигательных умений и навыков.

На ранних этапах реабилитационно - восстановительных мероприятий, наиболее эффективным мы считаем индивидуальный метод работы с ребёнком, в дальнейшем тренировочные занятия с детьми должны проводиться различными методами: индивидуальным, мало - групповым и групповым. Массаж лица и воротниковой зоны оказывает расслабляющее действие на мимические мышцы и способствует лечению нарушений речи.[3] В комплексную систему реабилитационно - восстановительных мероприятий учить ребенка к бытовым навыкам наряду с общепринятыми средствами и формами физической культуры и спорта желательно включать нетрадиционные методы воздействия, например:

- компьютерные развивающие игры;
- психо гимнастику.

Для решения коррекционных задач широко использовался игровой метод проведения занятий, состоящий из различных игровых ситуаций, заданий, упражнений и игр. При проведении спортивных игр дети со спастической диплегией нуждаются в специальных упражнениях, способствующих укреплению мышц спины, расслаблению приводящих мышц бёдер и преодолению позотонических рефлексов. Отличительной особенностью разработанной методики реабилитационной мероприятий является дифференцирование всех используемых средств и форм реабилитации, подвижных и спортивных игр по формам заболевания и степени двигательных нарушений. Реализация и эффективность реабилитационно оздоровительных мероприятий для детей с последствиями ДЦП, может осуществляться только при систематическом врачебном контроле. Проведенный нами педагогический эксперимент и полученные результаты позволили научно обосновать эффективность комплексной методики реабилитационно-рекреативных воздействий.

Выводы. Практика использования существующих методов и средств реабилитации при ДЦП по литературным данным показала недостаточную эффективность, что предопределяет поиск новых подходов, средств, методов и форм для успешного проведения реабилитационно-рекреативных мероприятий.

Характер реабилитационных воздействий на организм ребёнка с последствиями ДЦП должно быть комплексным, реабилитационно-рекреативные занятия должны учитывать механизмы поддерживать мотивацию детей-инвалидов к постоянным занятиям, проводить занятия в режиме, соответствующем возможностям ребёнка, создавать благоприятный психологический фон. Комплексная система реабилитационных воздействий, используемая нами в работе, состояла из:

- специальных физических упражнений направленного воздействия;
- физических упражнений с элементами гимнастики;
- игровых занятий направленного воздействия;
- спортивных и подвижных игр;
- компьютерных развивающих игр;
- курса психогимнастики.

Основопологающим направлением нашей работы является игровой метод. Наряду с традиционными игровыми методами, мы применяли также целую группу относительно новых перспективных методов работы с данным контингентом детей: метод музыкально-ритмической терапии; метод аналогий с животными и растительным миром; метод «театра физического воспитания». Формирование равновесия не только увеличивает двигательный опыт ребенка, оно также способствует развитию мышечных ощущений, на основе которых формируются контроль над произвольными движениями [4,5].

Результаты, физической реабилитации детей-инвалидов показали высокую эффективность, что выразилось в улучшении их двигательных возможностей.

Результаты рекреативно-реабилитационных мероприятий оказали благотворное влияние, и на психическое состояние детей-инвалидов с ДЦП. Об этом иллюстрируют следующие данные:

- при проведении теста по шкале личностного дифференциала по фактору силы личности в экспериментальной группе различия оказались достоверными и составили 28%. В контрольной группе выявленные различия оказались не достоверными при улучшении показателя фактора силы личности на 9%.

Таким образом, комплексная система рекреативно-реабилитационных воздействий показала свою эффективность учить к бытовым навыкам детей с ДЦП и может быть рекомендована для использования в практической работе с инвалидами с последствиями ДЦП.[1]

Икгибслар / Сноски / References:

1. Эгамова.М.Т. Применение лечебной физкультуры при детских церебральных параличах в домашних условиях. Вестник врача №2 2018 –с.113
2. Бадалян Л. О. Невропатология: Учеб. Для ст-тов дефектол. ф-тов пед. ин-тов.
3. Васькин К. Е. Физическая реабилитация детей при детском церебральном параличе” Украина. 2006
4. Бронников В. А. Детский церебральный паралич [Текст]: справочное издание / В.А. Бронников, А. В. Одинцова, Н.А. Абрамова, А. А. Наумов, О. К. Малышева; Под ред А. Зибзеевой. Пермь: «Здравствуй», 2000. 256 с.
5. Лях В.И. Критерии определения координационных способностей / В. И. Лях // Теория и практика физ. культуры. 1991. № 21. С. 17-20.

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Зуфар Ибрагимович Адамбаев

Ибодулла Абдуллаевич Киличев

Хуршид Ибодуллаевич Киличев

Туйгуной Рахмонбердиевна Ходжанова

Неврологическая клиника «Global Med System», г.Ташкент

Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии, Узбекистан

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СТЕНОЗОМ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА ШЕЙНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

<http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-8>

АННОТАЦИЯ

Обследовано 110 больных с стенозом позвоночного канала шейного отдела позвоночника. Клиническая картина отличается полиморфностью комбинаций рефлекторного, корешкового и спинального синдромов, отражающие множественные и многоуровневые вовлечения различных структур позвоночного канала – корешков, сосудов, вегетативных волокон и спинного мозга. Предложенное нами консервативное лечение стеноза позвоночного канала имеет положительный клинический эффект, что позволяет рекомендовать его к более широкому применению в амбулаторной и стационарной практике.

Ключевые слова: стеноз позвоночного канала, клинические проявления, консервативная терапия.

Zufar Ibragimovich Adambaev

Ibodulla Abdullaevich Kilichev

Xurshid Ibadullaevich Kilichev

Tuygunoy Raxmonberdievna Xodjanova

Neurological clinic "Global Med System", Tashkent

Urgench branch of the Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

CONSERVATIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH SPINAL STENOSIS OF CERVICAL LOCALIZATION

ANNOTATION

110 patients with spinal stenosis of the cervical spine were examined. The clinical picture differs with polymorphism of combinations of reflex, radicular and spinal syndromes, reflecting multiple and multilevel involvement of various structures of the spinal canal - roots, vessels, vegetative fibers and spinal cord. Our conservative treatment of spinal stenosis has a positive clinical effect, which makes it possible to recommend it to a wider application in outpatient and inpatient practice.

Keywords: degenerative spinal stenosis, clinical manifestations, conservative therapy.

Зуфар Ибрагимович Адамбаев

Ибодулла Абдуллаевич Киличев

Хуршид Ибодуллаевич Киличев

Туйгуной Рахмонбердиевна Ходжанова

«Global Med System» Неврологическая клиника, Ташкент ш.

Ташкентский филиал Академии Ургенч, Узбекистан

БУЙИН КИСМИ УМУРТҚА КАНАЛИ СТЕНОЗИ БИЛАН БЕМОРЛАРНИ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИ

АННОТАЦИЯ

Буйин қисми умуртқа канали стенози билан касалланган 110 нафар бемор текширувдан ўтказилди. Клиник кўриниши рефлектор, издишли ва спинал синдромлар комбинациясидан иборат бўлиб, полиморф характерга эга эканлиги кўрсатилди. Бу эса умуртқа канали структурасининг диффуз ва куп каватли морфологик – илдишлар, кон томирлар, вегетатив толалар ва орқа мия ўзгаришлари билан боғлиқдир. Умуртқа канали стенозини даволашнинг таклиф қилинган комплекс консерватив даво усули самарадорлиги аниқланган ва шу муносабати билан уни стационар ва амбулатор шароитида кенг қўллаши таклиф қилинган.

Калит сўзлар: умуртқа канали стенози, клиник кўринишлари, консерватив терапия.

Частота стеноза позвоночного канала составляет по данным различных авторов от 6% до 10% [1, 6, 12, 13]. С широким внедрением в клиническую практику компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) значительно

расширились возможности диагностики стеноза позвоночного канала [11]. Однако ключевые вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений, а также тактики лечения стеноза позвоночного канала во многом остаются нерешёнными, несмотря на длительную историю изучения патологии. Больным со стенозом позвоночного канала традиционно проводят оперативное лечение [3, 5, 12]. Некоторые авторы отметили положительные результаты применения перирадикулярных и эпидуральных блокад с кортикостероидами у 75% больных с поясничным спинальным стенозом [8, 9].

Цель исследования выявить клиничко-неврологическую симптоматику у больных с стенозом позвоночного канала (СПК) шейной локализации и оценить эффективность предлагаемой консервативной терапии.

Материал и методы. Исследовали 110 больных с СПК шейной локализации в возрасте от 35 до 70 лет, средний возраст составил $48,2 \pm 1,1$ года, мужчин было 62 человек (56,4%), женщин – 48 человек (43,6%). Всем больным было проведено клиничко-неврологическое обследование, КТ или МРТ исследование. При КТ и МРТ исследованиях наших пациентов мы рассчитывали площадь позвоночного канала по формуле: $S = A \times B / 2$, где А – фронтальный размер позвоночного канала; В – сагиттальный размер позвоночного канала, которая во всех наблюдениях вне зависимости от типа стеноза позвоночного канала была от 100мм² до 75мм² – относительный стеноз.

Пациенты получали базовую терапию, включающую нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, вазоактивные препараты (Актовегин 5,0 мл в течении 10 дней), витамины группы В, антиконвульсанты, физиотерапевтическое лечение, лечебную физкультуру. Физиотерапия включала тракционную терапию шеи, ультразвуковую терапию (фонофорез) карипазим гелем. Гель карипазим наносили на симметричные области вдоль пораженного участка позвоночника. Экспозиция 7-10 минут, с последующим проводили массаж карипазим кремом. На курс 10-12 процедур.

При наличии противопоказаний к электрофорезу (сердечно-сосудистая недостаточность, наличие искусственного водителя ритма, аритмии, онкологические и кожные заболевания) применяли

Согласно критериям шкалы MacNab [10] (которые хоть и были впервые опубликованы еще в 1971 году, широко применяются для оценки исходов хирургического лечения вертеброгенной патологии, мы применили ее для оценки исхода консервативного лечения стеноза позвоночника) выделяют 4 возможных исхода лечения:

- отличный – нет боли и ограничений подвижности, возврат к прежней работе и прежнему уровню активности;
- хороший – редкие/периодические некорешковые боли, уменьшение выраженности имевшейся симптоматики, возвращение к работе с незначительными ограничениями;
- удовлетворительный – некоторое повышение функциональной активности, больной остаётся нетрудоспособным/ прикованным к постели;
- плохой – сохраняются симптомы компрессии корешка, необходимо повторное оперативное вмешательство.

Результаты. У всех больных по КТ и МРТ данным было выявлено СПК шейной локализации. Причинами стеноза у наших больных был спондилоартроз у 89 (80,9%), из них у 21 (19,1%) отмечалось сочетание спондилоартроза с грыжами межпозвоночных дисков различной локализации. У 18 (16,4%) – причиной стеноза был спондилолистез I и II степени, из них у 11 (10%) человек он сочетался с медиальной грыжей. Величина пролапса дисков по данным КТ и МРТ колебалась от 3 мм до 6 мм.

При анализе анамнестических данных было выявлено, что у 24 (21,8%) больных заболевание дебютировало онемением в шейно-затылочной области с последующим присоединением слабости в руках. У 30 (27,3%) больных заболевание начиналось с постепенным развитием слабости в руках, преимущественно в дистальном отделе. В нескольких наблюдениях слабость сочеталась с гипотрофией мелких мышц кисти, а в одном случае – с фасцикулярными подергиваниями в грудных мышцах. У 14 (12,7%) пациентов первыми признаками заболевания были слабость в ногах, ощущение «скованности» в ногах и затрудненная ходьба.

В оценке неврологических синдромов мы использовали классификации И.П.Антонова (1985) [2] и Д.Г.Германа [4] и А.А.Скоромца [7].

Клиничко-неврологическая картина заболевания была представлена в виде следующих компрессионных синдромов: рефлекторные – у 65 (59,1%) пациентов, корешковые – радикулопатии – у 62 (56,4%) человек, и спинальные – радикуломиелопатии – у 80 больных (77,3%).

Рефлекторные синдромы были представлены в виде вегетативно-сосудистых расстройств – зябкости рук, выраженности венозного рисунка, побледнения или цианоза одной или двух рук, мраморности кожи, пастозности, сухости или гипергидроза рук; симптомокомплекс Клода Бернара-Горнера наблюдался у 25 больных.

Клиническая картина корешкового синдрома шейной локализации, зависела от поражения переднего или заднего корешков, с соответствующими двигательными, чувствительными и рефлекторными нарушениями.

Радикуломиелопатии проявлялись синдромом бокового амиотрофического склероза (у 36 больных), синдромом Броун-Секара (у 5 больных), синдромом боковых столбов (у 32 больных), синдромом Персонейдж – Тернера (у 5 больных).

Таким образом, выявленные нами клинические проявления стеноза позвоночного канала шейной локализации не являлись моносиндромами. Отмечалась сочетание их в разных комбинациях, указывающие на многоликость клинических проявлений и множественное и многоуровневое вовлечение различных структур позвоночного канала – корешков, сосудов, вегетативных волокон и спинного мозга.

Проведенный анализ результатов лечения согласно шкале MacNab после консервативного лечения показал следующие результаты: отличный – у 11 больных, хороший – у 82 больных, удовлетворительный – у 16 больных, плохой – 1. Благоприятный исход лечения (отличный и хороший) у 93 (84,5%) больных и удовлетворительный – у 16 (14,5%), обусловлен, по нашему мнению, тем, что большинство наших больных были молодого и среднего возраста с относительным стенозом позвоночного канала, помимо этого, у 32 (29,1%) больных выявлялись грыжи межпозвоночных дисков шейного уровня.

Заключение. У больных с стенозом позвоночного канала шейной локализации клиничко-неврологическая картина характеризуется полиморфностью комбинаций рефлекторного (59,1%), корешкового (56,4%) и спинального (77,3%) синдромов, отражающие множественные и многоуровневые вовлечения различных структур позвоночного канала – корешков, сосудов, вегетативных волокон и спинного мозга.

Предложенная нами комплексное консервативное лечение стеноза позвоночного канала на шейном уровне в подавляющем большинстве случаев (84,5%) была эффективной, что позволяет рекомендовать его к более широкому применению в амбулаторной и стационарной практике.

Иктибослар / Сноски / References:

1. Антипоко Л.Э. Стеноз позвоночного канала – Воронеж: ИПФ «Воронеж», 2001. – 272 с.

2. Антонов И.П. Клиническая классификация заболеваний периферической нервной системы /И.П.Антонов.- Минск: Наука и Техника, 1987.- 15с.
3. Борисова Л.И. Выбор тактики и оценка эффективности оперативного лечения больных со стенозами позвоночного канала поясничного отдела позвоночника // Нейрохирургия -2012.- № 4.- С.29-33.
4. Герман Д.Г. Компрессионные радикулотомедулярные ишемии / Д.Г. Герман.- Кишинев: Штиинца, 1985.- 112 с.
5. Зозуля Ю.А. Хирургические вмешательства при стенозе поясничного отдела позвоночника. Хирургическое лечение нейрокомпрессионных пояснично-крестцовых болевых синдромов / Зозуля Ю. А., Педаченко Е. Г., Слынько Е.И.– К., УИПК «ЕксОб», 2006. – с.213 –236.
6. Рамешвили Т.Е. Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника. Руководство для врачей / Т.Е. Рамешвили, Г.Е.Труфанов, Б.В. Гайдар, В.Е.Парфенов. – СПб.: ЭЛСБИ-СПб, 2011. – 218 с.
7. Скоромец А.А. Сосудистые заболевания спинного мозга / А.А. Скоромец, Т.П.Тиссен, А.И.Панюшкин, Т.А.Скоромец.- СПб.: СОТИС, 2002.- 525 с.
8. Benny B, Azari P. The efficacy of lumbosacral transforaminal epidural steroid injections: A comprehensive literature review // J Back Musculoskelet Rehabil. 2011;24:67–76.
9. Lee JH, An JH, Lee SH. Comparison of the effectiveness of interlaminar and bilateral transforaminal epidural steroid injections in treatment of patients with lumbosacral disc herniation and spinal stenosis // Clin J Pain. 2009;25:206–10.
10. Macnab I. Negative disc exploration – an analysis of the cause of nerve root involvement in sixty eight patients // J Bone Joint Surg Am. 1971;53:891-903.
11. Willen J. et al. Dynamic effects on de lumbar spinal canal: axially loaded CT-miclography end MRI in patients with sciatica end or neurogenic claudication // Spine. – 1997. – Vol. 15, N 22 (24). – P. 2968.
12. Jansson K, Nemeth G, Granath F, Blomqvist P. Spinal stenosis re-operation rate in Sweden is 11% at 10 years: a national analysis of 9,664 operations // European Spine Journal 2005;14:658e63.
13. Johnsson K.E., Sass M. Cauda Equina Syndrome in Lumbar Spinal Stenosis: Case Report and Incidence in Jutland // Denmark J Spinal Disord Tech. V. 17, № 4. — P. 334—335. 2004.

УДК: 616.857-08

Саъдинова Гавхар Утаназаровна
Саидвалиев Фаррух Саидакрамович
Тошкент тиббиёт академияси, Ўзбекистон

ИСБОТЛАНГАН ТИББИЁТГА АСОСЛАНГАН МИГРЕННИНГ ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

<http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-9>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мигрен ўткир даврида замонавий даволаш усуллари ва исботланган тиббиётга асосланган профилактик даволаш усуллари ҳақида маълумот берилган. Мигрен профилактик давосида юқори самарадорлик кўрсатган фармакологик ва нофармакологик усуллар ва давога асосий кўрсатмалар кўриб чиқилган. Мигрен хуружлари профилактикасида қўлланиладиган гиёҳлар, витаминлар ва минераллар, шунингдек ҳулқий кўникмалар терапияси ва физикал терапия усуллари ҳақида батафсил тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: мигрен, бош оғриғи, даволаш, ўткир, профилактик, ҳулқий кўникмалар терапияси

Саъдинова Гавхар Утаназаровна
Саидвалиев Фаррух Саидакрамович
Ташкентская Медицинская Академия, Узбекистан

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ ОСНОВАННЫЙ НА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются современные принципы лечения мигрени в период обострения приступов, а также методы профилактического лечения основанные на принципах доказательной медицины. Обсуждаются основные показания, методы фармакологического и нефармакологического лечения мигрени, показавших наиболее высокую эффективность в превентивной терапии заболевания. Подробно рассмотрены методы поведенческой и физикальной терапии, использование лечебной фитотерапии, минералов и витаминов в профилактике мигренозных пароксизмов.

Ключевые слова: мигрень, головная боль, лечение, острый, профилактический, поведенческая терапия

Sa'dinova Gavxar Utanazarovna
Saidvaliev Farrux Saidakramovich
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

EVIDENCE-BASED MEDICINE: MODERN METHODS OF TREATING MIGRAINE

ABSTRACT

The article discusses the modern principles of treatment of migraine during a headache attack, as well as methods of preventive treatment based on the principles of evidence-based medicine. The main indications, methods of pharmacological and non-pharmacological treatment of migraine, which have shown the highest efficiency in the preventive treatment of the disease, are discussed. The methods of behavioral and physical therapy, the use of therapeutic herbal medicine, minerals and vitamins in the prevention of migraine paroxysms are examined in detail.

Key words: migraine, headache, treatment, acute, preventive, behavioral therapy

Мигрен кенг тарқалган бош оғриқларидан биридир, тарқалиши аҳоли ўртасида ўртача 12-18%ни ташкил қилади ва зўриқиш бош оғриғидан кейин иккинчи ўринда туради [32,55,62]. Таҳлилларга кўра бош оғриғи билан 50%дан кам беморлар шифокорларга мурожат қилади, 30% даво муолажаларини олаётган беморлар натижаларидан қониқмайди [28]. Кўп бош оғриқларни оддий анальгетиклар билан бартараф қилиш мумкин бўлсада, уларни кўп маротаба қабул қилинса самараси камаяди ва ҳаддан ташқари кўп қабул қилинганда бош оғриқлар сони ортиши мумкин [12]. Фармакологик дори воситаларининг чекланиш бошқа сабаблари дориларнинг доимий давога боғлиқ бўлган юқори қиймати, қарши

кўрсатмалари ва асоратлари ҳисобланади [31]. Шу сабабли мигрен давоси долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Ҳозирги кунда мигрен давосида қўйидаги асосий йўналишлар мавжуд [3]:

- 1) беморни касаллик ҳақидаги билимини ошириш
- 2) мигрен хуружини самарали даволаш
- 3) профилактик даво (дори ва дори воситаларисиз профилактик даво муолажалари)

Беморнинг касаллик ҳақидаги билимини ошириш—мигрен давосининг дастлабки муҳим босқичларидан биридир[33]. Мигрен ташхиси қўйилгандан сўнг невролог беморга мигрен

хақидаги маълумотларни, жумладан қўзғатувчи омиллар ва даво муолажалари тўғрисида тушунтириб бериши лозим. Беморнинг соғлом турмуш тарзига риоя қилиши (масалан овқатланиш ва кун тартибига риоя қилиши) мигренни самарали даволашнинг асосидир. Беморларни ўқитиш дастури ўз ичига мигрен билан оғриган беморлар учун махсус мактаблар ташкил этиш, маълумотномалар ва интернет-сайтларини яратишни ўз ичига олади. Ушбу ўқитиш усуллари бир қанча тадқиқотлар орқали ўз исботини топган [4].

Мигрен хуружини самарали даволаш

Мигрен хуружини тўхтатиш деярли барча беморларга тавсия этилади. Мигрен хуружини тўхтатиш учун бериладиган дори воситалари 2 гуруҳга ажратилади [23]:

1. Носпецифик: анальгетик ва ностероид яллиғланишга қарши дори воситалари (НЯҚВ).
2. Специфик: эрготамин ва триптан ҳосилалари.

Ўткир мигрен давоси учун бериладиган дори воситалари қўйидаги жадвалда берилган (I жадвал):

Исбот-далиллик даражаси А (дори самарадорлиги тўлиқ исботланган)	Исбот-далиллик даражаси В (дори самарадорлиги мавжуд)	Исбот-далиллик даражаси С (дори самарадорлик эҳтимоли мавжуд)
<p>Анальгетик: Ацетаминофен п/о 1000 мг</p> <p>Эрготамин ҳосилалари: Дигидроэрготамин: назал спрей 2 мг; ўпка ингалятори 1 мг</p> <p>НЯҚВ: Ацетилсалицил кислота 500 мг Диклофенак 50, 100 мг Ибупрофен 200, 400 мг Напроксен 500, 550 мг</p> <p>Опиоидлар: Буторфанол назал спрей 1 мг</p> <p>Триптанлар: Суматриптан: п/о 25,50, 100 мг; назал спрей 10, 20 мг; пластыр 6,5 мг; т/о 4, 6 мг Алмотриптан 12,5 мг Элетриптан 20, 40, 80 мг Фроваприптан 2,5 мг Наратриптан 1; 2,5 мг Ризатриптан 5, 10 мг Золмитриптан: • 2,5; 5 мг; • назал спрей 2,5; 5 мг</p> <p>Комбинацияланган дорилар: Ацетаминофен/ацетилсалицил кислота/кофеин п/о 500/500/130 мг Суматриптан/напроксен 85/500 мг</p>	<p>Антиэметик: Хлорпромазин в/и 12,5 мг Дроперидол в/и 2,75 мг Метоклопрамид в/и 10мг Дигидроэрготамин в/и, м/о, т/о 1 мг Эрготамин/кофеин 1/100 мг</p> <p>НЯҚВ: Флурбипрофен 100 мг Кетопрофен 100 мг Кеторолак в/и, м/о 30–60 мг</p> <p>Бошқалар: MgSO4 в/и (аурали мигрен) 1–2 г Изометептен 65 мг ичишга</p> <p>Комбинацияланган дорилар Кодеин/ацетаминофен п/о 25/400 мг Трамадол/ацетаминофен п/о 75/650 мг</p>	<p>Антиконвульсантлар: Вальпроат в/и 100–400 мг</p> <p>Эрготамин ҳосилалари: Эрготамин таб. 1–2 мг НЯҚВ: Феназон 1000 мг</p> <p>Опиоидлар: Буторфанол м/о 2 мг Кодеин 30 мг Меперидин м/о 75 мг Метадон м/о 10 мг Трамадол м/о 100 мг</p> <p>Стероидлар: Дексаметазон м/о 4–16 мг</p> <p>Бошқалар: Буталбитал таб. 50 мг Лидокаин интраназал</p> <p>Комбинацияланган дорилар: Буталбитал/ацетаминофен/кофеин/кодеин 50/325/40/30 мг Буталбитал/ацетаминофен/кофеин 50/325/40 мг</p>

I-жадвал

Ностероид яллиғланишга қарши дори воситалар мигрен энгил ва ўрта даражадаги оғриқ хуружларида энг кўп қўлланиладиган дори воситалари ҳисобланади. 2007 йил метаанализ қилинганда ибупрофен 200 ва 400мг оғриқни энгиллашишига таъсир қилиши аниқланган. 400 мг ибупрофен ёруғликка таъсирланиш ва фонофобияни ҳам камайтиришга ёрдам беради [57]. Текширувларда кетопрофен ва золмитриптан солиштирилганда, золмитриптан самараси кўпроқ эканлиги аниқланган, аммо ножўя таъсирлари кўпроқ кузатишган [21]. Кеторолак қўлланилганда бош оғриғи энгиллашиши кузатишган, текширувларда кеторолакнинг 1 соатдан кейинги таъсири интраназал суматриптандан кўпроқ эканлиги аниқланган [38].

Триптанлар – серотонинергик рецепторларга таъсир қилувчи мигрен специфик дори воситалари ҳисобланади[40]. Америка неврологлар академияси томонидан ўртача ва оғир мигрен хуружларида, бошқа дори воситалари таъсир қилмаган ҳолатларда триптанлар берилиши тавсия қилинган[34]. Аурасиз мигренда триптанларни қабул қилиш хуружнинг дастлабки 30 дақиқасида, аурали мигренда ауранинг тугашида ва бош оғриғининг бошланишида тавсия қилинади Триптанларнинг битта тури таъсир қилмаса бошқа триптанни қабул қилиш тавсия

қилинади, аммо ҳар бир триптаннинг самарадорлигини баҳолаш учун камида 3 та мигрен хуружида фойдаланиш зарур. Триптанлар бир-биридан фармакокинетикаси бўйича фарқ қилади. Триптанларни мунтазам 3 ой давомида 1 ойда 10 мартаба ва ундан кўп қабул қилиш абузус бош оғриғи юзага келиш хавфини оширади [5,9,20, 47].

Суматриптан 85мг ва **напроксен** 500мг **комбинацияси** (Тrexіma) мигрен ўткир хуружида қўлланилади. Текширувларда комбинацияланган препаратлар самарадорлиги монотерапияга нисбатан кучлироқ эканлиги аниқланган[15]. Триптанлар таъсир қилмаган ҳолатларда ушбу дори воситаларининг самараси кузатишган[36]. Беморлар триптан ва НЯҚВларни бир вақтда қўллашлари мумкин.

Текширувларда **қайт қилишга қарши дори воситаларининг** ўткир мигренда самарадорлиги аниқланган. 13 та текширувлар метаанализ натижалари метоклопрамид вена ичига юборилиши ўткир мигрен давосида тез тиббий ёрдам бўлимида самарали дори воситаларидан бири эканлиги исботланган[18]. Оғиз орқали қабул қилинадиган қайт қилишга қарши дори воситаларининг мигрен оғриқ хуружида самараси аниқланмаган, фақат кўнгил айнишини камайтирган.

Дексаметазоннинг вена ичига юборилишидан мигрен ўткир хуружида тез тиббий ёрдам бўлимида кўшимча даво сифатида фойдаланилади. Текширувларда дексаметазон фойдаланилган беморларда 10 га яқин бемор 24–72 соат давомида қайта бош оғриқ хуружлари кузатишган[19,54].

Эрготаминлар мигрен давосида серотонинергик рецепторларга таъсир қилувчи махсус дори воситалари ҳисобланади. Текширувларда перорал эрготаминларнинг самараси мигрен ўткир хуружида камроқ бўлган. Эрготаминларнинг асоратлари кўп бўлганлиги сабабли мигрен давосида кам қўлланилади. Текширувларда дигидроэрготамин (Мигранал) спрей суматриптан тери остига қабул қилишдан кўра кам самарадорлиги, аммо ножўя таъсирлари камроқ эканлиги аниқланган[35].

Профилактик даво муолажалари: Мигрен профилактик даво муолажаларини тавсия қилишда нафақат бош оғриқ хуружи миқдори ва оғирлиги, балки кундалик иш фаолиятига таъсир қилиши ва бошқа бир қанча омиллар инobatга олинади[8]. Мигрен профилактик давосига қўйидаги кўрсатмалар мавжуд[8,52]:

1. Бир ой давомида 2 ва ундан ортиқ кундалик иш фаолияти бузилишига олиб келувчи бош оғриқ хуружларининг кузатилиши.

2. Бош оғриғини тўхтатиш учун ичиладиган дори воситаларини кўп қабул қилиш, дорилар самарасизлиги ёки ушбу дориларни қабул қилишга қарши кўрсатмалар мавжуд бўлса.

3. Гемиплегик мигрен ёки неврологик нуқсон ривожланишига хавф мавжуд бўлган бош оғриқ хуружларида.
4. Мигрен бош оғриқ хуружларининг кўпайиши ёки тез-тез такрорланиши (ҳафтасига 2 мартабадан кўпроқ).
5. Беморлар хоҳиш-истагини инobatга олган ҳолда. Silberstein ва бошқалар профилактик даво берилишида қўйидаги тавсияларни беради[49,51]:

1. Кам дозадан бошлаш.
2. Ҳар бир профилактик дори воситаси учун етарлича синов даврини бериш, ≥2 ой вақт давомида.
3. Дориларни ҳаддан ташқари кўп миқдорда қабул қилиш ва қарши кўрсатма мавжуд дориларни қабул қилишдан сақланиш.
4. Даво муолажаларини такрорлаш, давом эттириш муҳим.
5. Бола туғиш ёшидаги аёллар билан контрацепция имкониятларини ва ҳомиладорлик даврида дори-дармонларни қабул қилиш хавфини муҳокама қилиш.
6. Беморларни даво муолажаларига жалб этиш.

7. Ёндош ва ҳамкор касалликларни аниқлаш ва мумкин бўлган ҳолатларда икки касаллик учун бир дори воситасини танлаш.
8. Дори воситасини самарасига қўра, бош оғриқ даражаси, дори ноҳўя таъсирлари ва ёндош ёки ҳамкор келган касалликлар мавжудлигини инобатга олган ҳолда танлаш.

Мигрен профилактик даво муолажалари дори воситалари билан ва дори воситаларисиз олиб борилиши мумкин[53].

Мигрен профилактик фармакотерапияси бета-блокаторлар, кальций каналлари блокаторлари, антиконвульсантлар, антидепрессантлар, ангиотензин рецепторлари блокаторлари ва ангиотензин-айлантирувчи фермент ингибиторлари ва ботулотоксин А ларни ўз ичига олади [23,27].

Америка неврологлар академияси дорилар исботланган самарасини ҳисобга олган ҳолда мигрен профилактикасида қўйидаги дориларни тавсия этади (II жадвал) [10]:

Исбот –далиллик даражаси А (самарадорлиги тўлиқ исботланган дорилар)	Исбот –далиллик даражаси В (самарадорлик мавжуд)	Исбот –далиллик даражаси С (самарадорлик эҳтимоли мавжуд)	Исбот –далиллик даражаси U (самарадорликда қарама қарши фикрлар мавжуд)
<p>Эпилепсияга қарши дори воситалар: Вальпроат натрий Топирамат Дивалпрокс натрий Бета-блокаторлар: Метопролол Тимолол Пропранолол Триптан: (менструал мигрен қисқа профилактик давоси учун) Фроватриптан Гиёҳлар, витаминлар, минераллар: Петазитлар</p>	<p>Антидепрессантлар: Амитриптилин Венлафаксин Бета-блокаторлар: Атенолол Надолол Триптан: Наратриптан Золмитриптан НЯҚВ: Фенопрофен Ибупрофен Кетопрофен Напроксен</p>	<p>АПФ ингибиторлар: Лизиноприл Ангиотензин рецепторлар блокатори: Кандесартана Альфа агонистлар: Клонидин Гуанфацин Эпилепсияга қарши дори воситалар: Карбамазепин Бета-блокаторлар: Небивалол Пиндолол Антигистамин: Ципрогептадин НЯҚВ: Флурбипрофен Мефенам кислота Гиёҳ, витамин, минераллар: СоQ10 Бошқалар: Эстроген</p>	<p>Карбоангидраза ингибитори : Ацетазоламид Антиромботик Аценокумарол Кумадин Пикотамид Антидепрессант: Флувоксамин флуоксетин Антиконвульсант: Габапентин Трициклик антидепрессант: Протриптилин Бета-блокатор Бисопролол Кальций каналлар блокатори: Никардипин Нифедипин Нимодипин Верапамил Вазодилатор: Цикланделат НЯҚВ: Аспирин Индометацин Гиёҳ, витамин, минераллар: Омега 3 Бошқалар: Гипербарик кислород</p>

5НТалмашинувини кучайтириб, калий ва кальций каналларини фаоллиги оширади[60].

Эпилепсияга қарши дори воситаларининг мигрен профилактикасида фойдаланиладиган бир қанча турлари мавжуд. **Габапентин** ГАМК синтезини фаоллаштириб, ГАМК миқдорини кўлайтиради ва кальций каналларини блоклайди. Бу ўз навбатида, 5НТ миқдорини ошириши мумкин[37]. Габапентин ва унинг ҳосиласи прегабалиннинг мигрен профилактикасидаги самарадорлиги илмий текширувларда тўлиқ исботланмаган. **Топирамат** кальций ва натрий каналларини блоклайди, глутаматергик рецепторлар кўзгалувчанлигини камайтиради ва ГАМК нинг тормозловчи таъсирини кучайтиради[45]. Бундан ташқари, топирамат уч шохли нервнинг думсимон ва спинал ядроси марказий фаоллигини ингибирлайди. **Вальпроат** миёда ГАМК миқдорини ошириб шу асосда ГАМК-А рецепторлар орқали нейроген яллиғланишини камайтиради ва ноцицептив нейротрансмиссияни пасайтиради. Вальпроат қўшимча ГАМК ишлаб чиқарилишини кучайтиради, ГАМК деградациясини ингибирлайди ва ГАМКка сезгирликни оширади[46].

Ботулотоксин сурункали мигрен профилактикасида яхши самара берувчи дори воситаларидан биридир [41]. Ботулотоксин А (БТА) типининг сурункали мигренда оғриқ қолдирувчи қўйидаги механизмлари мавжуд: периферик сенсор эффект[22], транскраниал афферент эффект [16], тригемино-вегетатив рефлексга таъсир [42]. 2010 йилда ўтказилган кенг камровли PREEMPT текширувларида (Мигрен профилактик терапиясини баҳолаш бўйича комплекс клиник дастур-Phase III Research Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy) сурункали мигренини даволашда БТА нинг хавфсизлиги ва самарадорлиги тасдиқланди[1,11]. Дастур давомида ўтказилган клиник текширувларда Ботокс қўлланилган беморларда иш қобилиятининг ошиши ва ҳаёт сифатининг яхшиланиши кузатилган. Беморларда бош оғриқ кузатилган кунлар сони (1ойда 11,2кунга) ва мигрен хуружи миқдори (1 ойда 11,7кунга) камайган. 47,1%

II жадвал

Трициклик антидепрессантларнинг бир қанча турлари мавжуд бўлиб, уларнинг барчаси норадреналин ва 5НТ(серотонин) сўрилишини ингибирлайди. Улар қўшимча бета-адренергик рецепторларни блоклайди, нерв хужайраси кўзгалувчанлигини камайтиради. Мигрен хуружи бошланишида 5-НТ-рецепторлар блокадаси ва арахидон кислотаси метобализмининг ингибирлаш орқали нейроген яллиғланиш олдини олиши мумкин[43]. Бундан ташқари, трициклик антидепрессантлар ГАМК-В рецепторларини ҳам фаоллаштиради.

Кальций каналлар блокаторлари 5НТ ажралишини ингибирлайди, глутамат ажралишини камайтиради ва кальций оқимини ингибирлайди, натижада CSDни (тарқоқ пўстлоқ депрессияси) камайтиради[59].

Бета-блокаторлар умумий адренергик тонусни пасайтириш орқали таъсир кўрсатади. Бу норадренергик рецепторлар пресинаптик блокадаси, норэpineфрин синтези ва ажралаши камайтириш, марказий бета-адренергик рецепторларни ингибирлаш орқали амалга оширилади[26].

Ангиотензин рецепторлари блокаторлари ва ангиотензин-айлантирувчи фермент ингибиторларининг мигрен профилактикасидаги таъсири тўлиқ аниқланмаган. Ангиотензин II 5-гидроксиндолуксус кислота метоболитлари миқдорини ва

беморларда мигрен хуружи 50% га, 71,4% беморларда бош оғриши 30% га камайган. Ботокс сурункали мигрен билан оғриган беморларда дорилар абузуси учраган ҳолларда, дори индукцияланган бош оғриқларида ва фармакорезистент сурункали бош оғриқларида юқори самара бериши аниқланди. БТА сурункали мигрен бор беморларда дори препаратлари буюрилган 2 курс профилактик даво яхши самара бермаганда ёки дори воситалари бемор томонидан яхши қабул қилинмаган ҳолатларда ҳам тавсия этилади. Бундан ташқари PREEMPT дастур давомида Ботокс сурункали мигрен билан оғриган беморларда давоми терапия қўлланилганда (56 кун давомида 5 та муолажа) П-боскич текширув (32 кун давомида) га нисбатан яхши , яъни 50% самара бериши аниқланган [48]. Бу кўрсаткичлар шуни кўрсатади-ки, такрорий муолажалар самарадорлик даражасини янада оширади. Хулоса қилиб айтганда давоми Ботокс терапия дорига резистент сурункали мигрен билан оғриган кўпчилик беморларда бош оғриши эпизодик кўринишга ўтишини таъминлайди. Ҳозирги кунда PREEMPT натижаларига қўра сурункали мигренда ботулотоксин А типининг 155—195 ЕД миқдори тавсия этилади [11].

Витаминлар, минераллар ва гиёҳлар ҳам мигрен профилактикасида қўлланилади. Магний миқдорининг камайиши глутамат ва CSD фаоллиги ошишига сабаб бўлади[58]. Магний

глутамат рецепторлариди N-метил-D-аспарагин кислотани ўтказмаслик орқали глутамат рецепторларини блоклайди. **Петазитлар** лейкотриен ишлаб чиқарилишини блоклайди. Лейкотриенлар мигрен нейроген яллиғланишида ажралиб чиқилади. Мигрен патогенезида митохондриял дисфункция ҳам аҳамиятли бўлиб, бу аденозиндифосфатнинг аденозинтрифосфатга фосфорилланишининг бузилиши билан боғлиқ. **Витамин B2 ва коэнзим Q10 (CoQ10)** катта миқдорда митохондриял бирикмалар фаоллигини оширади, шу сабабли мигрен профилактикасида қўлланилади [44].

Мигреннинг дори воситаларисиз профилактик давосига хулқий кўникмалар терапияси ва физикал даво муолажалари киради[2,53].

Хулқий кўникмалар терапиясининг қўйидаги усуллари мавжуд [24]:

- когнитив-хулқий кўникмалар терапияси (КХКТ)
- биологик қайта алоқа (БҚА)
- релаксация усуллари

Бош оғрик бўйича Америка мутахассислари ассоциацияси хулқий кўникмалар терапияси учун ўз тавсияларини ишлаб чиққан. Хулқий кўникмалар терапияси қўйидаги ҳолатларда тавсия этилади[7, 17]:

1. Бемор нофармакологик даво муолажаларини афзал кўрса
2. Мигрен стандарт дори воситаларини яхши қабул қила олмаса
3. Стандарт фармакотерапияга қарши кўрсатмалар бўлса
4. Стандарт фармакотерапия самараси етарлича бўлмаган ҳолатларда
5. Бемор аёл ҳомиладор бўлса ёки болани кўкрак орқали озиклангирса
6. Беморда стандарт фармакотерапия самарасини сусайтирувчи абузус (дори воситалари таъсирида юзага келувчи) бош оғриги мавжуд бўлса
7. беморда кучли стресс ҳолати кузатилса ёки стрессни бартараф этиш кўникмалари мавжуд бўлмаган ҳолатларда

Когнитив-хулқий кўникмалар терапияси –психотерапия усули ҳисобланиб, мавжуд муаммони ҳал қилишга қаратилган когнитив ва хулқ-атвор техникасидан иборат. КХКТ ёрдамида беморлар оғриқни енгиб ўтиш учун ёрдам берадиган хулқий кўникмаларга ўргатилади. Мигренда депрессия, ваҳима, скелет-мушаклариди оғриқлар, фибромиалгия, уйқу бузилиши каби кўплаб ҳамкор касалликлар кузатилади. КХКТ мигрен профилактикасида қўлланилиши ушбу ҳамкор касалликлар давосида ҳам самаралидир[39]. Муолажаларни невролог, психолог ёки психиатр яқка тартибда ёки гуруҳ кўринишида, шифохонада ёки амбулатор тарзда олиб боради. Бир кунлик муолажа одатда бир соатгача давом этади[61].

Биологик қайта алоқа терапияси–даволовчи рухий услуб бўлиб, унинг ёрдамида бемор ўз танасининг реакциясини тушуниш ва назорат қилишни ўрганади (мушаклар таранглиги, тана ҳарорати, тер ажралиши, миянинг биоэлектрик активлиги, юрак қисқариш сони) [30]. Даволаш БҚА махсус аппаратлари ёрдамида амалга оширилади, ҳамда ўзининг ҳар хил топшириқлари билан даволанишни қизиқарли ва марокли ўйинга айлантиради (кўрув тасвирлари ёрдамида). Бу ҳолатда бемор кўзойнак тақиб ўз танасининг реакциясини ўрганади [4]. Мигренни даволаш учун ҳарорат ва электромиографик БҚА, кам ҳолларда электроэнцефалографик БҚАдан фойдаланилади[17,30]. БҚА терапияси соатли муолажалар тарзида олиб борилади. Бемор ўз танаси реакциясини ўрганиши учун 5 ёки 25 муолажа керак бўлади[4]. Мигренда БҚА терапияни невролог ёки психолог олиб боради[61].

Релаксация усули беморларни рухий ва мушаклар бўшашишига, стрессга таъсирланишни камайтиришга ўргатади. Релаксация 20-30 дақиқа давомийликдаги ҳар кунлик муолажалар тарзида ўтказилади. Мигрен профилактикасида такрорий релаксация муолажалари олиб борилади[30]. Релаксация усули ва БҚАнинг бирига олиб борилиши даво самарадорлигини оширади[4]. Ўтказилган текширувларда мигрен ва зўриқиш бош оғриғини профилактикасида хулқий кўникмалар терапияси ва фармакотерапия самарадорлигида ўхшаш натижалар кайд этилган [13, 24, 53].

Профилактик даво самарадорлиги қўйидагилар билан ифодаланилади[6]:

1. мигрен бош оғрик хуружи мавжуд кунларнинг 50% га камайиши
2. хуруж давомийлигининг аҳамиятли тарзда камайиши
3. мигрен хуружи оғирлик даражасининг камайиши
4. мигрен ўткир даврида медикаментоз даво самарасининг ошиши
5. мигренга боғлиқ бўлган ногиронлик камайиши
6. турмуш тарзининг яхшиланиши, мигрен туфайли кузатиладиган психологик стрессни камайиши

Физикал усуллар

Бир канча текширувлар натижаларига кўра физикал усуллар– акупунктура, мануал терапия, массаж, физиотерапия ҳам мигрен давосида аҳамиятли ҳисобланади[56], аммо уларнинг самарадорлиги тўлиқ исботланмаган [13, 17,56]. Физикал терапия мигрен ва зўриқиш бош оғриги, носпецифик бўйин оғриқлари билан бирга келганда кўпроқ самарадорлиги аниқланган. Бўйин мушакларининг мушак-тоник оғриқ синдроми мигрен хуружларини кўпайишига сабаб бўлувчи омил ҳисобланади. Юқоридегиларни инобатга олган ҳолда баъзи ҳолатларда мигрен профилактик давосида стандарт даво муолажалари, хулқий кўникмалар терапияси ва даволаш гимнастикаси биргаликда тавсия қилинади[14].

Иқтибослар / Сноски / References:

1. Артеменко А.Р., Куренков А.Л., Беломестова К.В. Классификация, диагностика и лечение хронической мигрени: обзор новых данных. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 2013;113(11):91–6.
2. Артеменко А.Р., Куренков А.Л. Хроническая мигрень. Москва: АВВ-press; 2012.
3. Головачева В.А., Парфенов В.А. Когнитивно-поведенческая терапия в лечении пациентов с мигренью. Неврологический журнал.vol-20. No.3, 2015; pp.37-43.
4. Данилов А.Б., Данилов Ал.Б. Управление болью. Биопсихосоциальный подход. М.: АММ ПРЕСС; 2012.
5. Данилов А.Б., Подымова И.Г., Филатова Е.Г., Екушева Е.В., Табеева Г.Р., Осипова В.В., Азимова Ю.Э., Амелин А.В., Корешкина М.И., Рачин А.П. Лечение мигренозного приступа: эффективность и безопасность. Медицинский консилиум. 2013;15(2):19-22.
6. Марчук М.С. Мигрень: рекомендации по лечению и профилактике 2019 года. Украинский медицинский журнал. 2019-01-21.
7. Табаева Г.Р. Принципы лечения мигрени. Русский медицинский журнал. 2007; 10: 802–5.
8. Табеева Г.Р. Профилактика мигрени. Руководство. М.: Пульс, 2008. 100 с.
9. Филатова Е.Г. Терапия приступов мигрени. Русский медицинский журнал. 2013;21(16):862-865.
10. American Headache Society (2019) The American Headache Society Position Statement On Integrating New Migraine Treatments Into Clinical Practice. Headache, 59(1): 1–18.
11. Aurora S.K., Winner P., Freeman M.C. et al. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: pooled analyses of the 56-week PREEMPT clinical program. Headache 2011;51(9):1358–73.

12. Bendtsen L. Drug and nondrug treatment in tension-type headache. *Ther Adv Neurol Disord* 2009; 2(3): 155–161.
13. Bendtsen L, Evers S, Linde M, et al. EFNS guideline on the treatment of tension-type headache – Report of an EFNS task force. *Eur J Neurol*. 2010 Nov;17(11):1318–25.
14. Biondi D. Physical treatments for headache: A structured review. *Headache*. 2005 Jun;45(6):738–46.
15. Brandes JL, Kudrow D, Stark SR, et al. Sumatriptan-naproxen for acute treatment of migraine: a randomized trial. *JAMA*. 2007;297(13):1443–1454.
16. Burstein R, Zhang X, Levy D, Aoki KR, Brin MF. Selective inhibition of meningeal nociceptors by botulinum neurotoxin type A: therapeutic implications for migraine and other pains. *Cephalalgia*. 2014;34:853–869. <https://doi.org/10.1177/0333102414527648>
17. Campbell JK, Penzien DB, Wall EM. Evidence-based guidelines for migraine headache: Behavioral and physical treatments. *US Headache Consortium* 2000.
18. Colman I, Brown MD, Innes GD, Grafstein E, Roberts TE, Rowe BH. Parenteral metoclopramide for acute migraine: meta-analysis of randomised controlled trials. *BMJ*. 2004;329(7479):1369–1373.
19. Colman I, Friedman BW, Brown MD, et al. Parenteral dexamethasone for acute severe migraine headache: meta-analysis of randomised controlled trials for preventing recurrence. *BMJ*. 2008;336(7657):1359–1361.
20. Detsky ME, McDonald DR, Baerlocher MO, Tomlinson GA, McCrory DC, Booth CM. Does this patient with headache have a migraine or need neuroimaging? *JAMA*. 2006;296:1274–1283. doi:10.1001/jama.296.10.1274.
21. Dib M, Massiou H, Weber M, Henry P, Garcia-Acosta S, Bousser MG; Bi-Profenid Migraine Study Group. Efficacy of oral ketoprofen in acute migraine: a double-blind randomized clinical trial. *Neurology*. 2002;58(11):1660–1665.
22. Dodick D, Silberstein S. Central sensitization theory of migraine: clinical implications. *Headache*. 2006;46:182–191.
23. Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A, Sándor PS, European Federation of Neurological Societies EFNS guideline on the drug treatment of migraine—revised report of an EFNS task force. *Eur J Neurol*. 2009;16(9):968–981.
24. Gaul C, Elsmann R, Schmidt T, et al. Use of complementary and alternative medicine in patients suffering from primary headache disorders. *Cephalalgia*. 2009 Oct;29(10):1069–78. doi: 10.1111/j.1468-2982.2009.01841.x. Epub 2009 Apr 2.
25. Goadsby PJ, Zanchin G, Geraud G, et al. Early vs. non-early intervention in acute migraine—‘Act when Mild (AwM)’. A double-blind, placebo-controlled trial of almotriptan [published correction appears in *Cephalalgia*. 2008;28(6):679]. *Cephalalgia*. 2008;28(4):383–391.
26. Jackson JL, Kuriyama A, Kuwatsuka Y, et al. Beta-blockers for the prevention of headache in adults, a systematic review and meta-analysis. *PLoS ONE*. 2019;14(3):e0212785.
27. Halker R.B., Hastriter E.V., Dodick D.W. Chronic daily headache: an evidence-based and systematic approach to a challenging problem. *Neurology*. 2011; 76: 37–43.
28. Hamelsky S.W., Kolodner K.B., Steiner T.J., Stewart W.F. Migraine, quality of life, and depression: a population-based case-control study // *Neurology*. 2000 Sep 12. Vol. 55 (5). P. 629–635.
29. Holland S, Silberstein SD, Freitag F, Dodick DW, Argoff C, Ashman E. Evidence-based guideline update: NSAIDs and other complementary treatments for episodic migraine prevention in adults: report of the quality standards subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. *Neurology*. 2012;78(17):1346–1353.
30. Holroyd KA, Drew JB. Behavioral approaches to the treatment of migraine. *Semin Neurol*. 2006 Apr;26(2):199–207.
31. Lemstra M, Stewart B, Olszynski WP. Effectiveness of multidisciplinary intervention in the treatment of migraine: a randomized clinical trial. *Headache* 2002; 42(9): 845–854.
32. Lipton R.B., Dodick D., Kolodner K., Hettiarachchi J. Evaluation of quality of life and disability in patients with migraine and nonmigraine headaches in primary care // *Relpax Worldwide Country Advisory Board*. Poster presentation. 2005 May 22–24, Berlin, Germany.
33. MacGregor E.A., Steiner T.J., Davies P.T.G. Guidelines for All Healthcare Professionals in the Diagnosis and Management of Migraine, Tension-Type, Cluster and Medication-Overuse Headache. 3rd ed. 2010.
34. Marmura M.J., Silberstein S.D., Schwedt T.J. The acute treatment of migraine in adults: the american headache society evidence assessment of migraine pharmacotherapies // *Headache*. 2015. V. 55. P. 3–20.
35. Matchar DB, Young WB, Rosenberg JH, et al.; U.S. Headache Consortium. Evidence-based guidelines for migraine headache in the primary care setting: pharmacological management of acute attacks. Accessed December 16, 2010.
36. Mathew NT, Landy S, Stark S, et al. Fixed-dose sumatriptan and naproxen in poor responders to triptans with a short half-life. *Headache*. 2009;49(7):971–982.
37. Mathew NT, Rapoport A, Saper J, et al. Efficacy of gabapentin in migraine prophylaxis. *Headache*. 2001;41(2):119–128.
38. Meredith JT, Wait S, Brewer KL. A prospective double-blind study of nasal sumatriptan versus IV ketorolac in migraine. *Am J Emerg Med*. 2003;21(3):173–175.
39. Milton J. Psychoanalysis and cognitive behavior therapy – rival paradigms or common ground? *Int J Psychoanal*. 2001 Jun;82 (Pt 3):431–47.
40. Morey SS. Guidelines on migraine: part 2. General principles of drug therapy. *Am Fam Physician*. 2000;62(8):1915–1917.
41. Natoli JL, Manack A, Dean B, Butler Q, Turkel CC, Stovner L, Lipton RB. Global prevalence of chronic migraine: a systematic review. *Cephalalgia*. 2010;30:599–609.
42. Ozcan C, Vayisoglu Y, Doğu O, Görür K. The effect of intranasal injection of botulinum toxin A on the symptoms of vasomotor rhinitis. *Am J Otolaryngol*. 2006;27(5):314–318.
43. Punay NC, Couch JR. Antidepressants in the treatment of migraine headache. *Curr Pain Headache Rep* 2003;7:51–4. .
44. Sandor PS, Di Clemente L, Coppola G, et al. Efficacy of coenzyme Q10 in migraine prophylaxis: a randomized controlled trial. *Neurology*. 2005;64(4):713–715.
45. Shank RP, Gardocki JF, Streeter AJ, Maryanoff BE. An overview of the preclinical aspects of topiramate: pharmacology, pharmacokinetics, and mechanism of action. *Epilepsia*. 2000;41(Suppl 1):S3–S9.
46. Shaygannejad V, Janghorbani M, Ghorbani A, Ashtary F, Zakizade N, Nasr V. Comparison of the effect of topiramate and sodium valporate in migraine prevention: a randomized blinded crossover study. *Headache*. 2006;46:642–648.
47. Silberstein SD. A new frontier for headache. *Frontiers in Neurology*. 2010;1:135.
48. Silberstein S.D., Blumenfeld A.M., Cady R.K. et al. Onabotulinumtoxin A for treatment of chronic migraine: PREEMPT 24-week pooled subgroup analysis of patients who had acute headache medication overuse at baseline. *J Neurol Sci* 2013;331(1–2): 48–56.

49. Silberstein SD, Goadsby PJ. Migraine: preventive treatment. *Cephalalgia*. 2002;22(7):491–512.
50. Silberstein SD, Holland S, Freitag F, Dodick DW, Argoff C, Ashman E. Evidence-based guideline update: pharmacologic treatment for episodic migraine prevention in adults: report of the quality standards subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. *Neurology*. 2012;78(17):1337–1345.
51. Silberstein SD, Lipton RB, Goadsby PJ. Headache in Clinical Practice. 2nd ed. Chapter 16. London: Informa Healthcare; 2002. p. 92.
52. Silberstein, S.D. Multispecialty consensus on diagnosis and treatment of headache / S.D.Silberstein, J.Rosenberg // *Neurology*. – 2000. – Vol.54. – P.1553.
53. Silberstein S.D. Practice parameter: Evidence-based guidelines for migraine headache (an evidence-based review): Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology*. 2000; 55: 754–62.
54. Singh A, Alter HJ, Zaia B. Does the addition of dexamethasone to standard therapy for acute migraine headache decrease the incidence of recurrent headache for patients treated in the emergency department? A meta-analysis and systematic review of the literature [published correction appears in *Acad Emerg Med*. 2009;16(5):435]. *Acad Emerg Med*. 2008;15(12):1223–1233.
55. Steiner T.J., Paemeleire K., Jensen R. et al. European principles of management of common headache disorders in primary care // *J Headache Pain*. 2007 Oct. Vol. 8. Suppl 1. P. 3–47.2. 3.
56. Sun-Edelstein C, Mauskop A. Alternative headache treatments: nutraceuticals, behavioral and physical treatments. *Headache*. 2011 Mar;51(3):469–83.
57. Suthisang C, Poolsup N, Kittikulsuth W, Pudchakan P, Wiwatpanich P. Efficacy of low-dose ibuprofen in acute migraine treatment: systematic review and meta-analysis. *Ann Pharmacother*. 2007;41(11):1782–1791
58. Tepper SJ, Bigal M, Rapoport A, Sheftell F. Alternative therapies: evidence-based evaluation in migraine. *Headache Care*. 2006;3(2–3):57–64.
59. Tfelt-Hansen, P; Tfelt-Hansen, J (2009). "Verapamil for cluster headache. Clinical pharmacology and possible mode of action". *Headache. Review*. 49 (1): 117–25.
60. Tronvik E, Stovner LJ, Helde G, Sand T, Bovim G. Prophylactic treatment of migraine with an angiotensin II receptor blocker: a randomized controlled trial. *JAMA*. 2003;289(1):65–69.
61. Wallasch TM, Kropp P. Multidisciplinary integrated headache care: a prospective 12-month follow-up observational study. *J Headache Pain*. 2012 Oct;13(7):521–9.
62. Wang SJ. Epidemiology of migraine and other types of headache in Asia. *Curr Neurol Neurosci Rep* 2003;3:104–8.

УДК: 616.831-009.11-053.2

Аббос Юсуфжанович Кадыров
Умида Тулкиновна Омонова
Улугбек Худаярович Алимов
Камола Эсанбаевна Рахимова

Ташкентский институт усовершенствования врачей.
Республиканская детская психоневрологическая больница имени У.К. Курбанова.

ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ: ДИАГНОСТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (Обзор литературы)

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-10>

АННОТАЦИЯ

Анализ изученной научно-медицинской литературы показал, что в литературе отсутствуют чёткие критерии диагностики умственной отсталости при детском церебральном параличе (ДЦП). Применяемый для определения формы умственной отсталости тест Векслера, практически не может быть использован в диагностике интеллектуальных нарушений при ДЦП. Всё это диктует необходимость проведения дополнительных исследований, разработки критериев диагностики умственной отсталости при ДЦП.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, умственная отсталость, диагностика, дети.

Кадыров Аббос Юсуфжанович
Омонова Умида Тулкиновна
Алимов Улугбек Худаярович
Рахимова Камола Эсанбаевна

Ташкент давлат врачлар малакасини ошириш институти
У.К. Курбанов номидаги Республика болалар асаб-рухий шифохонаси

БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИ: МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА АҚЛИЙ ОРҚАДА ҚОЛИШНИ ТАШХИСЛАШ ВА ПСИХОЛОГИК КОРРЕКЦИЯСИ (Адабиётлар таҳлили)

АННОТАЦИЯ

Ўрганилган илмий-тиббий адабиётларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, адабиётларда болалар церебрал фалажида (БЦФ) ақлий орқада қолишнинг аниқ ташхислаш мезонлари йўқ. Ақлий орқада қолишнинг шакллари аниқлашда қўлланилувчи Векслер тестини, БЦФ интеллектуал бузилишларини ташхислашда амалий жиҳатдан қўллашнинг иложи йўқ. Буларнинг барчаси БЦФ да ақлий орқада қолишнинг ташхислаш мезонларини ишлаб чиқиш, қўшимча текшириш усулларини ўтказиш заруриятини таъкидлайди.

Калит сўзлар: болалар церебрал фалажи, ақлий орқада қолиш, ташхислаш, болалар.

Kadirov Abbos Yusufjanovich
Omonova Umida Tulkinovna
Alimov Ulugbek Hudayarovich
Rakhimova Kamola Esanbayevna

Tashkent Institute of Postgraduated Medical Education
Republican Children's Psychoneurological Hospital named after U. K. Kurbanov.

CEREBRAL PALSY: DIAGNOSIS AND PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF MENTAL RETARDATION IN PRESCHOOL CHILDREN (Literature review)

ABSTRACT

The analysis of the studied scientific and medical literature has shown that there are no clear criteria for diagnosing mental retardation in children with cerebral palsy (CP). The Wexler test, which is used to determine the form of mental retardation, practically can not be used in the diagnosis of intellectual disabilities in cerebral palsy. All this dictates the need for additional research, development of criteria for diagnosing mental retardation in cerebral palsy.

Keywords: cerebral palsy, mental retardation, diagnostics, children.

Детский церебральный паралич (ДЦП)— полиэтиологичное заболевание центральной нервной системы, которое развивается в результате поражения, возникшего во внутриутробном, интранатальном, раннем постнатальном периодах или вследствие аномалии головного мозга. При этом действии повреждающих факторов на незрелый мозг определяет разнообразие сочетаний двигательных и сенсорных расстройств, а также лежит в основе нарушений когнитивных функций, что необходимо учитывать при обосновании восстановительного лечения и социальной реабилитации больных [Савина М. В. с соавт., 2010; Towns M., et al., 2018].

В связи с диагнозом ДЦП у многих детей наблюдаются патологии умственной деятельности, нарушение интеллектуального развития и речи в той или иной степени. Частота возникновения этого заболевания равна: два случая на тысячу новорожденных. Главной причиной ДЦП считается гипоксия (нехватка кислорода или удушье) ребенка в утробе матери или сразу после рождения. Кроме этого, существуют и другие причины: - внутриутробные инфекции; - гемолитическая болезнь новорожденных, несовместимость крови матери и плода; - инфекционные заболевания в ранний послеродовой период; - неправильно проведенные роды.

В статье О. Г. Приходько (2014) отмечается: «В сложной структуре нарушений у детей с церебральным параличом (ДЦП) значительное место занимают речевые расстройства, частота которых составляет, по мнению разных авторов, от 65 до 85 %. При этом обращается внимание на многообразие речевых нарушений».

Главной причиной нарушения речевого развития является отсутствие полноценного общения и познания окружающего мира [Остроушко Д.В. с соавт., 2014].

В связи с этим у ребенка наблюдается нарушение пополнения словарного запаса. Нарушение речевого развития не дает ребенку правильно оценить предмет или действие, по этой причине создаются ложные образы.

Наряду с общепринятыми нейрофизиологическими и нейровизуализационными методами исследования (ЭЭГ, МРТ головного мозга и др.) нейропсихологические методы исследования в детской неврологической практике все шире используются как в топической диагностике локального поражения мозга, так и в оценке невербального интеллекта а также определении готовности к обучению в школе. Особой сферой применения нейропсихологических методов исследования является изучение церебрального обеспечения психического онтогенеза и оценки вклада биологических и психосоциальных факторов в развитие ребенка. Признаки дизонтогенеза ВПФ приводят к нарушению социальной адаптации ребенка. В связи с этим клинический и нейропсихологический анализ умственной отсталости представляет важную задачу.

Дети, больные ДЦП, отличаются в своем развитии как психически, так и физически. При нарушении психического развития имеют место быть такие особенности поведения таких детей: - на первом месте у ребенка стоят эмоции, которые связаны непосредственно с удовольствием; - они эгоцентричны; - их работа в коллективе нецеленаправленна; - неспособность соотношения своих интересов с интересами окружающих; - они инфантильны; - повышенный интерес к играм; - они легко внушаемы; - нестабильность эмоций, расторможенность; - легко утомляемы; - трудная адаптация к новому месту; - чувствительны к настроению других людей, впечатлительны; - ночная тревожность.

Очень важна такая особенность, как физическое развитие ребенка с ДЦП. В статье «Физическое развитие младших школьников с детским церебральным параличом» отмечается: «...дети, страдающие ДЦП, имеют статистически значимо более низкие значения габаритных показателей физического развития, высокий процент нарушений гармоничности физического развития» [Остроушко Д.В. с соавт., 2014].

Дети с ДЦП отличаются от здоровых детей тем, что у первых существуют трудности в выполнении координированных и сложных движений. Стоит отметить, что при замедленности движений возникают нарушения в развитии мышления и представлений об окружающей среде. Все это мешает детям полноценно считать, а также они сталкиваются с трудностями в усвоении математических действий.

Следующее, на что влияет заболевание ДЦП, - это умственная работоспособность. Если интеллект ребенка все же развивается нормально, все равно будут присутствовать отклонения в умственной деятельности, например, когда ребенок не способен заниматься долгое время, из-за чего им усваивается меньше информации по сравнению со своими сверстниками. В эмоциональном плане возникают такие нарушения, как: - повышенная ранимость; - сильная впечатлительность; - паническая привязанность к родителям и опекунам. Все эти эмоциональные нарушения возникают по основным причинам: недостаточность мышечной работы (это когда ребенок не активен в играх) и ограниченное общение со сверстниками из-за нарушений речи. В структуре дефекта у детей с ДЦП значительное место занимают нарушения речи, частота которых составляет 80 % [Особенности психического развития детей с ДЦП // <https://studfiles.net/preview/3221200/page:36/>].

Основными видами нарушений интеллектуального развития при ДЦП являются умственная отсталость различной степени тяжести и пограничные формы интеллектуальной недостаточности, характеризующиеся более легкими и, в значительной степени, обратимыми нарушениями познавательной деятельности, — задержками психического развития [Мамайчук И.И. 2009]. Сведения о встречаемости интеллектуальных расстройств при ДЦП противоречивы, что связано с различием методических подходов к решению данной проблемы. По результатам большинства исследователей, до 1/3 больных ДЦП умственно сохранны, задержка психического развития отмечается у 19–40%, умственная отсталость — у 13–40% [Немкова С.А., Маслова О.Ш. 2011]. Своевременная комплексная реабилитация когнитивных нарушений при ДЦП позволяет предупредить появление дальнейших отклонений, скорректировать уже имеющиеся расстройства, значительно снизить степень инвалидизации и достигнуть максимально возможного для каждого ребенка уровня социальной адаптации. Система комплексной реабилитации нейропсихических расстройств при ДЦП включает медицинскую, психолого-педагогическую и социальную реабилитацию и подразумевает проведение мероприятий, направленных на формирование психических функций и способностей, позволяющих ребенку усваивать и выполнять различные социальные роли, адаптироваться в обществе, то есть направленных на восстановление медицинских и психологических механизмов социальной интеграции.

Анализ изученной научно-медицинской литературы, материалов государственной регистрации и учета НИР показал, что в литературе отсутствуют четкие критерии диагностики умственной отсталости при ДЦП. Применяемый для определения формы умственной отсталости тест Векслера, практически не может быть использован в диагностике интеллектуальных нарушений при ДЦП. Всё это диктует необходимость проведения дополнительных исследований, разработки критериев диагностики, тестов. Исходя из этого целью исследования является: изучить в сравнительном аспекте клинические и нейропсихологические нарушения при различных формах детского церебрального паралича у детей дошкольного возраста.

Разработать методов диагностики умственной отсталости при различных формах ДЦП дошкольного возраста, позволит предупредить развитие дальнейших отклонений, своевременно скорректировать уже имеющиеся расстройства, значительно снизить степень инвалидизации и достигнуть максимально возможного для каждого ребенка уровня социальной адаптации.

Иктибослар / Сноски / References:

1. Батышева Т.Т., Быкова О.В., Тюрина Е.М., Виноградов А.В. Детский церебральный паралич: актуальное обозрение. //Доктор.РУ. 2012; (5): 40-4.
2. Каркашадзе Г. А., Маслова О. И., Намазова-Баранова Л. С. Актуальные проблемы диагностики и лечения легких когнитивных нарушений у детей. Педиатрическая фармакология. 2011; 8 (5): 36–41.
3. Немкова С. А., Намазова-Баранова Л. С., Маслова О. И. и др. Детский церебральный паралич: диагностика и коррекция когнитивный нарушений: Учебно-методическое пособие. М.: Союз педиатров России. 2012. 45 с.
4. Остроушко Д.В. Влияние мезенхимальных стволовых клеток на умственное и речевое развитие детей с детским церебральным параличом //Детская медицина Северо-Запада. 2018. Т. 7. № 1. С. 248.
5. Приходько О.Г. Специфика речевого развития детей с церебральным параличом. Специальное образование. 2014; 2(34): 107-112.
6. Приходько Оксана Георгиевна. Система ранней комплексной дифференцированной коррекционно-развивающей помощи детям с церебральным параличом : диссертация ... доктора педагогических наук : 13.00.03 / Приходько Оксана Георгиевна; Моск. гор. пед. ун-т Ком. образования Правительства Москвы].- Москва, 2009.- 350 с.: ил. РГБ ОД, 71 10-13/22
7. Рогов А.В. Реабилитация детей и подростков с детским церебральным параличом, умственной отсталостью, синдромом дауна с использованием эргоферона // В сборнике: Новые технологии в терапии и профилактической медицине материалы Дальневосточной научно-практической конференции с международным участием. Министерство здравоохранения Хабаровского края Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный медицинский университет; ответственные редакторы Н. В. Воронина, А. Л. Дорофеев, В. А. Добрых. 2012. С. 98-104.
8. Towns M., Rosenbaum P., Palisano R., Wright F.V. Should the Gross Motor Function Classification System be used for children who do not have cerebral palsy? Dev. Med. Child Neurol. 2018; vol. 60(2): 147-154.
9. van Eyk C.L., Corbett M.A., Gardner A., van Bon B.W., Broadbent J.L., Harper K., MacLennan A.H., Gecz J. Analysis of 182 cerebral palsy transcriptomes points to dysregulation of trophic signalling pathways and overlap with autism. Transl. Psychiatry. 2018; vol. 8(1): 88.
10. Xue J., Chen L.Z., Xue L., Zhou Q. Meta-analysis of risk factors for childhood cerebral palsy during pregnancy. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013; vol. 15(7): 535-40.
11. Yamada T., Yamada T., Morikawa M., Minakami H. Clinical features of abruptio placentae as a prominent cause of cerebral palsy. Early Hum. Dev. 2012; vol. 88(11): 861
12. Zhang J. Multivariate analysis and machine learning in cerebral palsy research. Front. Neurol. 2017; 8: 715.

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Мавлюда Абдурахмановна Артыкова
Нозима Абдурахимовна Набиева
Бухарского государственного института
имени Абу Али ибн Сино, Узбекистан.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ И ЭПИЛЕПСИИ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-11>

АННОТАЦИЯ

Церебральный паралич является ведущей причиной и серьёзной проблемой детской неврологической инвалидности во всем мире. В настоящее время всё чаще регистрируются формы детского церебрального паралича (ДЦП), осложнённые симптоматической эпилепсией (СЭ), которые усугубляют болезнь. Частота встречаемости СЭ составляет 18-80%. Магнитно-резонансная томография (МРТ) – является первым методом обследования больных ДЦП с СЭ или без неё. Целью исследования является усовершенствование диагностики СЭ при ДЦП на основе МРТ - исследования. Наши результаты показали сравнительно низкую чувствительность программ стандартного протокола в выявлении специфичных для эпилепсии структурных изменений головного мозга. Органические изменения головного мозга у детей далеко не всегда указывают на эпилептический очаг; в основном они являются лишь маркерами неблагополучия мозга.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, симптоматическая эпилепсия, магнитно-резонансная томография.

Mavluda Abdurahmanovna Artikova
Nozima Abdurahimovna Nabieva

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute, O'zbekiston.

BOLALAR TCEREBRAL FALAJLIGI VA EPILEPSIYASIDA BOSH MIYA TARKIBIY O'ZGARISHLARINING NEYROVIZUALIZATSIYA TAVSIFLARI

ANNOTATSIYA

Miya falaji butun dunyoda bolalarning nevrologik nogironligining etakchi sababi va jiddiy muammosidir. Hozirgi kunda simptomatik epilepsiyali (SE) shakllari tobora ko'proq qayd etilib, kasallikni kuchaytib yanada murakkablashtirmoqda. SE paydo bo'lishi chastotasi 18-80% ni tashkil qiladi. Magnit-rezonans tomografiya (MRT) – bolalar tcerebral falajligi (BTF) va SE bilan og'rigan bemorlarni tekshirishning birinchi usuli. Tadqiqotning maqsadi MRT tekshiruvlari asosida SE ni tashxisini yaxshilashdir. Bizning natijalarimiz epilepsiya uchun xos bo'lgan miyada tarkibiy o'zgarishlarni aniqlashda standart protokol dasturlarining nisbatan past sezuvchanligini ko'rsatdi. Bolalar miyasidagi organik o'zgarishlar har doim ham epileptik o'choqni ko'rsatmaydi; asosan, ular faqat miya disfunktsiyasining belgilaridir.

Kalit so'zlar: bolalar tcerebral falajligi, simptomatik epilepsiya, magnit-rezonans tomografiya.

Mavlyuda Abdurakhmanovna Artikova
Nozima Abdurakhimovna Nabiyeva

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Uzbekistan

NEUROVISUAL CHARACTERISTICS OF STRUCTURAL ALTERATIONS OF BRAIN AT CHILDREN CEREBRAL PARALUSIS AND EPILEPSY

ANNOTATION

Cerebral paralysis is the leading cause and serious matter of children's neurological invalidity throughout the world. Nowadays the forms of children's cerebral paralysis (CCP), complicated by symptomatic epilepsy (SE) which intencifies the disease are often being registered. Frequency of SE occurence come to 18-80 per cent. Magnetic resonance imaging (MRI) is the first method of the investigation of patients with CCP with SE or without it. The target of the research is the improvement of SE diagnostics at CCP on the basis of MRI investigation. Our results have relatively displayed low sensitivity of programmes of standart certificate at exposure of structural alterations of brain specific to epilepsy. Organic changes of brain at children do not constantly point out epileptic focus; mainly they are the indicators of brain ill-being.

Key words: children cerebral paralysis (CCP), symptomatic epilepsy (SE), magnetic resonance imaging (MRI).

Актуальность. Церебральный паралич является неврологической инвалидности во всем мире. Несмотря на то, что ведущей причиной и серьёзной проблемой детской борьбой с этой патологией озабочены ученые и врачи всего мира,

за последние двадцать лет частота заболеваемости детского церебрального паралича (ДЦП) увеличивается. [1,3,8,17,18]. Высокий процент инвалидизации (30-70%) детей и их дальнейшая социальная адаптация придают вопросам изучения ДЦП не только медицинское, но и социально-экономическое значение [2,4,9,10,13].

ДЦП (G.80 по МКБ-X) занимает более 50% в структуре неврологической заболеваемости у детей, а его распространенность по разным составляет данным 1,5-2,9 случая на 1000 родившихся, что в значительной мере зависит от степени патологии в значительной мере зависит от патологии с точки зрения уровня двигательных нарушений и ограничения двигательной функции [6,14,16,19]. В настоящее время всё чаще регистрируются формы ДЦП, осложнённые симптоматической эпилепсией (СЭ), которые усугубляют болезнь. Частота встречаемости СЭ составляет 18-80% [2,4,15].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – является первым методом обследования больных ДЦП с СЭ или без неё. По рекомендациям ИАЕ, дети с тяжелыми или труднокурабельными (фармакорезистентными) припадками, должны быть обязательно обследованы методом МРТ, даже если КТ головного мозга в норме [5,7,12]. Она предпочтительна отсутствием рентгеновского излучения, соответственно, безвредностью для организма ребенка [4,11].

Мы исследовали структурные и микроструктурные изменения головного мозга у 94 детей с ДЦП, осложнённой эпилепсией, и у 100 детей без пароксизмальных приступов. Возрастная градация составила 2- 16 лет (средний возраст - 6,7±1,1 года). Дебют эпилептических приступов отмечался с момента рождения до 8 лет, средний возраст дебюта 3,3±0,39 года.

Среди публикаций мы нашли данные по систематизации томографических изменений церебральных структур при ДЦП по этиологическому признаку (постгипоксические, постгеморрагические, постинфекционные и пр.), но она оказалась неприменимой из-за полиэтиологической разнородности причин, вызывающих ДЦП и/или эпилепсию. Несомненно, в неврологической практике главную роль играет расположение патологического очага - топическая диагностика, которая характеризует клиническую картину болезни.

Все изменения, выявленные на МРТ, мы распределили в зависимости их локализации в головном мозге; от изменения структуры полушарий мозга, патологии ликворных пространств, аномалии развития головного мозга и мозжечка (табл. 1).

Таблица-1

Распределение больных ДЦП с СЭ и без неё в зависимости от наличия или отсутствия патологических изменений на МРТ-исследованиях (M±m),%

Клинические формы ДЦП	МРТ-патология выявлена				χ ²	P
	с СЭ		без СЭ			
Двойная гемиплегия, 60 чел.	30	50,6	27	45,0	0,55	0,584
Гемиплегическая, 59 чел.	29	49,2	22	37,3	1,31	0,192
Спаستическая диплегия, 47 чел.	23	48,9	17	36,2	1,26	0,210
Атонически-астатическая, 13 чел.	3	23,1	5	38,5	0,86	0,396
Гиперкинетическая, 15 чел.	4	26,7	5	33,3	0,40	0,692
Всего, 194 чел.	89	45,9	76	39,2	1,34	0,181
	МРТ-патология не выявлена					
Двойная гемиплегия, 60 чел.	1	1,7	2	3,3	0,59	0,5593
Гемиплегическая, 59 чел.	0	0	8	13,6	3,04	0,0029

Спастическая диплегия, 47 чел.	0	0	7	14,9	2,87	0,0051
Атонически-астатическая, 13 чел.	2	15,4	3	23,1	0,50	0,6213
Гиперкинетическая, 15 чел.	2	13,3	4	26,7	0,93	0,3619
Всего, 194 чел.	5	2,6	24	12,4	3,73	0,0002

Такой анализ позволил выявить морфологические изменения головного мозга у 165 (85%) больных ДЦП: с наличием СЭ - 89 (94,7%) чел., без СЭ у 76 (76%) чел. Несмотря на наличие грубых инвалидизирующих повреждений, у 5 (5,3%) больных с наличием СЭ и у 24 (24%) - без пароксизмальных судорог, патологические изменения на МРТ-исследовании не были выявлены. Общая неинформативность в группе составляет 15%.

Нейровизуализационная картина церебральной патологии отличалась выраженной индивидуальностью и разнообразием во всех клинических группах. Довольно часто у одного больного обнаруживали несколько патологических вариантов МРТ-изменений. Структурно-морфологические изменения выявлены в обеих группах и во всех клинических формах ДЦП. Более выраженные структурные изменения чаще всего выявлялись у детей с наличием СЭ.

Мы также установили, что наибольшие повреждения наблюдались при двойной гемиплегии в обеих группах. Интересно, что несмотря на грубые органические повреждения мозга и наличие тяжелого течения эпилепсии, у одного (3,2%) больного морфологические изменения вообще не были выявлены. При двойной гемиплегии мы выявляли внутримозговые кисты, кистевидное расширение субарахноидального пространства, вентрикуломегалию и атрофию коры больших полушарий (рис. 1). Выраженные изменения структуры головного мозга отмечено у всех больных гемиплегической формы с СЭ и несколько меньше у детей без эпилепсии. Изменения у больных гемиплегической формой были представлены, в основном, контролатеральными гемипарезу ликворными кистами, атрофией гемисферы, что определялось расширением боковых желудочков и грубым нарушением интенсивности МР-сигнала перивентрикулярного белого вещества. Нейровизуализационные изменения обнаружены у всех больных спастической диплегией с СЭ. На треть меньше такие изменения обнаружены у больных без СЭ. Эти морфологические изменения заключались в нарушении перивентрикулярной области и в возникновении очагов пониженной плотности.

Рисунок-1. МРТ. а) Больной Ш. 5 лет. Внутримозговая киста левой височной области. б) Больной А. 6 лет. Кистевидное расширение субарахноидального пространства

Признаки внутренней гидроцефалии и деформация боковых желудочков, выявлены наружная гидроцефалия. Отмечана корковая атрофия, особенно лобных долей головного мозга (рис.2).

Рисунок-2. МРТ. а) Больной Т., 12 лет. Вентрикуломегалия. б) Больной С., 8 лет. Атрофия лобно-теменных областей головного мозга, смешанная гидроцефалия.

При атонически-астатической и гиперкинетической формах ДЦП визуализация церебральных структур на МРТ-исследовании оказалась малоинформативной: в обеих группах выявлено чуть больше половины больных. Следует отметить, что частота патологии ликворопроводящих путей у детей с атонически-астатической формой была выше, чем при других формах ДЦП. Эта патология заключается в вентрикуломегалии, образовании мелких перивентрикулярных кист, неровностью рельефа стенок боковых желудочков, возможно, осложнялась атрофией лобно-височных долей. У больных гиперкинетической формой структурные изменения обнаруживались только в веществе полушарий: очаг пониженной плотности в области внутренней капсулы, некоторые изменения размеров гипофиза, уменьшение размера хвостатого ядра и бледного шара. Экстрапирамидная неврологическая недостаточность при гиперкинетической форме ДЦП может быть обусловлена гипогенезией хвостатых ядер и бледных шаров мозга. Учитывая выявленные патологические изменения, необходимо отметить, что при атонически-астатической и гиперкинетической формах на МРТ-исследовании и выявленные структурно-морфологические изменения были негрубыми, в виде умеренного атрофического процесса.

Таким образом, несмотря на разнообразие клинических форм заболевания, общие патологические изменения в структуре головного мозга являются сходными и неспецифическими. В большинстве публикаций нейровизуализация признана неотъемлемым звеном диагностики позволяющим установить наличие эпилепсии, определить этиологический и синдромальный диагноз [5,7].

Патогенетические механизмы развития эпилепсии при ДЦП мы изучали, сравнивая клинико-морфологические корреляции между двумя группами ДЦП: с наличием СЭ и без неё. Установленные структурно-морфологические изменения мы распределяли по их локализации, изменению в веществе полушарий мозга, в ликворных пространствах, по врожденным аномалиям развития головного мозга и мозжечка (табл.2).

Таблица-2. Структурно-морфологические изменения головного мозга у больных ДЦП с наличием СЭ и без неё

Структурно-морфологические изменения	с СЭ, n=94		без СЭ, n=100		χ^2	P
	abc	%	abc	%		
Изменения в веществе полушарий мозга	39	41,5	47	47,0	0,60	0,440
повреждение белого вещества головного мозга (ПБВГМ)	27	28,7	21	21,0	1,55	0,213
атрофия коры головного мозга	26	27,7	19	19,0	2,04	0,153
атрофия гемисфер	16	17,0	15	15,0	0,15	0,701
поражение базальных ганглиев	8	8,5	13	13,0	1,01	0,315

внутричерепные кисты	16	17,0	9	9,0	2,78	0,096
Порэнцефалии	13	13,8	3	3,0	7,51	0,006
Патология ликворных пространств	29	30,9	21	21,0	2,46	0,117
Изменения боковых желудочков	21	22,3	14	14,0	2,28	0,131
Расширение субарахноидальных пространств	13	13,8	7	7,0	2,44	0,118
Изменение III желудочка	4	4,3	2	2,0	0,82	0,365
изменение IV желудочка	2	2,1	2	2,0	0,00	0,950
расширение цистерн мозга	3	3,2	1	1,0	1,15	0,283
Аномалии развития мозга	15	16,0	5	5,0	6,29	0,012
Корковая дисплазия	15	16,0	1	1,0	14,33	0,000
Гипогенезия или агенезия мозолистого тела	12	12,8	13	13,0	0,00	0,961
Аномалия Дэнди-Уолкера	2	0,0	1	1,0	0,40	0,525
Аномалия Арнольда-Киаари	3	2,1	1	1,0	1,15	0,283
Мозжечковая патология	6	6,4	3	3,0	1,25	0,263
Гипоплазия полушарий	4	3,2	2	3,0	0,82	0,365
Гипоплазия червя	2	4,3	1	2,0	0,40	0,525
Всего выявлены структурно-морфологические изменения на МРТ	89	94,7	76	76,0	13,30	0,000
Структурно-морфологические изменения на МРТ не выявлены	5	5,3	24	24,0	13,30	0,000

Примечание: Количество выявленных патологических изменений не соответствует количеству больных, поскольку у одного того же больного могли встречаться несколько структурно-морфологических изменений.

Среди структурно-морфологических нарушений в обеих группах чаще всего встречались патология вещества полушарий мозга: несколько реже – при СЭ. К морфологическим изменениям вещества мы отнесли повреждения белого вещества головного мозга (ПБВГМ) (рис.3), рубцово-атрофические изменения коры головного мозга, атрофию гемисфер, поражение базальных ганглиев внутричерепные порэнцефалические кисты.

ПБВГМ иначе называют перивентрикулярной лейкомаляцией (PVL) или «лейкоареозом». Частота встречаемости ПБВГМ (27 и 21 чел.) и атрофии гемисфер (16 и 15 чел.) в обеих группах было почти одинаковой. Рубцово-атрофические изменения коры головного мозга в 1,4 раза чаще встречались при СЭ; внутричерепные кисты – в 1,8 раза, а порэнцефалические кисты с локализацией височных отделов мозга наблюдались в 4 раза чаще, чем у детей без эпилепсии. Число случаев поражения базальных ганглиев у детей без СЭ было в 1,6 раза больше, чем при её наличии.

В группу патологии ликворных пространств были включены изменения боковых желудочков, расширение субарахноидальных пространств и цистерн мозга, изменения III и IV желудочков. Изменение боковых желудочков в полтора раза чаще регистрировалось при СЭ.

Рисунок-3. МРТ. Больной К., 5лет. Перивентрикулярная лейкомаляция, вентрикуломегалия.

Чаще всего они были симметричными, иногда – асимметричными (в основном при гемиплегической форме ДЦП). Возможно, патологические процессы в структуре полушария приводят к гемиатрофии, а впоследствии – к пассивному расширению субарахноидальных пространств, асимметричной вентрикуломегалии. Расширение субарахноидального пространства в группе с СЭ зафиксировано почти в 2 раза чаще, чем у детей без СЭ. Патологическое расширение субарахноидального пространства почти во всех случаях сочеталось с атрофией коры больших полушарий мозга. Изменение III желудочка встречалось в 2 раза чаще при СЭ, а изменения IV желудочка были изолированными. В основном, они сочетались с расширением субарахноидального пространства и цистерн мозга. Расширение цистерн мозга были обнаружены в 3 случаях при СЭ и в 1 случае – без неё.

При МРТ-исследовании мы визуализировали аномалии развития головного мозга, связанные с нарушением формы и цитоархитектоники серого вещества, т.е. коркового слоя. Поэтому эта часть пороков получила название корковой дисплазией. Аномалии развития головного мозга у детей были выявлены как изолированно, так и в сочетании с другими структурными нарушениями головного мозга. С большой достоверностью корковая дисплазия встречалась в соотношении 15:1 – при наличии СЭ и без неё, соответственно. В кортикальную дисплазию объединили обнаруженные нами при радиологическом исследовании следующие виды нейронной организации: лисэнцефалия (недоразвитие мозговой извилины – «гладкий мозг»), пахигирия (увеличение в размерах извилин мозга), полимикрогирия (грубый послойный дефект коры головного мозга), шизэнцефалия (тотальная патология простирающаяся от желудочков до коры головного мозга) (рис.4) и гетеротопия (аномальная миграция нейронов).

Рисунок-4. МРТ. Больной Н., 6 лет. Шизэнцефалия, гидроцефалия.

У таких детей мы установили широкий спектр эмбриофетальных поражений ЦНС, от обширных агенетических и эмбриокластических процессов до микродисгенезий, которым в последнее время отводят ключевую роль в этиопатогенезе ранних детских форм эпилепсии. Выявленные аномалии развития у больных, в основном, встречались в сочетании с другой патологией – гипогенезией или агенезией мозолистого тела. Частота гипогенезии или агенезии мозолистого тела – довольно часто встречающейся аномалии развития, была почти одинаковой в обеих группах: у детей с ДЦП и СЭ – 12 случаев и без СЭ – 13 случаев. Агенезия и гипогенезия мозолистого тела сочеталась с недоразвитием гиппокампов, миндалевидного ядра, гетеротопией серого вещества или с другими мальформациями мозга. Гипогенезию или агенезию мозолистого тела мы наблюдали при атонически-астатической и гиперкинетической формах ДЦП, но единичные случаи были установлены и при двойной гемиплегии. Врожденный порок развития (рис.5) – аномалия Арнольда-Киари I типа, т.е. эктопия миндалин мозжечка в большое затылочное

отверстие, наблюдали в 2-х и 1-м случае при СЭ и без неё. Синдром Дэнди-Уолкера – тяжёлая врождённая патология, аномальное недоразвитие ликворных путей, проявлялся выраженным кистевидным расширением IV желудочка с агенезией, или гипоплазией червя мозжечка. Он также зафиксирован в 2-х и 1-м случае, соответственно. В этих случаях в задней черепной ямке были образованы кисты, которые, возможно, вызвали деструктуризацию мозжечка и недоразвитие червя мозжечка.

Рисунок-5. МРТ. а) Больной О., 3 года. Аномалия Арнольда-Киари I типа. б) Больной Р., 4 года. Аномалия Дэнди-Уолкера

Предполагается, что значительная часть пациентов с ДЦП предрасположена к аплазии или гипоплазии нервной ткани, в частности, и гипоплазии мозжечка. Структурно-морфологические изменения мозжечка, проявлявшиеся изменением плотности белого вещества были обнаружены у 6 (6,4%) пациентов с СЭ: у 4-х – гипоплазия полушарий, у 2-х гипоплазия червя мозжечка. У больных без СЭ таких случаев было в 2 раза меньше. Все эти случаи протекали со сложной клинической картиной мозжечковой патологии.

Результаты МРТ-исследований показали у большинства наших детей повреждение белого вещества головного мозга, атрофические изменения лобных и височных долей мозга.

В большинстве случаев у детей с ДЦП и СЭ регистрировали такие врожденные аномалии развития мозга, как кортикальные дисплазии и врожденные церебральные кисты. Выявленная патология перивентрикулярной области у больных с наличием СЭ отличалась разнообразием структурно-морфологической картины мозгового вещества: повышенной гидрофильностью и отеком, очагами пониженной плотности, ложными кистами и участками глиоза. Характер изменения перивентрикулярной области белого вещества со снижением интенсивности МР-сигнала за счет гидрофильности и отека, демиелинизации нервных волокон и реактивных изменений клеток глии указывают на текущий процесс и позволяет оценить эти изменения не только как резидуальные, но и как проявления прогрессирующего и активного аутоиммунного процесса. У больных ДЦП без СЭ чаще всего встречались атрофия гемисфер, повреждение базальных ганглиев, врожденные аномалии мозолистого тела, а также другие редукционные деформации мозга.

Выявленные нами все общие патологические изменения в структуре головного мозга с разной частотой встречаемости в обеих группах ДЦП с наличием и отсутствием эпилептических пароксизмов являются сходными и неспецифическими. Интересно, что несмотря на выраженные парезы и параличи, задержку психомоторного развития от лёгкой степени до умеренной отсталости, подтверждающих органические повреждения головного мозга у 5 и 24 больных с СЭ и без неё, соответственно, на МРТ патологических изменений не выявлено. Общая информативность МРТ у больных ДЦП в целом составила 85%. Наши результаты показали сравнительно низкую чувствительность программ стандартного протокола в выявлении

специфичных для эпилепсии структурных изменений головного мозга.

ВЫВОДЫ

1. Более выраженные МРТ - изменения чаще всего выявлялись у больных с СЭ 89 и 76 чел., соответственно. Расширение субарахноидального пространства при СЭ зафиксировано почти в 2 раза чаще, чем у детей без СЭ. Аномалии развития головного мозга у детей были выявлены как изолированно, так и в сочетании с другими структурными нарушениями мозга. С большой достоверностью корковая дисплазия встречалась в соотношении 15:1 – при наличии СЭ и без неё, соответственно. Органические изменения головного мозга у детей далеко не всегда указывают на эпилептический

очаг; в основном они являются лишь маркерами неблагополучия мозга.

2. Двигательные нарушения развиваются из-за разрушения двигательной зоны коры больших полушарий, пирамидных волокон, экстрапирамидных структур, а эпилептические припадки являются следствием разрядов в перевозбужденных нейронах, окружающих очаг морфологического поражения. Можно сделать вывод о том, что при некоторых формах ДЦП степень клинического поражения не всегда коррелирует органическими изменениями на МРТ. Это может указывать на более тонкие изменения на клеточном молекулярном уровне, нарушение нейромедиаторной регуляции в возникновении эпилептического приступа.

Иктибослар / Сноски / References:

1. Айкарди Ж. Заболевания нервной системы у детей / Пер. с англ. Проценко Т.С., Барашкова С.В., под общ. ред. Скоромца А.А. - Т.1. - М.: БИНОМ-Издательство Панфилова, 2013. - 568 с.
2. Артыкова М.А. Клинико-анамнестические факторы риска развития симптоматической эпилепсии при детском церебральном параличе // Медицинские новости. - 2016. Минск - №10(265). - С.60-63.
3. Бадалян, Л. О., Журба Л. Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи - Киев: Здоровье, 2008. - 327 с.
4. Батышева Т.Т., Трипилец С.В., Бадалян О.Л. Детский церебральный паралич и эпилепсия. Современные подходы к лечению. Метод. реком.- М., 2016. - №27. - 24 с.
5. Икрамов А.И., Аминов Х.А. Нейрорадиологические и нейрофизиологические признаки симптоматической эпилепсии у детей при ДЦП // Узбекистон врачлар ассоциацияси бюллетени. - 2013. - №3. - С.11-15.
6. Киселева С. Е. К проблеме изучения и формирования досуговой деятельности дошкольников с тяжелыми двигательными нарушениями // Дефектология. - М., 2017. - N1. - С. 38-45.
7. Кистень О.В. Особенности структурных изменений белого вещества мозга в клинической реализации эпилепсии // Журн. эпилепсия и пароксизмальные состояния. - 2013. - №1. - С. 15-21.
8. Няньковский С.Л., Пишник А.И., Куксенко О.В. Особливості соматичної патології в дітей із дитячим церебральним паралічем (огляд літератури) // Здоровье ребенка. - 2017. - Т. 12, №1. - С.54-57.
9. Садыкова Г.К., Рустамова А.О. Клинико-неврологические особенности течения и когнитивные нарушения у детей с ДЦП // Неврология. - 2016. - №3. - С.102.
10. Холин А.А., Заваденко Н.Н., Ильина Е.С. и др. Пептидергическая ноотропная терапия при детском церебральном параличе в сочетании с эпилепсией // Журн. неврол. психиатр. им. С.С.Корсакова. - 2017. - Т.117, №9. - С. 37-42.
11. Artykova M.A. Morphological changes in children with cerebral palsy with symptomatic epilepsy // European science Review журнал. - Австрия, 2016. - N7-8. - P.49-51.
12. Artykova M.A., Nabieva N.A. Possibilities of Magnetic Resonant Spectroscopy in the Diagnostics of Epilepsy in Patients with Cerebral Palsy // American Journal of Medicine and Medical Sciences 2020, 10(6): 388-392.
13. Ahlin K., Himmelmann K., Hagberg G., Kacerovsky M., Cobo T., Wennerholm U. B., Jacobsson B. Cerebral palsy and perinatal infection in children born at term // Obstet Gynecol. - 2013. - Vol. 122, N 1. - P. 41-49.
14. Chiang K.L., Huang C.Y., Fan H.C., Kuo F.C. Prolonged length of stay for acute hospital admissions as the increasing of age: A nationwide population study for Taiwan's patients with cerebral palsy // Pediatr. Neonatol. - 2018. N18, C.1875-9572.
15. Chiang K.L., Kuo F.C., Cheng C.Y., Chang K.P. Prevalence and demographic characteristics of comorbid epilepsy in children and adolescents with cerebral palsy: a nationwide population-based study. // Childs Nerv. Syst. - 2018, doi:10.1007/s00381-018-3920-9.
16. Cowan F, Thoresen M. Reduced infancy and childhood epilepsy following hypothermia-treated neonatal encephalopathy // Epilepsia, - 2017. - Vol.58, N11. - P.1902-1911.
17. Das S., Aggarwal A., Roy S., Kumar P. Quality of Life in Indian Children with Cerebral Palsy Using Cerebral Palsy-quality of Life Questionnaire // J. Pediatr. Neurosci. - 2017. - Vol. 12, 3. - P.251-254.
18. Novak I., Morgan C., Adde L. et al. Early, Accurate Diagnosis and Early Intervention in Cerebral Palsy: Advances in Diagnosis and Treatment // JAMA Pediatr. - 2017. - Vol.171. - P. 897-907. 10.1001/jamapediatrics.2017.1689.
19. Solanke F., Colver A., McConachie H. Transition collaborative group. Are the health needs of young people with cerebral palsy met during transition from child to adult health care? // Child. Care Health Dev. - 2018. - Vol.44, N3. - P.355-363.

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ахмедова Дилафруз Баходировна
Невролог поликлиники УВД Бухарской области.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ЧЕРЕПНОМОЗГОВЫХ ТРАВМ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-12>

АННОТАЦИЯ

Черепно-мозговые травмы часто встречаются и приводят к инвалидности и влияют на качество жизни больных. Черепно-мозговые травмы приводят к следующим осложнениям: астенический, вегетативно-дистонический, ликворно-гипертензионный, паркинсонический, окулоостатический, вестибулярный, эпилептиформный и др.

Ключевые слова: последствия черепно-мозговых травм, амнезия, когнитивная функция, инвалидность, осложнение.

Akhmedova Dilafruz Bahodirovna.
A neurologist of the highest category at polyclinic of the medical department of Bukhara regional Department of internal Affairs.

ANALYSIS OF COMPLICATIONS AFTER CLOSED BRAIN INJURY IN INTERNAL AFFAIRS.

ANNOTATION

Traumatic brain injuries are common, leading to disability in patients and decline in quality of life. The most common complication of brain injury is: asthenic, autonomic-dystonic, cerebrospinal fluid, Parkinsons, oculostatic, vestibular, epileptiform and others.

Key words: consequences of craniocerebral trauma, amnesia, cognitive function, disability, complication.

Akhmedova Dilafruz Bahodirovna
Бухоро вилоят ИИБ Тиббиёт бўлими
поликлиникаси неврологи олий тоифали шифокор.

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИДА БОШ МИЯ ЁПИҚ ЖАРОҲАТИДАН КЕЙИНГИ УЧРАЙДИГАН АСОРАТЛАР ТАҲЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

Бош миЯ жароҳатлари кўп учраб, беморлар ногиронлигига сабаб бўлиб, уларнинг ҳаёт сифати даражаси пасайишига олиб келади. Бош миЯ жароҳати астеник, вегетатив-дистоник, ликвор-гипертензион (ёки гипертензионно-гидроцефал), паркинсон, окулоостатик, вестибуляр, эпилептиформ ва бошқа асоратларга олиб келади.

Калит сўзлар: бош миЯ жароҳати, амнезия, когнитив функция, ногиронлик, асоратлар.

Мақсад: Бош миЯ турли оғирликдаги ёпиқ жароҳатларидан кейинги асоратларни яққоллигини аниқлаш учун диагностик маркерларни аниқлаш.

Вазифалар: 1. Бош миЯ ёпиқ жароҳатидан кейинги 6 ой, 1 йил ва 2 йилдан кейин асоратлар борлигини аниқлаш.

2. Бош миЯ жароҳатидан кейин ногиронлик даражасини жароҳат муддатига ва жароҳат оғирлигига боғлиқлигини ўрганиш.

3. Бош миЯ ёпиқ жароҳати олган беморларда ногиронлик мезонларини ишлаб чиқиш.

Мавзунинг долзарблиги: Бош миЯ ёпиқ жароҳатлари статистикага кўра, жароҳатларнинг энг кўп учрайдиган тури бўлиб, ногиронлиқнинг асосий сабабларидан биридир. Бош миЯ жароҳатлари 21-45 ёшлар оралиғида асосан эркакларда учрайди. Ички ишлар органлари ходимлари орасида бош миЯ жароҳатлари кўп учрайди ва асоратлари сабабли вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик ҳолатлари, ногиронлик кўрсаткичи юқори. Бош миЯ жароҳати жами жароҳатларнинг 30-40%ини ташкил қилиб,

ногиронлик ва вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик ҳолатлари орасида 1-ўринни эгаллайди. (Г. Ж. Аханова). 64% ҳолатда қўшма жароҳатлар кўринишида бўлади. Жароҳат асоратлари турлича: энгил бош айланишидан бошлаб, оғир ҳолатларда токи ўлимгача олиб боради. МиЯ чайқалишидан кейинги тикланиш даври 1-3 ойгача бўлсада, у турли асоратлар бериши мумкин. Жароҳатдан кейинги муолажаларни тўлиқ олмаслик асоратлар кучайишига олиб келади. Тикланиш даврида алкоголь истеъмолини тўхтатиш лозим, чунки бу эпилептик тутқаноқларга олиб келиши мумкин. Бош миЯ жароҳатлари 40% ҳолатда ногиронликка олиб келиши мумкин.

Адабиётлар таҳлили:

Бош миЯ ёпиқ жароҳатлари таснифи: Бош миЯ ёпиқ жароҳатлари оғирлигига кўра: энгил, ўрта, оғир бош миЯ жароҳатларига бўлинади.

Клиник шаклига кўра: когнитив, ҳаракат, бошқа функциялар бузилиши билан кечади.

Бош мия жароҳатлари:

1. Бош мия чайқалиши.
2. Бош мия лат ейиши енгил, ўрта, оғир даражаси.
3. Мия диффуз аксонал шикастланиши.
4. Мия эзилиши
5. Бош эзилиши.

Бош мия ёпиқ жароҳати асоратлари бир неча гуруҳга бўлинади:

Когнитив функциянинг бузилиши: ҳаттоки енгил бош мия жароҳатларида ҳам кузатилади, бемор эс- хуш хиралашуви, ақлий фаолият сусайишини хис қилади. Ўрта ва оғир даражали шикастларда амнезия, кўрув ўткирлиги, эшитиш пасайиши, тез чарчаш кузатилади.

Нутқ ва югиниш бузилиши: ўрта ва оғир шикастланишларда кузатилади. оғир бош мия жароҳатларида ҳатто нутқ тўла бузилишлари ҳам бўлиши мумкин.

Таянч- ҳаракат тизими бузилишлари: Ўрта оғир даражадаги бош мия жароҳатларида мучалар гиришиши, бўйин мушаклари параличи кузатилиши мумкин. Оғир жароҳатларда қисман паралич, сезгирлик йўқолиши, мучалар парези, ҳаракат координацияси бузилиши мумкин.

Оғриқ синдроми: Ҳаттоки енгил бош мия жароҳатларида ҳам кузатилади. Сурункали бош оғриқлари эса ўрта ва оғир бош мия жароҳатлари билан боғлиқ.

Рухий бузилишлар: Кўпинча оғир бош мия жароҳатларида кузатилади. Беморлар организм функциялари бузилиши, меҳнат қобилиятларини тўла ёки қисман йўқотишларини оғир қабул қиладилар, ёки қабул қила олмайдилар. Нажижада турли даражали ва турдаги рухий бузилишлар келиб чиқади. Апатия, таъсирчанлик, депрессия ҳолатлари кузатилиши мумкин.

Бош мия жароҳати ҳар бир инсон учун оғирдир. Бош мия жароҳати асоратларининг олдини олиш учун эса ўз вақтида ва мақсадли йўналтирилган реабилитация чоралари лозимдир. Реабилитация самарадорлиги шикастланиш характери, даражаси ва ёрдам кўрсатиш тезлигига боғлиқ. Ёшларда тўла тикланиш имконияти катта бўлади.

Енгил шикастланишларда организм барча функциялари тўла тикланади. Лекин доимий равишда бош мия жароҳати олиш(масалан, боксчиларда) вақт ўтиши билан деменция ёки энцефалопатияга олиб келиши мумкин.

Ўрта жароҳатлардан 6-12 ой ўтгач, асоратлар йўқолади, ногиронлик фоиизи пасаяди.

Оғир жароҳатларда 60% ҳолатда бемор ўлими кузатилади, яшаб қолганларнинг 90%и меҳнат қобилиятини қисман ёки тўла йўқотади. Қарийб 100% ҳолда шикастланганларда келгусида неврологик ва рухий бузилишлар кузатилади.

Бош мия жароҳатларининг кўп учрайдиган асоратларидан бири кўнжмаларнинг йўқолишидир. Бу эса касбни давом эттира олмасликка сабаб бўлади.

Бош мия ёпиқ жароҳати босқичлари:

БМЁЖ клиник шакли	Ўткир давр	Оралик давр	Узоқлашган давр
Бош мия чайқалиши	2 ҳафтагача	2 ой	2 йил ва ортик
Бош мия лат ейиши енгил даражаси	3 ҳафта	2 ой	2 йил ва ортик
Бош мия лат ейиши ўрта даражаси	4-5 ҳафта	4 ой	2 йил ва ортик
Оғир лат ейиш	6-8 ҳафта	6 ой	2 йил ва ортик
Миянинг диффуз аксонал шикастланиши	8-10 ҳафта	6 ой	2 йил ва ортик
Мия эзилиши	3-10 ҳафта	6 ой	2 йил ва ортик

Лихтерман бош мия жароҳати асоратларини мия функцияси ўзгариш даражаси ва морфологик ўзгаришларга кўра икки гуруҳга бўлади:

1. Ривожланмайдиган: миянинг маҳаллий ёки диффуз атрофияси, мия- қобикдаги чандиқлар, субарахноидал ва мия ичи кисталари,

аневризмалар, бош мия суяк дефекти, бош мия ичи ёт жисми, бош мия нервлари шикастланиши ва б.қлар.

2. Ривожланадиган: гидроцефалия, базал ликворея, субдурал гигрома, сурункали субдурал гематома, порэнцефалия, церебрал арахноидит, эпилепсия, паркинсонизм, вегетатив ва вестибуляр дисфункция, артериал гипертензия, цереброваскуляр бузилишлар, рухий бузилишлар ва б.қлар.

Баъзи муаллифлар клиник- синдромологик жиҳатдан астеник, вегетатив- дистоник, ликвор- гипертензион(ёки гипертензионно- гидроцефал), паркинсон, окулоустатик, вестибуляр, эпилептиформ ва бошқа синдромларни келтиришади.

М. М. Одинак ва А. Ю. Емельянов асосий посттравматик неврологик синдромлар(томир, вегетатив- дистоник, ликвородинамик, ўчоқли, посттравматик эпилепсия, астеник, психоорганик)ни келтиришади.

А. Ю. Макаров бош мия асоратларини тўрт гуруҳга бўлган:

I.Патогенетик хусусиятига кўра:

1. Бевосита асоратлар: гемипарез, афазия, гемианопсия, вестибулопатия, калла суяги дефекти, астеник синдром ва б.қлар
2. Билвосита асоратлар- вегетатив дистония, посттравматик артериал гипертензия, эрта церебрал атеросклероз, нейрэндокрин синдромлар, посттравматик эпилепсия кечги шакллари, психоорганик синдром.

II. Клиник шакллар ва морфологик ўзгаришларга кўра:1) тўқима; 2) ликвор; 3) томир;

III. Асосий устунлик қилувчи синдромга кўра: 1) вегетатив-дистоник; 2)томир; 3) ликвородинамик; 4)церебрал ўчоқли; 5)посттравматик эпилепсия; 6)посттравматик нарколепсия; 7)вестибуляр; 8)нейрэндокрин; 9)астеник; 10)психоорганик

IV. Касаллик кечиш хусусиятига кўра:

1) ривожланмайдиган-мия- қобик чандиқлари, суяк дефекти ва мия ичи ёт жисмлари, церебрал- ўчоқли синдромлар.

2) ривожланадиган: мия атрофияси, гидроцефалия, эпилепсия, кохлеовестибулопатия, вегетатив дистония, посттравматик артериал гипертензия, эрта церебрал атеросклероз, психоорганик синдром ва б.к.

Тиббий экспертиза ва тиббий реабилитация нуқтаи назаридан Л. С. Гиткина ва ҳаммуаллифлари куйидаги асоратларни ажратадилар:

Биринчи гуруҳга дефицитар синдромлар: неврологик(мучалар парези, афазия, сезги бузилиши, кўрув, эшитув бузилиши) ва психопатологик(психоорганик синдром- шахс интеллектуал-мнестик пасайиши, танқид рухий ҳолат бузилиши)

Иккинчи гуруҳга неврозсимон бузилишлар- астеник, ипохондрик, депрессив, неврастеник, психопатсимон ҳолат киради.

Учинчи гуруҳ- вегетатив- томир бузилишлари.

Тўртинчи гуруҳ- бошқа неврологик бузилишлар(гипертензив, эпилептик, вестибуляр, гиперкинетик)

БМЁЖ окитблари:

1. Соғайиш. Бемор шикоят билдирмайди, тўла тузалиш бўлиб бемор ўз меҳнат фаолиятини одатдагидек давом эттиради.

2. Енгил астения. Тез чарчаш бўлади, лекин хотира ва диққатни жамлаш пасаймаган, илгариги иш ўрнида ҳеч қанақа шикоят билдирмай ишлайди.

3. Ўртача асимметрия. Хотира пасайиши билан кечади. Бемор аввалги иш жойида ишлайди, фақат иш унуми пасаяди.

4. Қўпол астения. Бемор жисмонан ва руҳан тез толиқади.Хотира ва диққат сусайган. Тез- тез бош оғрийди, ўзини ноқулай хис қилади.3- гуруҳ ногиронлигига тўғри келади.

5. Рухият ва /ёки ҳаракат функциялари яққол бузилиши. Бемор ўзига хизмат кўрсата олади. 2- гуруҳ ногирони.

6. Рухият, ҳаракат ёки кўрув функциялари кўпол бузилиши. Бемор ўзгалар парваришига муҳтож. 1- гуруҳ ногирони.

7. Вегетатив ҳолатлар.

8. Ўлим.

Натижалар: Бош мия ёпиқ жароҳати ўтказган беморларни уч гуруҳга бўлиб ўргандик. Жароҳат олгандан кейинги 6 ой, 2 йилгача ва икки йилдан кейин асоратларнинг фоиш

хисобини аниқладик. Беморларда клиник кўрик, офтальмологик кўрув, бош мия МРТси, эхоэнцефалоскопия, электроэнцефалография текширувлари, нейropsихологик текширув ўтказилди. Жами 70 нафар бемор назоратга олинди.

1-жадвал. Бош мия жароҳатидан кейинги асоратларнинг жароҳат муддатига кўра фоиз ифодаси.

Асорат	6 ойгача	2 йилгача	2 йилдан сўнг
Бош оғриғи	95%	58%	26%
Бош айланиши	75%	48%	35%
Арахноидал киста	4.2%	4.2%	5.4%
Талваса синдроми	2.8%	2.8%	2.8%
Уйқу бузилиши	5.6%	2.8%	2.8%
Астеня	2.8%	1.4%	2.8%
Астеноневротик синдром	40%	35%	30%
Энцефалопатия	2.8%	1.4%	34%
Калла ичи гипертензияси	15%	2.8%	2.8%
Қон босими ошиши	1.4%	1.4%	31.4%

Бош мия ёпиқ жароҳатларидан кейин бош оғриқлари кўп учраб, жароҳатдан кейинги 6 ой мобайнида асосан калла ичи босими ошиши хисобига, 6 ойдан кейин зўриқишдаги бош оғриқлари, 2 йилдан кейин эса веноз энцефалопатиялар хисобига бош оғриқлари кузатилади. Ички ишлар органлари ходимлари орасидаги бош оғриқларга ишдаги стресс/ зўриқиш ҳам сабаб бўлади. Бош мия жароҳатидан кейинги сурункали бош оғриқлар ҳам мавжуд. Бош оғриқнинг 15 кундан ортиқ, 3 ойдан кам муддатга давом этиши сурункали бош оғриқ дейилади. (Бош оғриқни ўрганиш жамиятининг халқаро классификациясига мувофиқ. Realfeld R.// BMG, 2004.-328.-119). Бош оғриқлари интенсивлиги махсус шкала асосида ўрганилди. Бош оғриқлари ўртача 70 баллни ташкил этди.

2-жадвал. Ногиронлик кўрсаткичининг бош мия жароҳати оғирлигига кўра фоиз кўрсаткичи.

Жароҳат тури	1-гурӯх ногиронлик	2-гурӯх ногиронлик	3-гурӯх ногиронлик
Бош мия чайқалиши ўрта даража	-	45%	1.4%
Бош мия чайқалиши оғир даража	-	63%	-
Бош мия лат ейиши, эзилиши	30%	70%	-

Юқоридаги жадвалдан кўринишича бош мия ёпиқ жароҳатларидан кейин беморлар асосан 2- гурӯх ногиронлиги деб топилади.

1- расм. Ногиронликнинг жароҳат йилига боғлиқ равишда фоиз кўрсаткичи.

Бош мия жароҳатларида ногиронликни аниқлашнинг клиник- функционал мезонлари сифатида қуйидагиларни олдик:

1. Бош суяғи жароҳатининг оғир турғун асоратлари- пастки параплегия, кучли ифодаланган тетрапарез, оёқлардаги барча бўғимларда фаол ҳаракатлар ҳажмининг минимал даражада бўлиши билан мушаклар кучининг кескин ифодаланган пасайиши (1баллгача) мустақил ҳаракат қила олмаслик, ҳаракатлар ҳажмининг минимал даражада бўлиши билан, вестибуляр- мияча бузилишлари, барча бармоқлар йўқлигидан бошлаб, қўл чўлтқликлари билан иккала оёқ ампутацияси III даражаси, қон айланиш етишмовчилигининг III даражаси, кучли ифодаланган сенсор бузилишлар(яғона ёки яхши кўрувчи кўзнинг амалий ёки абсолют кўрмаслиги; кўриш ўткирлиги коррекция билан 0.03-0, кўриш майдони 0-10 градусга тенг.

2. Бош мия жароҳатининг турғун, лекин унча оғир бўлмаган асоратлари- қўл ва оёқлар кучи ва ҳаракат ҳажмининг бузилиши, гиперкинезлар, ифодаланган тонус бузилишлари, эпилептик хуружлар, хотира, интеллектнинг ифодаланган пасайиши, кўнгилчанлик.

3. Бош мия чайқалишидан кейинги қолдиқ асоратлар- бош мия нервларининг органик зараланиши, даволанишдан кейинги турғун резидуал ҳолатдаги посткоммоцион невроз, гормонал дисфункция, моддалар алмашинувининг бузилиши, сийрак пароксизмал синдромлар, вестибуляр кризлар, сийрак эпилептик хуружлар, сезги аъзолари фаолиятининг бузилишлари- хид, таъм сезиш.

3-жадвал. Бош мия жароҳатлари билан боғлиқ ҳолда йўқотилган меҳнат кунлари тахлили.

	2018-йил	2019-йил
Жами очилган касаллик варакалари сони	15	16
Бир йил мобайнида умумий меҳнатга лаёқатсизлик кунлари	551	121
Ўртача кўрсаткич	36.7	7.6

Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики, 2018- йилда жами 15 нафар беморда бош мия жароҳатлари кузатилган, шулардан 4 нафар беморда оғир қўшма жароҳатлар кузатилди ва уларда ўртача 100 кун мобайнида меҳнатга лаёқатсизлик кузатилган. Ўрта ҳисобда ҳар бир бош мия жароҳати олган бемор асоратлар сабабли 36.7 иш кунини йўқотган. 2019- йилда эса оғир бош мия жароҳатлари кузатилмади. Шу сабабли асоратлар ҳам нисбатан камроқ бўлиб, йил давомида 121 иш кунини йўқотилган. Ўрта ҳисобда ҳар бир бош мия жароҳати олган беморимиз 7.6 иш кунини меҳнатга лаёқатсиз деб топиладган.

Хулоса: 1. Бош мия ёпиқ жароҳатидан кейинги энг кўп учрайдиган асоратлар бойгача бош оғриғи, бош айланиши, калла ичи гипертензияси, астеноневротик синдром, икки йилгача ва икки йилдан кейин астеноневротик синдром, бош оғриғи, бош айланиши эканлиги аниқланди. Бош оғриқларнинг асосий сабаби зўриқишдаги бош оғриқлар, 6 ойгача калла ичи гипертензияси бўлиб, икки йилдан кейинги бош оғриқларга веноз энцефалопатиялар сабаб бўлади.

2. Бош мия чайқалиши ўрта даражасида ногиронлик кўрсаткичи 45%ни, оғир даражасида 63%ни, бош мия лат ейишида 1- гурӯх ногиронлиги 30%, 2- гурӯх ногиронлиги 70%ни ташкил этади. Сўнгги уч йил мобайнида белгиланган бирламчи ногиронлик бош мия жароҳатидан кейинги 2 йил ичида 33.3%, 2 йилдан сўнг 66.7% ни ташкил этади.

3. Ногиронлик асосий сабаби бўлиб жароҳатдан кейинги энцефалопатия, астеноневротик синдром, психопатсимон ҳолат ҳисобланади ва келгусида ногиронлик ҳолатларини камайтириш учун айна шу асоратлар келиб чиқшини олдини олишга қаратилган комплекс консерватив, психологик реабилитация чоралари амалга оширишни талаб этади.

Иктибослар / Сноски / References:

1. Н. М. Маджидов. «Профилактическая неврология».
2. Н. Н. Яхно. «Болезни нервной системы». Москва-2003.
3. Виленский Б. С. «Неотложные состояния в неврологии».
4. Давыдов О. С. «Невропатическая боль» МОО «Общество по изучению боли». Москва-2019.
5. Е. В. Екушева «Три возраста памяти и боли» Москва-2020.
6. А. А. Скоромец. «Топическая диагностика заболеваний нервной системы».
7. Г. А. Акимова. «Дифференциальная диагностика нервных болезней».
8. Б. Г. Гафуров. «Клинические лекции по неврологии». Тошкент-2016.
9. З. Ибодуллаев. «Асаб ва рухият». Тошкент-2015.
10. З. А. Суслина соавт. «Сосудистое заболевание головного мозга». 2009 г. Москва.
11. М. Лонгмор. «Оксфордский справочник по клинической медицине. 2009 г.

УДК 616.839:636.833.15:612.6.06

Дилсора Нуриддиновна Жураева
Умида Рахматуллоевна Нарзулаева

Жондор туман тиббиёт бирлашмаси невролог врач(PhD), Бухоро, Ўзбекистон
Нормал ва патологик физиология кафедраси ассистенти, СамДТИ, Ўзбекистон.

ЭРКАК ВА АЁЛЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ КЕЧИШИНИНГ ПАРАКЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-13>

АННОТАЦИЯ

Биз Бухоро вилоят куп тармокли тиббиёт марказининг неврология ва юз жағ жаррохлик бўлимида 2012 йилдан 2014 йилгача даволанган 45 ёшдан 59 ёшгача булган 71 нафар уч шохли нерв невралгияси билан касалланган беморда (шундан 41 нафар аёллар (58%), 30 нафар эркакларда (42%)) клиник тадқиқот олиб бордик. Барча беморларда электроэнцефалография текшируви утказилди.

Калит сўз: уч шохли нерв невралгияси, электроэнцефалография (ЭЭГ), оғрик синдроми.

Дилсора Нуриддиновна Жураева
Умида Рахматуллоевна Нарзулаева

Жондорского районного медицинского объединения.
Доктор (PhD), г. Бухара, Республика Узбекистан.
Самаркандский государственный медицинский институт,
г. Самарканд, Республика Узбекистан

ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

АННОТАЦИЯ

Проанализированы результаты наблюдений над 71 больными с невралгией тройничного нерва, находившихся на стационарном лечении в отделение неврологии Бухарской многопрофильной клинической больницы в период с 2012 по 2014 годы. Больные были в возрасте от 45 до 59 лет. Анализ распределения больных по возрастам показал, что среди больных преобладали женщины - 41 (58%), мужчин 30 (42%).

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, ЭЭГ, болевой синдром.

Dilsora Nuriddinovna Juraeva
Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva
Jondor regional medical association. Doctor (PhD).
Samarkand state medical institute

PARACLINIC FEATURES OF THE COURSE OF THE TRIGEMINAL NEURALGIA IN MEN AND WOMEN

ANNOTATION

From 2012 till 2014 in Buchar state neurologic branch of medical association we were experimentid 71 patients (41 patients of women (58%), 30 patients of men (42%)) suffering are analyzed by the idiopathic form of neuralgia of a trigeminal nerve. It is established that expressiveness of neuralgia of a trigeminal nerve prevails in group of women and in age group of 45-59 years irrespective of a floor. An EEG was performed in all patients.

Keywords: neuralgia of a trigeminal nerve, ЭЭГ, pain of syndrome.

Долзарблиги: Уч шохли нерв невралгияси ҳақидаги биринчи маълумотларга 200 йилдан ошган бўлишига қарамасдан, бу касалликнинг этиологияси, патогенези ва давоси тўлиқ ҳал қилинган эмас. Шу сабабли бу касалликнинг юқори самарали даво усули ҳам йўқ [4]. Бош мия нервлари зарарланиши билан боғлиқ оғрик синдроми орасида уч шохли нерв патологияси

асосий ўрини эгалайди. Бу касаллик кенг тарқалганлиги, оғир кечиши ҳамда етарли даражада самарали даво усуллари етарли эмаслиги, оғрик нейрофизиологиясининг қийинлиги ва бир хил эмаслигига боғлиқ [4].

Уч шохли нерв невралгияси тил-халқум невралгиясидан 50 марта ва юкори ҳикилдоқ нерви невралгиясига нисбатан эса 100 марта кўп учрайди [3].

Тахминан 1/3 қисм беморларда, шу шикоятлар сабабли турли стоматологик муолажалар, шу жумладан, зарарланмаган тишларни тортиб ташлаш кузатилади [6].

Сўнги йилларда амалга оширилган илмий-тадқиқот ишларининг таҳлилидан келиб чиқсак, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Испания, Буюк Британияда ўртача касалланиш 62 ёшни ташкил қилади, 46 % беморларнинг ёши 65 ёшдан катта. Беморларнинг кўп қисмини аёллар(67%) ташкил қилади. Касалликнинг жинслар орасидаги турли хил кечиши ўрганилмаган [7], ваҳоланки, бу даволашни танлашда катта аҳамиятга эга.

Уч шохли нерв невралгияси кенг тарқалган бўлиб, ҳар 100 000 аҳолига 30-50 та тўғри келади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра эса 10 000 аҳолига 2-4 ҳолатга тўғри келади [1,2].

Obtrman M маълумотида кўра касалланиш 100 000 аҳоли сонига йилига аёлларда 5,9 кишини, эркекларда 3,4 кишини ташкил қилади [8].

Москва Давлат тиббиёт-стоматология университети асаб касалликлари клиникасининг кўп йиллик кузатувлари натижаларига кўра, уч шохли нерв невралгияси билан аёллар эркекларга нисбатан кўп 3:1 нисбатда касалланади, ҳамда 70% ҳолда ўнг томонлама, 29% чап томонлама, 1% икки томонлама учраши аниқланган [5].

Ўтказилган тадқиқотларга қарамасдан уч шохли нерв невралгиясининг диагностик мезонлари ҳақида ягона фикр мавжуд эмас, самарали даво чоралари ишлаб чиқилмаган. Шунга мувофиқ, уч шохли нерв невралгиясининг клиник-патогенетик кечиши хусусиятларини жинс диморфизми аспектида чуқур ўрганишни талаб қилади.

Текшириш максади. Жинсга боғлиқ ҳолда уч шохли нерв невралгиясида кузатиладиган хуруж ва хуружлар аро ҳолатларда бош мия функционал ўзгаришларини ЭЭГ ва РЭГ усули орқали исботлаш.

Материал ва усуллар. Биз идиопатик уч шохли нерв нерв невралгияси билан касалланган 45 ёшдан 59 ёшгача бўлган 71 нафар (30 нафар эркек, 41 нафар аёл) беморда ЭЭГ текшируви ва 65 нафар беморда (30 нафар эркек, 35 нафар аёл) РЭГ текшируви ўтказилди.

Натижа ва уларнинг муҳокамаси. Уч шохли нерв невралгиясида ЭЭГ ўзгаришлари ўзининг полиморфизми билан ажралиб турди. Биз идиопатик уч шохли нерв нерв невралгияси билан касалланган 71 нафар (30 нафар эркек, 41 нафар аёл) беморда ЭЭГ текшируви ва уч шохли нерв невралгияси билан касалланган 45 ёшдан 59 ёшгача бўлган жами 65 нафар беморга невралгиянинг хуруж ва ремиссия даврида бош мия кон томирлари тонусини аниқлаш максадида (шундан 35 нафари аёллар, 30 нафари эркеклар) реоэнцефалография текшируви ўтказдик. Динамикада қайта ЭЭГ текшируви ўтказилган 71 та бемордан уч шохли нерв невралгиясининг чап томонлама локализацияси 34 беморда кузатилди (бундан 17 таси эркек, 17 та аёл), ўнг томонлама учраши эса 37 беморда кузатилди (эркек-13 та, аёл-24 та). Динамикада ремиссия даврида ўтказилган қайта текширишлар шунини кўрсатдики, ЭЭГ да юзага келган патологик ўзгаришлар секинлик билан камайиб боради.

Жинсга боғлиқ ҳолда тригеминал невралгиянинг хуруж ва ремиссия давридаги ЭЭГ ўзгаришларини таҳлил қилдик. Гувоҳи булдикки касалликнинг хуруж даврида 71 нафар бемордан 32 нафар беморда (45±5,9) ЭЭГ нинг десинхронли тури кузатилган бўлса ремиссия даврида бу 27 нафарга (38±5,7) камайди (p<0,05). Билатерал пароксизмал активлик (1-расм) эса касалликнинг хуружи даврида 17 нафар беморга (24±5,0) кузатилган бўлса, ремиссия даврида 6 нафар беморда (8,5±3,3) кузатилди (p<0,01).

1-расм. Билатерал пароксизмал активлик.

Невралгия хуружи даврида 22 нафар беморда (31±5,5) Жирмунский классификацияси бўйича I тип нормал ЭЭГ (2-расм) кузатилди. Ремиссия даврида эса 38 нафар беморда (53,5±5,9) I тип нормал ЭЭГ кузатилди (p<0,01).

2-расм. Нормал альфа-ритм

Бундан кўриниб турибдики невралгиянинг хуруж даврига нисбатан ремиссия даврида ЭЭГ нинг десинхронли тури ва билатерал пароксизмал активлик камайди, демак оғрик хуружининг тўхташи ЭЭГ да билатерал пароксизмал активликнинг камайишига сабаб бўлди, бироқ ЭЭГ нинг десинхрон турида ўзгариш кам кузатилди. Буни 1- жадвалда кўришимиз мумкин.

1-жадвал.

Уч шохли нерв невралгиясининг хуруж ва ремиссия даврида ЭЭГдаги ўзгаришлар

Ритмлар	Хуруж даври n-71		Ремиссия даври n-71		p<
	n	%	n	%	
Норма	22	31±5,5	38	53,5±5,9	0,01
Десинхронли	32	45±5,9	27	38±5,7	0,05
Билатерал пароксизмал активлик	17	24±5,0	6	8,5±3,3	0,01
жами	71		71		

Жинсга боғлиқ ҳолда тригеминал невралгиянинг хуруж даврида ЭЭГ да эркекларда аёлларга нисбатан юкори ифодаланган синхронизация кузатилди, бу айниқса, касалликнинг ўткир даврида яққол намоён бўлиб, бунга сабаб эркекларнинг оғрикка нисбатан юкори сезувчанлиги деб баҳолаш мумкин.

Олинган маълумотларга кўра ЭЭГда касалликнинг хуруж даврида эркекларда билатерал пароксизмал активлик устунлиги (30: 19,5, p<0,05) кузатилган бўлса, аёлларда ЭЭГ нинг десинхронли (3-расм) турида устунлик (56,1:30, p<0,05) кузатилди.

3-расм. Нормал ЭЭГ. Енгил десинхронизация

Касалликнинг хуруж даврида эркакларнинг 40 % да I тур нормал ЭЭГ кузатилган бўлса, аёлларнинг 24,4 % да нормал ЭЭГ кузатилди, гурухлар орасидаги фарқ ишончилиги $p < 0,05$. ЭЭГ нинг десинхронли тури кузатилган беморларда мия дисфункциясининг фаоллашувини кузатиш мумкин. Айниқса аёлларда ЭЭГ нинг десинхрон турининг яққолроқ кузатилиши вегетатив нервнинг симпатик толаларининг активлиги билан боғлиқ бўлиб биз буни аёлларда вегетатив дистония синдромини юқорилиги ва хавотирнинг оғир тури эркакларга нисбатан юқорилигида ҳам кўришимиз мумкин. Таҳлил натижалар 2-жадвалда батафсил келтирилган.

2 -жадвал

Уч шоҳли нерв невралгиясининг хуруж даврида ЭЭГ ўзгаришлари (антиконвульсантлар қўллашдан олдин).

Ритмлар	Эркак		Аёл		p<
	n	%	n	%	
Норма	12	40±8,9	10	24,4±6,7	0,05
Десинхрон	9	30±8,3	23	56,1±7,7	0,01
Билатерал пароксизмал активлик	9	30±8,3	8	19,5±6,2	0,05
жами	30		41		71

Уч шоҳли нерв невралгияси билан касалланган беморларда карбомазепин препаратини қўлагандан кейин ЭЭГ текширувини ўтказганимизда қуйидаги натижа кузатилди, эркаклар ва аёлларда билатерал пароксизмал активлик камайганлигини кузатдик. ЭЭГ нинг десинхронли тури аёллар ва эркакларда бир оз камайиб аёлларда эркакларга нисбатан юқорилигича (48,8:23,3, $p < 0,01$) қолди. Аёлларда ҳам, эркакларда ҳам Жирмунский классификацияси бўйича I тип нормал ЭЭГ хуруж даврига нисбатан кўпайганлигини кузатиш мумкин (эркакларда 66,7±8,6, аёлларда 43,9±7,7, $p < 0,01$). Бундан кўриниб турибдики монотерапия ЭЭГ да билатерал пароксизмал активлик кузатилган беморларга самарали эффект берди. ЭЭГ нинг десинхрон тури кузатилган беморларда моно терапия кам самара берди. Айниқса ЭЭГ нинг десинхрон тури кузатилган аёлларда монотерапия кам самара берди. Кузатилган натижалар 3-жадвалда батафсил келтирилган.

3-жадвал

Антиконвульсантларнинг самараси ва ЭЭГ хусусиятлари. (% ҳисобид).

Ритмлар	Эркак			Аёл			p<
	Даводан олдин-п	Даводан кейин-п	%	Даводан олдин-п	Даводан кейин-п	%	
Норма	12	20	66,7±8,6	10	18	43,9±7,7	0,01
Десинхрон	9	7	23,3±7,7	23	20	48,8±7,8	0,01
Билатерал пароксизмал активлик	9	3	10±5,4	8	3	7,3±4,0	-
жами	30	30		41	41		71

Уч шоҳли нерв невралгияси билан касалланган беморларда карбомазепинли даво муолажасидан сўнг (ЭЭГ таҳлилларидан сўнг) антидепрессант сифатида амитриптилин дори воситаларини қўлагандан кейин беморларда ЭЭГ таҳлилинини ўтказдик. ЭЭГ

таҳлиладан шу нарсани гувоҳи бўлдики амитриптилин қўлагандан сўнг беморлардаги хавотирнинг камайиши десинхронли ЭЭГ турининг камайиши ва нормал ЭЭГ турининг кўпайиши кузатилди. Бу айниқса аёлларда яққол кузатилди. Даволашдан олдин 20 нафар беморда десинхронли ЭЭГ кузатилган бўлса, даволашдан кейин 16 нафар беморга десинхронли ЭЭГ тури камайиб, фақат 4 нафар беморга десинхронли ЭЭГ турини кузатдик. Эркакларда эса 7 нафар беморда ЭЭГ нинг десинхронли тури кузатилган бўлиб амитриптилиндан сўнг 3 нафар беморда ЭЭГ нинг десинхронли тури кузатилди. Натижалар 4-жадвалда батафсил келтирилган.

4-жадвал

Антидепрессантларнинг самараси ва ЭЭГ хусусиятлари (амитриптилин).

Ритмлар	Эркак		Аёл	
	n	%	n	%
Норма	24	80±7,3	35	85,3±5,5
Десинхрон	3	10±5,4	4	9,8±4,6
Билатерал пароксизмал активлик	3	10±5,4	2	4,9±3,3
жами	30		41	

Уч шоҳли нерв невралгияси билан касалланган беморларда РЭГ таҳлилинини икки гуруҳга аёллар ва эркаклар гуруҳига бўлиб, олинган натижаларни таққослаб ўргандик. Олинган натижалардан шуни гувоҳи бўлдики, аёлларда тўлқинларнинг ортиб бориш вақти (α вақт) эркакларга нисбатан юқори экан ($0,165 \pm 0,007$; $0,143 \pm 0,0071$, $p < 0,05$). Эркакларда эса бунинг аксини кузатдик яни тўлқинларнинг тушиб бориш вақти (β вақт) аёлларга нисбатан юқорилигини гувоҳи бўлдики. Резистентлик индекси ($0,164 \pm 0,004$; $0,157 \pm 0,004$), эркакларда юқори бўлса, дикротик индекс ($78,0 \pm 4,39$; $66,7 \pm 3,4$, $p < 0,05$) аёлларда эркакларга нисбатан юқорилигини гувоҳи бўлдики. Бундан кўриниб турибдики уч шоҳли нерв невралгиясининг хуруж даврида аёлларда томирлар тонуси юқори бўлар экан. Бундан хулоса қилиш мумкинки уч тармоқли нерв невралгиясида бош мияда қон айланиш нормага нисбатан фарқ қилар экак, бу ўз навбатида акниқса аёлларда невралгия хуружи даврида вегетатив активликнинг ошишини билдиради. Олинган натижалар 5-жадвалда келтирилган.

5-жадвал

Касалликнинг хуруж даврида РЭГ да кузатиладиган ўзгаришлар

№	Кўрсаткичлар	Аёллар n-35	Эркаклар n-30	p≤
1	α	$0,165 \pm 0,007$	$0,143 \pm 0,0071$	0,05
2	β	$0,727 \pm 0,006$	$0,743 \pm 0,0048$	0,05
3	РИ	$0,157 \pm 0,004$	$0,164 \pm 0,004$	-
4	ДИ	$78,0 \pm 4,39$	$66,7 \pm 3,4$	0,05

Уч шоҳли нерв невралгиясининг ремиссия даврида беморларда қайта реоэнцефалография текшируви ўтказдик. Қайта текширув натижалардан гувоҳи бўлдикики уч шоҳли нерв невралгиясининг ремиссия даврида айниқса аёлларда қон томирлар тонусининг пасайганлигини кузатдик. Тўлқинларнинг ортиб бориш вақтининг камайиши айниқса аёлларда яққол кузатилган (аёлларда α вақт хуруж даврида $0,165 \pm 0,007$, ремиссия даврида $0,143 \pm 0,006$).

Резистентлик индекси ва дикротик индексининг ремиссия даврида ҳар иккала жинс вакилларида ҳам пасайганлигини кузатдик. Аёлларда ремиссия даврида қон томирлар тонусининг пасайганлиги кузатилди, буни оғриқларнинг йўқолиши билан хавотирнинг камайиши ва вегетатив нерв фаолиятининг пасайганлиги билан боғлаш мумкин.

РЭГ текшируви натижаларидан шуни кўрсатдики идиопатин уч шохли нерв невралгиясининг хуруж даврида эркакларга нисбатан аёлларда вегетатив нерв, айниқса симпатик толалари функциясининг ошиши томирлар тонусини ошишига ($p \leq 0,05$) сабаб бўлди, ремиссия даврида эса томирлар тонусининг пасайганлигини кузатиш мумкин. Олинган натижалар б-жадвалда келтирилган.

б- жадвал

Ремиссия даврида РЭГ да кузатиладиган ўзгаришлар

№	Кўрсаткичлар	Аёллар n-35	Эркаклар n-30	p≤
1	α	0,143±0,006	0,139±0,0048	-
2	β	0,719±0,006	0,731±0,0046	-
3	РИ	0,145±0,0025	0,155±0,003	0,05
4	ДИ	74,4±3,39	65,4±2,9	0,05

Хулоса:

1. Текшириш натижалари шуни курсатдики, касалликнинг хуруж даврида билатерал пароксизмал активлик (24%) ва ЭЭГ нинг десинхронли тури (45%) кўп кузатилиб, ремиссия даврида билатерал пароксизмал активлик (8,8%) ва ЭЭГ нинг десинхронли тури (38%) бироз камайганлигини кузатиш мумкин.

2. Невралгия хуружи даврида антиконвульсантлар қўллашдан олдин беморларда ўтказилган ЭЭГ таҳлиларада билатерал пароксизмал активлик эркакларда кўп кузатилиб (30:19,5, $p < 0,01$) бунга сабаб эркакларнинг оғрикка нисбатан юкори сезувчанлиги деб баҳолаш мумкин. ЭЭГ нинг десинхрон тури аёлларда кўп (56,1:30, $p < 0,01$) кузатилиб, бунга сабаб аёллардаги вегетатив нервнинг симпатик толаларини активлигида.
3. Антидепрессантлар қўллагандан сўнг аёллардаги хавотирнинг камайиши ЭЭГ нинг десинхронли турини камайишида яққол кузатилди.
4. Динамикада қайта текширилган 71 та бемордан невралгиянинг чап томонлама локализацияси 34 беморда кузатилди (бундан 17 таси эркак, 17 та аёл), ўнг томонлама учраши эса 37 беморда кузатилди (эркак-13 та, аёл-24 та). Динамикада ремиссия даврида ўтказилган қайта текширишлар шуни кўрсатдики, ЭЭГ да юзага келган патологик ўзгаришлар секинлик билан камайиб боради.
5. Хулоса қилганда мия кон томирларини РЭГ усулида текширув натижасида аёлларда эркакларга нисбатан хуруж даврида гипертонус ҳолати ишончли даражада кўпроқ ($p \leq 0,05$) учради ва бу ўз навбатада аёлларда вегетатив нерв системасининг симпатик активлиги кучлироқ эканлигини билдиради. Маълумки уч шохли нерв толалари таркибида симпатик вегетатив толалар ҳам мавжуд ва текширув натижаси шуни кўрсатдики, бу анатомик ҳолат аёлларда кўпроқ ривожланган.

Иқтибослар / Сноски / References:

1. Балязина Е.В., Анатомические Предпосылки Преимущественно Правосторонней локализации болей у больных идиопатической невралгией тройничного нерва// Владикавказский Медико-Биологический Вестник. 2011. Т. Хiii. № 20-21. С. 110-115.
2. Гандьян К.С. Современные представления о этиопатогенезе и методах лечения патологии системы тройничного нерва. Международный журнал экспериментального образования №4, 2015. С. 314-317
3. Грачев Ю.В. Пароксизмальная и непароксизмальная тригеминальная боль. Краткое практическое руководство для неврологов, стоматологов и врачей общей практики / Москва, 2009. Том Часть II Травматическая, герпетическая, деафферентационная и аутоиммунная формы тригеминальной невралгии.
4. Мельникова О. Н. «Невралгия тройничного нерва». Журнал «Головная боль», №7, 2004.
5. А. В. Степанченко. Невралгия тройничного нерва. Журнал «Врач» 2002 №4. 81
6. Тюрников В.М., Метелкина Л.П., Гуца А.О. Ризотомия в хирургии невралгии тройничного нерва и кластерных головных болей Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова. 2013. Т. 5. № 3. С. 37-42.
7. Legatto M.D., Marianne J. Principles of Gender – Specific Medicine Gender in the Genomic Era // Academic Press. 2017. P. 258-265
8. Obermann M. Treatment options in trigeminal neuralgia. Therapeutic Advances in Neurological Disorders March 2010 vol. 3 no. 2 107-115. Манзил: Бухоро вилоят, Жондор тумани, Янгибод кишлок 11 уй.

Хайдарова Дилдора Кадировна
Давронова Хилола Завкиддиновна
Акбаров Аслиддин Тохирович

Бухарский Государственный медицинский институт Узбекистан.
Самаркандский Государственный медицинский институт Узбекистан.

КОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

<http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-14>

АННОТАЦИЯ

Цереброваскулярные заболевания остаются одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем во многих странах мира, вследствие их высокой распространенности, тяжести осложнений и смертности. В Узбекистане число больных с мозговым инсультом достаточно велико - ежегодно регистрируется порядка 40-45 тысяч случаев мозгового инсульта.

Целью нашего исследования изучить частоту, характер и варианты клинического течения в зависимости пола и возраста когнитивных нарушений у больных ишемическим инсультом.

Таким образом выявленный когнитивный дефицит в количественном и качественном отношении преобладает у более взрослых пациентов и позволяет рассматривать его в качестве предметных когнитивных расстройств. Выраженность когнитивного дефицита в большинстве случаев имела места у лиц женского пола.

Ключевые слова: ишемический инсульт, когнитивные нарушения, возраст, пол

Khaydarova Dildora Kadirovna
Davronova Hilola Zavkiddinovna
Akbarov Asliddin Tohirovich

Bukhara State Medical Institute of Uzbekistan.
Samarkand State Medical Institute. Uzbekistan.

COGNITIVE DEFICIENCY AT ISCHEMIC OM STROKE

ANNOTATION

Cerebrovascular diseases remain one of the most pressing medical and social problems in many countries of the world, due to their high prevalence, severity of complications and mortality. In Uzbekistan, the number of patients with cerebral stroke is quite large - about 40-45 thousand cases of cerebral stroke are registered annually.

The aim of our study is to study the frequency, nature and variants of the clinical course depending on the gender and age of cognitive impairment in patients with ischemic stroke.

Thus, the identified cognitive deficit in quantitative and qualitative terms prevails in older patients and allows us to consider it as a predecession cognitive impairment. The severity of cognitive deficit in most cases occurred in females.

Keywords: ischemic stroke, cognitive impairment, age, gender

Khaydarova Dildora Kadirovna
Davronova Hilola Zavkiddinovna
Akbarov Asliddin Tohirovich

Buxoro Davlat tibbiyot instituti. Uzbekistan.
Samarqand Davlat tibbiyot instituti. Uzbekistan.

ISHEMIK INSULTDA KOGNITIV BUZULISHLAR

ANNOTATSIYA

Miya qon-tomir kasalliklari, ularning tarqalishi, asoratlari va o'lim darajasi tufayli dunyoning ko'plab mamlakatlarida dolzarb tibbiy va ijtimoiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda miya qon tomir kasalligi bilan og'rigan bemorlar soni juda ko'p - har yili bosh miyya insulti bilan 40-45 ming holati qayd etiladi.

Tadqiqotimizning maqsadi ishemik insult bilan og'rigan bemorlarda kognitiv buzilishning jinsiga va yoshiga qarab qarab klinikkrchish chastotasini, xarakteri va variantlarini o'rganishdir.

Shunday qilib, miqdoriy va sifat jihatidan aniqlangan kognitiv tanqislik keksa yoshdagi bemorlarda ustunlik qiladi va biz buni oldindan sezgining buzilishi sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Kognitiv tanqislikning ko'p hollarda ayollarda uchraydi.

Kalit so'zlar: ishemik insult, kognitiv buzilish, yosh, jins.

Инсульт может развиваться в любом возрасте, однако его частота и распространенность увеличиваются с возрастом. Возраст является одним из основных немодифицируемых факторов риска инсульта каждого десятилетия. После 55 лет вероятность развития инсульта каждые десять лет удваивается независимо от пола [2]. Показано, что 75–89% случаев инсульта развивается после 65 лет, 50% из них – у пациентов старше 70 лет и около 25% – после 85 лет, при этом возраст отрицательно сказывается на исходах инсульта [8]. К 2025 г. прогнозируется увеличение числа жителей планеты старше 60 лет до 1,2 млрд. человек. К 2050 г. общее количество населения старше 65 лет впервые превысит количество молодого населения, в связи с чем ожидаются большие экономические затраты на лечение инсульта у пожилых людей. Смертность от инсульта при этом составляет 6,5 млн в год [4, 7].

Выраженные явления недостаточности мозгового кровообращения обуславливают развитие тяжелых осложнений уже имеющих у пациентов соматических заболеваний, что особенно характерно для больных пожилого и старческого возраста, и, в конечном счёте, заканчивающихся синдромом полиорганной недостаточности с последующим летальным исходом [3, 5].

Нейропсихологические нарушения, связанные с поражением когнитивной и психоэмоциональной сферы, являются серьезными осложнениями в постинсультном периоде, которые оказывают существенное влияние на время реабилитации, качество жизни и тяжесть инвалидизации пациентов [1, 6].

Исход при инсульте оценивают с помощью шкал, выражающих степень неврологического дефицита или функциональные нарушения. В настоящее время применяются объективные балльные шкалы, позволяющие количественно оценить динамику пирамидного дефекта в восстановительном периоде заболевания [5, 9]. Применение системы оценки тяжести инсульта помогает своевременно принять объективное решение в тактике и стратегии лечения. Комплексное использование балльных шкал дает возможность улучшить прогнозирование течения постинсультного периода, и реально оценить эффект проводимой терапии.

В последние годы очевидны недостатки в исследованиях, посвященных этиологии и патогенезу церебрососудистой патологии старших возрастных групп, в связи, с чем комплекс этих исследований увеличивается [2, 6, 9]. Вышеизложенное свидетельствует о необходимости изучения и уточнения многих вопросов проблемы.

Цель исследования: изучить особенности когнитивного статуса при ишемическом инсульте

Материалы и методы исследования: в проспективное исследование включено 173 пациента с ишемическим инсультом (ИИ) среднего (34,1%; 44-59 лет), пожилого (63,8%; 60-74 лет) и старческого (12,1%; 75-90 лет) возраста от 44 до 87 лет, проходивших лечение во 2-ой клинике Ташкентской медицинской академии (табл. 1)

Таблица 1

Демографическая характеристика обследованных пациентов

Возраст	Мужчины		Женщины		Всего	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
44-59 лет	36	61,0*	23	39,0	59	34,1
60-74 лет	58	62,4*	35	37,6	93	53,8
75-90 лет	6	28,6*	15	71,4	21	12,1
Итого	100	57,8	73	42,2	173	100,0

Примечание: * - достоверность данных между мужским и женским полом (P<0,05)

Средний возраст – 63,2±0,76 лет, в том числе 73 женщины (42,2%) и 100 мужчин (57,8%).

Неврологический дефицит оценивался с помощью шкалы степени тяжести инсульта NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale [8]) и шкалы повседневной жизнедеятельности Бартел [7]. Исходную тяжесть инсульта оценивали по шкале Рэнкина [11] при этом считают, что в постинсультном уходе нуждаются больные с показателями шкалы 3, 4 и 5 баллов. Для оценки состояния когнитивных функций использовалась краткая шкала оценки психического статуса (Mini Mental State Examination – MMSE [14]).

Статистический анализ полученных результатов проводился с помощью методов вариационной статистики. Достоверность различий средних оценивалась на основе критерия Стьюдента при 95% доверительном интервале (p<0,05).

Результаты исследования: по данным наблюдений при поступлении у пациентов пожилого и старческого возраста в острой стадии ишемического инсульта преобладали: общемозговые нарушения (80,8% и 81,2% соответственно); мозжечковая недостаточность (81,8% и 81,5% соответственно); гемипарез (65,2% и 64,7% соответственно); речевые нарушения у лиц пожилого возраста представлены в 56,7% случаев, тогда как в старческом возрасте в 60,0%. Таким образом, следует отметить преобладание общемозговых нарушений над очаговой неврологической симптоматикой в старших возрастных группах.

В результате проведенных исследований у пациентов в острый период ИИ было установлено, что наиболее высокая степень тяжести инсульта (по шкале NIH-NINDS) наблюдалась у пациентов с возрастом (табл. 2).

Таблица 2

Показатели неврологического дефицита в зависимости от возраста пациентов

Шкалы	44-59 лет (n=59)	60-74 лет (n=93)	75-90 лет (n=21)
NIHSS	12,29±0,7	14,30±0,5*	15,10±1,0*^
шкала Рэнкин	4,10±0,1	4,45±0,1	4,50±0,2
MMSE	22,47±0,6	22,08±0,3	20,65±0,7*

Примечание: * - достоверность данных к показателям в возрасте 44-59 лет (P<0,05); ^ - достоверность данных между показателями пожилого и старческого возраста (60-74 лет и 75-90 лет соответственно); P<0,05

Однако, установлена зависимость данных показателей от пола, так показатели NIHSS у женщин (13,9±0,5 и 10,1±0,7 баллы соответственно) были достоверно выше (табл. 3).

Таблица 3

Показатели неврологического дефицита в зависимости от пола пациентов

Шкалы	Мужчины (n=100)	Женщины (n=73)	Достоверность данных, P<
NIHSS	10,1±0,7	13,9±0,5	0,05
шкала Рэнкин	3,5±0,2	4,4±0,1	-
MMSE	22,5±0,5	21,8±0,4	-

Полученные данные свидетельствуют о том, что женщин в большей степени зависят от посторонней помощи, тогда как у мужчин в большинстве случаев отмечается уменьшение степени выраженности неврологического дефицита.

При анализе исходной тяжести инсульта по шкале Рэнкина нами установлены следующие показатели, так у пациентов пожилого возраста отмечались более низкие показатели – 4,45±0,1 балла, тогда как у лиц старческого возраста отмечается тенденция к повышению показателей - 4,5±0,2 балла, однако достоверность данных не наблюдалась. Лица старческого возраста в большинстве случаев нуждаются в постороннем уходе, у них отмечается умеренно или выраженные признаки инвалидности. Они нуждаются в посторонней помощи при одевании, гигиеническом уходе за собой; больной не в состоянии внятно читать или свободно общаться с окружающими.

Хочется отметить, что при анализе показателей шкалы Рэнкина в зависимости от пола нами установлены достоверные различия в зависимости от пола пациентов, мужчины в отличие от женщин в посторонней помощи нуждались реже ($3,5 \pm 0,2$ и $4,4 \pm 0,1$ балла соответственно; $P < 0,05$) в отличие от женщин.

При оценке состояния когнитивных функций по шкале MMSE нами установлены следующие закономерности. Так у пациентов пожилого возраста сумма баллов по шкале MMSE равнялась $22,1 \pm 0,3$, а у больных старческого возраста сумма баллов составила $20,65 \pm 0,7$ ($P < 0,05$). У пациентов среднего возраста сумма баллов достигала $22,47 \pm 0,6$ баллов, и незначительно отличалось от пациентов пожилого возраста. Полученные данные свидетельствовали об умеренных когнитивных расстройствах, выраженность которых возрастала с возрастом.

Проведенный нами анализ выраженности когнитивных нарушений по тесту MMSE в зависимости от пола показал, что у пациентов мужского пола ($22,5 \pm 0,5$) когнитивный дефицит был менее выраженным, чем у женщин ($21,8 \pm 0,4$).

Таким образом, нарушения в когнитивной сфере наблюдались в виде преддементных расстройств в 64,2%,

деменция легкой степени — в 28,3% случаев. Причем наибольший процент встречаемости преддементных расстройств зарегистрировано у пациентов старческого возраста.

В результате проведенных исследований можно заключить, что комплексное использование балльных шкал дает возможность улучшить прогнозирование течения постинсультного периода, и реально оценить эффект проводимой терапии.

Выводы

1. У больных с ИИ в остром периоде на фоне тяжелого состояния больного имели место наличие нарушения в когнитивной сфере в виде преддементных расстройств в 64,2%, зависящие от возраста пациента.
2. Выявленный когнитивный дефицит в количественном и качественном отношении преобладает у более взрослых пациентов и позволяет рассматривать его в качестве преддементных когнитивных расстройств. Выраженность когнитивного дефицита в большинстве случаев имела места у лиц женского пола.

Икитибслар / Сноски / References:

1. Белова А.Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии. - М.:Изд-во «Самарский дом печати», 2004. – 432 с.
2. Жулев Н. М., Головкин В. А., Дементьева Л. Н. Клинико-морфологические особенности церебральных инсультов у лиц пожилого и старческого возраста: учебное пособие для врачей, СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2009. – 145 с.
3. ЛЕВИН О.С. Диагностика и лечение деменции в клинической практике. – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 255 с.
4. Привалова М. А. Роль мерцательной аритмии в развитии и течении ишемического инсульта у лиц пожилого и старческого возраста // Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения заболеваний у ветеранов Великой Отечественной войны / Под ред. Е. М.Агеенко. 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: «Береста», 2010. – С. 410-413.
5. СУСЛИНА З.А. Антигеморрагическая терапия ишемических нарушений мозгового кровообращения. – М., 2009. – 213 с.
6. Bamford J., Sandercock P., Dennis M. et al. A prospective study of acute Cerebrovascular disease in the community: the Oxfordshire Community Stroke Project, 1981-86, 2: incidence, case fatality rates and overall outcome at one year of cerebral infarction, primary intracerebral and subarachnoid haemorrhage // J. Neurol. Neurosurg. Psychiat. – 1990. – Vol. 53. – P. 16-22.
7. BARTHEL D., MAHONEY F.I. FUNCTIONAL EVALUATION: THE BARTHEL INDEX // MARYLAND STATE MEDICAL JOURNAL, 1965. – VOL.14. – P.56-61
8. Goldstein L.B., Bertels C., Davis J.N. Interrater reliability of the NIH stroke scale // Arch. Neurol. – 1989. – Vol. 46. – P. 660-662.
9. Karnofsky D.A., Burchenal J.H. The clinical evaluation of chemotherapeutic agents in cancer. In: MacLeod CM (ed.) Evaluation of chemotherapeutic agents. New York: Columbia University Press, 1949, pp.191–205.
10. Multicenter trial of hemodilution in ischemic stroke--background and study protocol/ Scandinavian Stroke Study Group // Stroke. –1985. – Vol. 16. – P. 885-890.
11. Rankin J. Cerebral vascular accidents in patients over the age of 60. II. Prognosis. Scott. Med. J. 1957; 2: 200—15.
12. Suliman A., Greenberg J., Chandra A. Carotid endarterectomy as the criterion standard in high-risk elderly patients // Arch Surg. – 2008. – vol.143. – P. 736-742.
13. Sundseth A., Faiz K.W., Ronning O.M. Factors Related to Knowledge of Stroke Symptoms and RiskFactors in a Norwegian Stroke Population. // J Stroke Cerebrovasc Dis. - 2014 May 6. – vol. 14. - S.1052-3057.
14. Tomburgh; McIntyre The Mini-Mental Status Examination: A comprehensive Review // JAGS.. – 1992. – vol.40 (9). – P. 922–935.
15. Wolfe C. Incidence of Stroke in Europe at the Beginning of the 21st Century. // The European Registers of Stroke (EROS) Investigators. Stroke. – 2009. - vol.40. – P.1557-1562.
16. Won SJ, Xie L, Kim SH, Tang H, Wang Y, Mao X, et al. Influence of age on the response to fibroblast growth factor-2 treatment in a rat model of stroke. // Brain Res. – 2006. – vol.1123(1). – P. 237-244.

УДК: 616.858:616.89-008.45/46-085.21

Ахматова Нодира Рахматовна
Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГОНИСТА ДОФАМИНОВЫХ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЮ ПАРКИНСОНА

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-15>

АННОТАЦИЯ

Болезнь Паркинсона (БП) поражает около 1-2% населения старше 65 лет и до 3-5% людей в возрасте 85 лет и старше. БП является нейродегенеративным заболеванием, характеризующимся сочетанием моторных и немоторных симптомов. Согласно литературным данным, немоторные симптомы (НМС) выявляются у 70-100% пациентов с БП. Основные клинические симптомы БП хорошо известны, но необходимо продолжать изучать изменения симптомов по мере их прогрессирования. Когнитивные расстройства, такие как память, внимание и снижение интеллекта, характеризуются прогрессирующим слабоумием. Целью нашего исследования было сравнение различных нейропсихологических эффектов лечения L-допой и ДА (ротиготином или каберголином), независимо от возможного влияния двигательного состояния; следовательно, у каждого пациента режимы лекарственного средства были скорректированы для получения сходных двигательных характеристик с ДА и с L-допой.

Ключевые слова: БП, каберголин, фармакокинетика, ротиготин, ДА.

Akhmatova Nodira Raхmatovna
Bukhara State Medical Institute, Uzbekistan

EFFICIENCY OF DOPAMINE AGONISTS ON COGNITIVE FUNCTIONS IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE

ABSTRACT

Parkinson's disease (PD) affects about 1-2% of the population over 65 years old and up to 3-5% of people aged 85 years and older. PD is a neurodegenerative disease characterized by a combination of motor and non-motor symptoms. According to published data, non-motor symptoms (NMS) are detected in 70-100% of patients with PD. The main clinical symptoms of PD are well known, but it is necessary to continue to study changes in symptoms as they progress. Cognitive disorders, such as memory, attention and decreased intelligence, are characterized by progressive dementia. The aim of our study was to compare the various neuropsychological effects of treatment with L-Dopa and DA (rotigotine or cabergoline), regardless of the possible influence of the motor condition; therefore, in each patient, the drug regimes were adjusted to obtain similar motor characteristics with DA and L-dopa.

Keywords: PD, cabergoline, pharmacokinetic, rotigotine, DA.

Akhmatova Nodira Raхmatovna
Buxoro davlat tibbiyot instituti, Ўзбекистон

ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ДОФАМИН АГОНИСТИНИНГ КОГНИТИВ ФУНКЦИЯЛАРГА ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Паркинсон касаллиги (ПК) 65 ёшдан ошган аҳолининг 1-2 фоизига ва 85 ва ундан катта ёшдаги одамларнинг 3-5 фоизига таъсир қилади. ПК - бу моторли ва мотор бўлмаган аломатларнинг комбинатсияси билан тавсифланган нейродегенератив касаллик. Маълумотларга кўра, моторли бўлмаган симптомлар (МБС) ПК билан оғриган беморларнинг 70-100% да аниқланади. ПК нинг асосий клиник белгилари яхши маълум, аммо улар ривожланиб бориши билан аломатлардаги ўзгаришларни ўрганишни давом эттириш керак, хотира, эътибор ва ақлинг пасайиши каби когнитив симптомлар билан тавсифланади. Тадқиқотимизнинг мақсади восита ҳолатининг мумкин бўлган таъсирдан қатъи назар, даволанишнинг турли хил нейропсихологик таъсирини L-допа ва ДА (ротиготин ёки каберголин) билан таққослаш; шунинг учун ҳар бир беморда ДА ва L-допага ўхшаш мотор хусусиятларини яхшилаш учун дори режимлари танланди.

Калит сўзлар: ПК, каберголин, фармакокинетика, ротиготин, ДА

Актуальность. Наряду с облегчением многих моторных симптомов болезни Паркинсона (БП), использование леводопы (L-допа) может оказывать влияние на некоторые аспекты

познания, включая гибкость и рабочую память, которые затрагивают лобстриральные пути дофамина. И наоборот, когнитивный эффект лечения агонистом дофамина (ДА) у этих

пациентов все еще остается спорным, и на сегодняшний день эта тема рассматривается в очень немногих клинических исследованиях.

Предыдущее исследование в популяции пациентов без деменции в возрасте около 55 лет показало, что перголид, ДА, не влияет на когнитивные функции; и наоборот, другое исследование, проведенное в аналогичной популяции (пациенты без деменции в возрасте около 55 лет, страдающие ранним легким БП), показало, что прамипексол, может слегка нарушать кратковременную память, внимание и исполнительные функции. Стоит отметить, что оба препарата стимулируют рецепторы D2. Однако, в отличие от перголида, прамипексол не стимулирует рецепторы D1, но предпочтительно связывается с рецепторами D2, D3 и D4. Таким образом, было высказано предположение, что индуцированный прамипексом когнитивный дефицит у изученных пациентов с легким БП может отражать различную эффект этого лекарственного средства к рецептору.

Мы решили исследовать возможный когнитивный эффект ротиготина и каберголина, двух ДА с широким спектром действия на рецепторы D1 – D5. В дополнение к их активности D3 ротиготин и каберголин обладают значительным сродством к рецепторам D1, в отличие от других не-спорывых ДА, таких как прамипексол и ропиринол. Популяция пациентов с ранним легким БП без деменции была разделена на две группы и протестирована по трем методам лечения: лечение ДА (ротиготин или каберголин в двух группах), L-допа и состояние вне лечения. Более того, поскольку было необходимо сравнение с предыдущими исследованиями, мы провели исследование, в котором изучались те же когнитивные функции (посредством введения аналогичной тесты) и использовался тот же протокол исследования, который использовался в предыдущих исследованиях прамипексола и перголида в однородных популяциях пациентов с БП.

Материалы и методы. 10 женщин и 12 мужчины с диагнозом БП были отобраны для нашего исследования. Клинические характеристики пациентов и их баллы по единой шкале оценки болезни Паркинсона (UPDRS III) приведены в таблице I. Все пациенты находились на лечении ДА и были исследованы, чтобы определить, должна ли быть увеличена их доза ДА или введена L-допа в их лечение. Целью нашего исследования было сравнение различных нейропсихологических эффектов лечения L-допой и ДА (ротиготин или каберголином), независимо от возможного влияния двигательного состояния; следовательно, у каждого пациента режимы лекарственного средства были скорректированы для получения сходных двигательных характеристик с ДА и с L-допой. Поскольку на поздних стадиях БП L-допа, как известно, вызывает большее улучшение моторики, чем ДА, пациенты с показателями Hoehn и Yahr (Fahn and Elton, 1987) выше 2,5 были исключены из исследования. Другими критериями исключения были выявление при скрининговой оценке: умственное снижение (MMSE <27/30), серьезные психические расстройства, прием психоактивных препаратов, алкоголизм, инсульты или предыдущие нейрохирургические операции.

Таблица I

Клинические характеристики пациентов		
	Ротиготин группа (n = 20)	Каберголин группа (n = 20)
Средний возраст	56±5.63	57±2.13
Средняя продолжительность болезни	2,3 ± 1,4	3,1 ± 0,5
Среднее образование	10,2 ± 2,7	10.5±3.4
UPDRS (III) оценка	Фаза ротиготина 17,23 ± 2,8 L-допа фаза 18,12 ± 4,63,	Каберголин фаза 19,23 ± 1,4, L-допа фаза 17,12 ± 2,14

Пациенты были случайным образом распределены на две разные группы для отдельного тестирования эффекта двух ДА по сравнению с L-допой в каждой группе. В конце была выполнена первая нейропсихологическая оценка. Затем пациенты были случайным образом разделены на две группы лечения: половина из них сначала получила L-допу, а другая половина - сначала ротиготин или каберголин.

После трех месяцев лечения первым препаратом (L-допа или ротиготин / каберголин) пациентов оценивали с помощью нейропсихологических тестов.

Затем пациенты перешли ко второму препарату. Три месяца спустя они были переоценены с той же нейропсихологической тестом.

Лечение состояло из одной суточной дозы ротиготина (средняя конечная доза $8 \pm 1,19$ мг, среднее \pm стандартное отклонение) или каберголина (средняя конечная доза $6 \pm 1,5$ мг ежедневно) или трех суточных доз L-допа (средняя суточная доза $357,5 \pm 138,46$ мг).

Моторная оценка, оцененная UPDRS, была идентичной при разных обработках.

Когнитивные функции оценивались с помощью следующих тестов:

- MMSE (мини-ментальное государственное обследование)
- Память: речевой тест на изучение речи Рей (RAVLT) (Carlesimo et al., 1996)

- Внимание и исполнительные функции: Тест создания следа (TMT) Дедуктивный интеллект: тест матрицы воронов;

Эти тесты всегда проводились утром через час после первой утренней дозы L-допы и через час после применения пластыря или когда предполагаемый эрголиновый ДА (каберголин) находился в состоянии исследования. По возможности (RAVLT) повторные тесты проводились с использованием параллельных тестовых форм, чтобы избежать явлений, связанных с обучением. Более того, порядок представления параллельных форм был уравновешен соответствующим образом.

III UPDRS вводили при каждой нейропсихологической оценке, чтобы проверить сходство моторных функций (в пределах $\pm 10\%$) под действием L-допы и ротиготина / каберголина (таблица I).

Статистический анализ

В обеих группах влияние L-допы, ДА и состояния, не связанного с лечением, на когнитивные функции оценивали с помощью двухстороннего ANOVA с использованием двух факторов, сначала «лечение» с тремя уровнями (вне лечения по сравнению с L-допа или ДА) и, во-вторых, «тесты», которые включали отдельно тесты внимания и функций, тесты функций памяти и тесты вербальной и семантической беглости. Последующие сравнения проводились с помощью теста Тьюки, когда это было возможно, в соответствии со значимостью основных факторов или их взаимодействий. Результаты были исправлены с поправкой Парникового Гайссера при необходимости. Принятый уровень значимости был $p < 0,05$.

В двух группах оценки по разделу III UPDRS в различных условиях лечения оценивались с помощью непараметрического одностороннего анализа Фридмана ANOVA для повторных измерений (вне лечения по сравнению с L-допой против ДА) с последующим тестом Вилкоксона.

Сравнение существующих данных с предыдущими нейропсихологическими данными, полученными у пациентов, проверенных на приеме прамипексола и перголида, приводится в обсуждении вместе со сравнением клинических характеристик (возраст, длительность заболевания, среднее образование) и баллов UPDRS между популяциями. Для сравнения клинических данных использовался двусторонний критерий Стьюдента, в то время как критерий Манна-Уитни использовался для сравнения среднего показателя UPDRS между популяциями в различных условиях лечения: вне лечения, лечение L-допой, лечение ДА. Значимость нейропсихологических данных изучалась только в каждой популяции, и прямое сравнение между ПДР не

проводилось. Однако эффект каждого агониста сравнивали с эффектом L-допа в каждой популяции.

Результаты. Нейропсихологические и клинические данные

В таблице I приведены средние рейтинговые оценки по III UPDRS, введенные во время нейропсихологических оценок. Как указано в методах, не было обнаружено существенных изменений в оценке UPDRS между лечением L-допой и ДА. Напротив, все виды лечения значительно снизили показатель UPDRS по сравнению с состоянием, не связанным с лечением ($p < 0,01$). Все исследованные пациенты сообщали о баллах в верхней части нормы при тестировании в состоянии вымывания. Не было обнаружено существенных различий между состоянием вне лечения и лечением L-допой или ротиголином / каберголином.

Сравнение с предыдущими клиническими и когнитивными данными

Сравнение клинических (показатель UPDRS, тяжесть заболевания и длительность заболевания, количество употребляемого лекарственного средства) и демографических (возраст, пол) данных между настоящей и предыдущей популяциями не продемонстрировало каких-либо существенных различий. Моторный балл, по сравнению с состоянием вне лечения или при лечении L-допой или ДА, не отличался значительно между различными группами населения. Эти результаты показали, что субъекты были однородными с точки зрения возраста, продолжительности заболевания и моторного ответа на лекарства. Кроме того, несмотря на использование когнитивного теста, которые не полностью перекрывались, средние показатели вымывания перед лечением, полученные по нейропсихологической оценке в данной популяции, сравнивались с оценками в популяциях предыдущих исследований, которые лечились прамипексолом и перголи. Не выявлено существенных различий, подтверждающих, что популяции были однородными также в отношении их нейропсихологических характеристик в базальных условиях.

Обсуждение. Текущее исследование показывает, что по сравнению с состоянием вне лечения ни ротиголин / каберголин, ни L-допа не влияют на когнитивные функции пациентов.

Настоящее исследование, если рассматривать его вместе с более ранними сообщениями, проведенными с тем же дизайном на гомогенных пациентах без деменции, показывает, что ротиголин и каберголин, как и перголид, но в отличие от прамипексола, не ухудшают когнитивные функции. функция. Все исследованные пациенты сообщили о баллах на высоком уровне нормы при тестировании в состоянии вымывания, что, возможно, означает, что отсутствие улучшения, наблюдаемое при тестировании пациентов на L-допа или ДА, можно объяснить «потолком» эффект.

Более того, другие авторы сообщали об отсутствии ответа на L-допу в тех же когнитивных доменах, что свидетельствует о том, что дофаминергический дефицит является лишь одним из факторов, участвующие в этиопатогенезе когнитивной дисфункции при БП.

Хотя ранее мы предполагали, что отрицательное влияние прамипексола на когнитивные функции, возможно, связано с его

средством к рецепторам D3, результаты настоящего исследования, по-видимому, противоречат этой гипотезе: ротиголин и каберголин стимулируют D3 ($pK = 8-9$ для ротиголина; $K_i = 1,27$ нМ для рецепторов каберголина) со средством, сходным со средством к прамипексолу.

Примечательно, что самое заметное различие между препаратами заключается в том, что ротиголин и каберголин (и перголид), в отличие от прамипексола, ведут себя как агонисты в обоих семействах дофаминовых рецепторов, как и L-допа. Таким образом, наши данные подтверждают гипотезу о том, что взаимодействие со всеми подтипами рецептора ДА (как показано L-допой и некоторыми ДА) вообще не влияет на когнитивную функцию.

Сообщалось, что стимуляция рецептора D1 пероральным введением агониста у здоровых людей увеличивает зрительно-пространственную рабочую память, возможно, посредством воздействия на префронтальные рецепторы D1.

Напротив, когнитивные различия, наблюдаемые по нашим данным, не могут быть отнесены к фармакокинетическим различиям между прамипексолом, каберголином, перголидом и ротиголином. Тот факт, что два последних препарата имеют одинаковую T_{max} , исключает гипотезу о том, что сообщаемые разные результаты по когнитивным доменам могут отражать более низкую синаптическую концентрацию во время пиковых уровней в плазме с ротиголином.

Вывод. Влияние агонистов допамина (ДА) на когнитивные способности при болезни Паркинсона еще не полностью установлено. В предыдущих работах сообщалось об ухудшающемся воздействии на некоторые когнитивные функции с некоторыми ДА, но не с другими, предполагая, что ДА могут по-разному влиять на когнитивные функции у пациентов с БП в соответствии с их фармакологическими характеристиками.

Мы поставили задачу проверить влияние ротиголина и каберголина на когнитивные функции в группе из сорока недементированных пациентов с ранним легким БП (H & Y < 2). Субъекты были случайным образом разделены на две группы и оценены в рандомизированном перекрестном исследовании с использованием нейропсихологических тестов; в то же время двигательную функцию контролировали при трех различных условиях лечения: ДА (ротиголин или каберголин), L-допа и вне терапии. Ротиголин и каберголин были выбраны потому, что, хотя они имеют смешанный профиль рецепторов D1 и D2, первый незерголиновый, а второй эрголиновый.

Не было обнаружено существенных различий в когнитивной функции между базальным состоянием и обработкой ДА. На основании имеющихся данных, которые мы сравниваем с предыдущими результатами, касающимися прамипексола и перголида, мы предполагаем, что комбинированная стимуляция обоих семейств дофаминовых рецепторов, как это происходит с ротиголином, каберголином, L-допой и перголидом, может сохранять когнитивные функции в большей степени, чем чистая стимуляция D2.

Иктибослар / Сноски / References:

1. Бруса Л., Басси А., Стефани А. и др. Прамипексол в сравнении с L-допой: нейропсихологическое исследование. J Нейронный Трансм. 2003; 110: 373 - 380.
2. Бруса Л., Влияние перголида на когнитивные функции при ранней легкой болезни Паркинсона. Нейронный Трансм. 2005; 112: 231 - 237.
3. Карлесимо Г.А., Кальтаджироне С, Гайнотти Г. Ментальная деградационная батарея: нормативные данные, диагностическая достоверность и качественный анализ когнитивных нарушений. Eur Neurol. 1996; 36: 378 - 384.
4. Даниэль SE, Лондонское общество по болезни Паркинсона: обзор и исследование. J Neural Transm Suppl. 1993; 39: 165 - 172.
5. Fahn S, Elton RL, Комитет по развитию UPDRS. Единая шкала оценки болезни Паркинсона. В: Fahn S, Marsden CD, Calne D, и др., Редакторы. Последние события в болезни Паркинсона. Florham Park, NY: MacMillan Healthcare Information; 1987 С. 153 - 163. pp. 293 - 304.
6. Gerlach M, Double K, Arzberger T. Агонисты дофаминовых рецепторов в современном клиническом применении: сравнительные профили связывания дофаминовых рецепторов, определенные в стриатуме человека. J Нейронный Трансм. 2003; 110: 1119 - 1127.

7. Granon S, Passeti F, Thomas K. L, Повышенная и сниженная концентрация внимания после инфузии агентов дофаминергического рецептора D1 в префронтальную кору крысы. 2000; 2000; 20: 1208 - 1215.
8. Кегагия А.А., Баркер Р.А., Роббинс Т.В. Нейропсихологическая и клиническая гетерогенность когнитивных нарушений и деменции при болезни Паркинсона. Ланцет Нейрол. 2010; 9: 1200 - 1213.
9. Крикорян Р, Барток Дж, Гей Н. Лондонский Тауэр Процедура: стандартный метод и данные развития. J Clin Exp Нейропсихол. 1994; 16: 840 - 850.
- Leiva-Santana C, Alvarez-Saúco M. Леводопа и когнитивные расстройства при болезни Паркинсона. Преподобный неврол. 2006; 43: 95 - 100.
10. Morrison CE, Borod JC, Brin MF и соавт. Влияние леводопы на когнитивные функции при болезни Паркинсона средней и тяжелой степени (MSPD). J Нейронный Трансм. 2004; 111: 1333 - 1341.
11. Мюллер У, Крамон Ю, D1 против D2 рецепторов модуляция зрительно-пространственной рабочей памяти у людей. . 1998; 18: 2720 - 2728.
12. Уильямс Б.В., Мак В., Хендерсон В.В.: Бостонский тест по именованию в Болезнь Альцгеймера. Нейропсихология 1989; 27: 1073–1079
13. Рэндольф С. Рентабельная батарея для оценки нейропсихологического статуса. Сан-Антонио, Техас, Психологическая Корпорация, 1998
14. Оценка инструмента Лафайета: тест Пердью-Пегборда. Lafayette, Ind, Lafayette Instrument Company
15. Дюбуа Б., Пиллон Б. Когнитивные нарушения при болезни Паркинсона. J Neurol 1997; 244: 2–8
16. Кулиевский, Гарсия Санчес С, Бертье М.Л. и др. Хронические эффекты дофаминергического замещения на когнитивную функцию при болезни Паркинсона заболевание: двухлетнее последующее исследование ранее нелеченных пациентов. Мов Дисорд 2000; 15: 613–626

УДК:616.853-009.24

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Раупова Насиба
Пулатов Садриддин

Бухоро давлат тиббиёт институти,
Республика Шошилинич Тез Тиббий Ёрдам
Илмий Маркази, Бухоро филиали

КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРИ БОР ЭПИЛЕПТИК БОМОРЛАРНИ НЕЙРОФИЗИЛОЛОГИК ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ

<http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2020-1-16>

АННОТАЦИЯ

Эпилепсия - бу асаб тизимининг сурункали, юкумсиз касаллиги бўлиб, дунёдаги энг кенг тарқалган касалликлардан биридир. Бу болалар ва ўспиринлар, катталар ва қариялар, эркаклар ва аёлларда учрайди. Бу нафақат тиббиётда долзарб муаммо, балки ижтимоий аҳамиятга эга бўлган муаммо ҳамдир. ЖССТ маълумотларига кўра, тахминан 50 миллион киши эпилепсия касаллигига чалинади ёки бу дунё аҳолисининг 0,5-1 фоизини ташкил қилади. Биз ушбу тадқиқотни ўтказишимиздан мақсад: когнитив бузилишлари бор эпилептик беморларда ЭЭГ даги ўзгаришлар ва унинг диагностикадаги аҳамияти

Калит сўзлар: Эпилепсия, когнитив бузилишлар, тутқаноқ тутиши, ЭЭГ.

Раупова Насиба
Пулатов Садриддин

Бухарский государственный медицинский институт,
Республиканский научный центр экстренной медицины, Бухарский филиал

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯ И ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИПАДКИ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕ

АННОТАЦИЯ

Эпилепсия – это хроническое, неинфекционное заболевание нервной системы, одно из наиболее распространенных заболеваний в мире, которым страдают дети и подростки, взрослые и пожилые; мужчины и женщины. Это не только большая медицинская, но и социально-значимая проблема – по данным ВОЗ эпилепсией страдают около 50 миллионов человек, или 0,5-1% населения мира. Мы провели это исследование для анализа нарушений ЭЭГ когнитивных нарушений и эпилептических припадков у пациентов с эпилепсией, а также для изучения значения применения ЭЭГ в диагностике эпилепсии с когнитивными нарушениями.

Ключевые слова: Эпилепсия, когнитивные нарушения, эпилептические припадки, ЭЭГ.

Raupova Nasiba
Pulatov Sadriddin

Bukhara State Medical Institute,
Republican Scientific Center of Emergency Hospital, Bukhara branch

NEUROPHYSIOLOGICAL RESEARCH METHODS IN COGNITIVE DISORDERS AND EPILEPTIC SEIZURES IN PATIENTS WITH EPILEPSY

ABSTRACT

Epilepsy is a chronic, non-infectious disease of the nervous system, one of the most common diseases in the world, which affects children and adolescents, adults and the elderly; men and women. This is not only a major medical, but also a socially significant problem - according to the WHO, about 50 million people suffer from epilepsy, or 0.5-1% of the world's population. We conducted this study to analyze EEG impairments of cognitive impairment and epileptic seizures in patients with epilepsy, as well as to investigate the significance of the use of EEG in the diagnosis of epilepsy with cognitive impairment.

Key words: Epilepsy, cognitive impairment, epileptic seizures, EEG.

Актуальность

Эпилепсия – это хроническое, неинфекционное заболевание нервной системы, одно из наиболее распространенных

заболеваний в мире, которым страдают дети и подростки, взрослые и пожилые; мужчины и женщины. Это не только большая медицинская, но и социально-значимая проблема – по

данным ВОЗ эпилепсией страдают около 50 миллионов человек, или 0,5-1% населения мира. Подобно существующим классификациям, это предложение подчеркивает клинические проявления и связанную аномальную активность, регистрируемую с помощью визуализации и электрофизиологических (электроэнцефалографических, ЭЭГ) методов. Вероятность обнаружения интериктальных эпилептиформных разрядов (ЭР) в рутинной ЭЭГ определяется рядом факторов. У большинства пациентов с височной эпилепсией вероятность регистрации ЭР высокая, в отличие от пациентов с локализацией фокуса в мезиальных или базальных отделах коры, тогда может потребоваться наложение дополнительных электродов. У некоторых пациентов разряды регистрируются только во сне; или имеют характерное циркадное распределение, как при идиопатических генерализованных эпилепсиях.

Как распространенное неврологическое заболевание, эпилепсия вызвано ненормальным разрядом нейронов мозга, которая проявляется как рецидивирующая, хроническая и преходящая дисфункция головного мозга. По разным разгрузочные части, его можно разделить на временные доли, лобная доля, затылочная доля и центрально-височная область, доброкачественная эпилепсия. Если бы это было классифицировано в зависимости от причины заболевания его можно разделить в первичную и вторичную эпилепсию; причины вторичной эпилепсии может включать хирургическое вмешательство, рак, ишемия, отравление. Во время приступа эпилепсии и межприступного периода сознание когнитивное могут появиться нарушения и диссомния, в то время как продолжительность и частота могут усугубить когнитивные нарушения и вызвать синдром злокачественной эпилепсии, используя диаграмму тенденций, это может улучшить диагностику чувствительность эпилепсии, которая способствует универсальное приложение для непрофессиональной медицины. Это исследование было разработано для анализа характеристик нарушений ЭЭГ у пациентов с эпилепсией и с когнитивными нарушениями, чтобы обеспечить справочная основа для раннего вмешательства когнитивных обесценения. Мониторинг одной ЭЭГ показывает, что эпилептические выделения были случайными; кроме того, обнаружение ставка была ниже, а ложноотрицательный показатель был выше.

Цели исследования. Мы провели это исследование для анализа нарушений ЭЭГ когнитивных нарушений и эпилептических припадков у пациентов с эпилепсией, а также для изучения значение применения ЭЭГ в диагностике эпилепсии с когнитивными нарушениями.

Материал и методы. 50 случая пациентов, которые были приняты в наш больница для первого диагноза эпилептический статус с января 2018 года по январь 2019 года постоянно выбран. Из них 20 случаев сопровождалась когнитивными нарушениями. Включение критерии: 1- соответствие критериям диагноза эпилепсии, и в течение 12 месяцев, приступ произошло более 6 раз; 2-24 ч видео ЭЭГ мониторинг показал появление типичного эпилептические волны; 3- возрастной диапазон составлял 18-70 лет старый. Критерий исключения: 1- наличие других заболеваний, влияющих на когнитивные функции, таких как старческая сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера; 2- недавно подвергся серьезным стимулам, таким как дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся тревогой или депрессией, которые могут повлиять на оценку когнитивных способностей. функция; 3- кратковременность и несудимость судороги; 4- пациенты с плохим соблюдением, во время участия в других исследованиях вмешательства не может завершить экспертизу когнитивных функциональная шкала. Исследование получило одобрение комитета по этике в нашей больнице и получил право информированного согласия пациентов и их семьи. Было 20 случаев мужчин при эпилепсии без когнитивных нарушений, в то время как есть были 17 случаев женщин. Средний возраст был $(43,5 \pm 8,2)$ лет. Было 26 случаев эпилепсии

височной доли, 7 случаев лобной доли, 5 случаев затылочной доли и 12 случаев центрально-височной регионарная эпилепсия. Среднее значение эпилепсии, частота была $(3,6 \pm 0,8)$ раз / 6 месяцев, а средняя продолжительность была $(2,4 \pm 0,7)$ мин / время. среднее время обучения составляло $(15,6 \pm 5,7)$ года. Было 13 случаев мужчин при эпилепсии с группой когнитивных нарушений, в то время как было 7 случаев женщин. Средний возраст составил $(44,7 \pm 6,9)$ лет старый. Было 7 случаев височной эпилепсии, 3 случая лобной доли, 4 случая затылочной доли и 6 случаев доброкачественной центрально-височной области эпилепсия.

В соответствии с международным принципом размещения 10-20 систем, электрод с серебряным диском был установлен на пациентов двумя опытными врачами, на положение лобной области, височной области, клиновидной кости височной области, теменной области и затылочная область. 24-часовой мониторинг ЭЭГ был выполняется со скоростью бумаги 10 мм / с. 24 канала был использован в качестве машины для записи ЭЭГ (частота дискретизации: 250 Гц, низкочастотная фильтрация: 0,3 Гц, высокая частота фильтрация: 70 Гц). Избыточная вентиляция, вспышка стимуляция и индуцированный эксперимент были приняты для пациенты в процессе мониторинга; затем эпилептический разряд резкой волной, всплеском волны, резкой медленной Волна, шип медленная волна и множественные позвоночные медленные волны были идентифицированы и классифицированы с помощью функция воспроизведения ЭЭГ машины, в том числе: 1- период сознания: пациенты находились в нормальном активном состоянии, с большей интенсивностью зачатия, 2- I-II период сна: быстрое движение глаз во сне, фоновая активность стала медленно и развился в низкую амплитуду частота микширования, и шпindel сна и вершина резкая волна может быть замечена, также можно увидеть, что движение глаз становится медленным и миоэлектричество становится ослабленный, 3-й сон III-IV период: период сна, фоновая активность замедляется, с медленным движением глаз и потерей потенциала миоэлектричества. Эпилептический выброс ЭЭГ был квалифицирован, в то время как продолжение в течение 1 с было зафиксировано как 10%; следовательно, 1 с = 10%. Индекс эпилептических выделений может быть делится на: 1-я степень I: индекс эпилептических выделений меньше или равно 1%, 2 степень II: эпилепсия индекс выделения составляет от 1% до 10%, 3 степень III: индекс эпилептических выделений находится между 10% до 50%, 4 степень IV: индекс эпилептических выделений больше или равно 50%. Разделение распределения и локализации эпилептических выделений включает в себя: 1- очаговый: лобная доля, височная доля, затылочная доля и центрально-височной области эпилептические выделения, 2- мультифокальность: выделения были вовлечены в множественные участки, такие как лобно-височная доля, височно-затылочная доля и теменно-затылочная доля мочи, и 3 - универсальность: все лиды были затронуты, и разгрузка представлена на двусторонней основе синхронно симметрии. Соответствующие психологические тесты на познание были приняты для пациентов в ходе мониторинга. Были использованы пересмотренные WAIS-RC и WMS-RC проверить когнитивные функции. WAIS-RC, словесная шкала и шкала производительности были включены. Всего в словесной шкале было включено 6 подтестов: знания, понимание, арифметика, сходство, разрядность и словарный запас, в то время как шкала производительности включала цифровой символ, заполнение изображения, шаблон блока, расположение фигур и сборка фигур, всего пять подтестов. Материалы испытаний включали, копия формы записи, часть словарного запаса карточка, чертежная карточка, книжка блочного узора тест, книжка с рисунком, тестовая карта, коробк красных и белых кубиков, четыре коробки фигурных сборок, карта фигурных фигур местоположение и часть цифровой символьной оценки. исходные баллы были конвертированы в баллы по шкалам, а коэффициент интеллекта был выражен IQ, и средний балл составил 100 баллов, 50-69 баллов умеренной умственной отсталости, 35-49 баллов

средней, 20-34 баллов тяжелой и 0-19 баллов представлены очень тяжелой. Тестовые задания WMS-RC включали в себя опыт, ориентацию, отношение порядка номеров, распознавание, память изображений, визуальное воспроизведение, ассоциативное обучение, тактильная память, логическая память и повторение числа в общей сложности 10 предметов, в то время как коэффициент памяти был выражен MQ,80 баллов ниже расцениваются как расстройства памяти, 70-79 баллов у бедных и 69 баллов ниже представлены очень бедные.

Таблица I. Анализ характеристик эпилептических выделений двух групп в разные периоды (%)

Эпилепсия без группа когнитивных нарушений (n = 42)	Эпилепсия с когнитивной группа нарушений (n = 20)	группы
Сознательный сон I-II Сон III-IV период	Сознательный сон I-II Сон III-IV период период период	
Эпилептические выделения I степени II класс III класс IV класс	2 (4.8) 12 (28.6) 14 (33.3) 0 9 (21.4) 8 (19.0) 0 0 5 (11.9) 0 0 1 (2.4)	4 (20.0) 8 (40.0) 10 (50.0) 2 (10.0) 6 (30.0) 3 (15.0) 0 2 (10.0) 3 (15.0) 0 0 3 (15.0)
Частота разряда (время / 24 часа) очаговый мультифокальности Всеобщность	0.5±0.2 1.2±0.4 1.4±0.5 2 (4.8) 18 (42.9) 20 (47.6) 0 3 (7.1) 6 (14.3) 0 0 2 (4.8)	0.8±0.3 1.6±0.5 2.0±0.6 4 (20.0) 8 (40.0) 9 (45.0) 2 (10.0) 5 (25.0) 6 (30.0) 0 3 (15.0) 4 (20.0)

Результаты. Разные периоды Индекс эпилептических выделений при эпилепсии с группа когнитивных нарушений в сознательном периоде, I-II период сна и III-IV период сна были явно выше, чем при эпилепсии без когнитивных нарушений. Разница была статистически значимой [30,0% (6/20) против 4,8% (2/42), исправление $\chi^2= 5,597$, $p = 0,018$; 50,0% (21/42) против 80,0% (16/20), $\chi^2= 5,067$, $p = 0,024$; 66,7% (28/42) против 95,0% (19/20), коррекция $\chi^2= 4,486$, $p = 0,034$].

Частота разряда эпилепсии с когнитивными нарушениями в группе сознания, I-II период сна и III-IV период сна были явно выше, чем при эпилепсии без когнитивных нарушений; различия были статистически значимыми ($t = 3,628$, $p = 0,040$; $t = 4,237$, $p = 0,036$; $t = 4,627$, $p = 0,033$). Диапазон распределения эпилептических выделений при эпилепсии с когнитивными

нарушениями в группе сознания, сон I-II период и сон III-IV период были, очевидно, выше, чем при эпилепсии без когнитивных группа обесценения; различия были статистически значимое (коррекция $\chi^2= 5,597$, $p = 0,018$; исправление $\chi^2= 11000$, $p = 0,004$; исправление $\chi^2= 9,969$, $p = 0,007$) (таблица I)

Вывод и обсуждение. Характеристики и факторы влияния эпилепсии с когнитивными нарушениями Эпилепсия вызвана ненормальными выделениями нейронов мозга, который в основном проявляется как конечности, обмороки, головная боль и нарушения сна, и имеет характеристики внезапного и временного начала. Периодические или длительные судороги пациентов может привести к гипоксии, лактоацидозу и чрезмерная возбудимость нейротрансммиттера, вторичный метаболизм нейронов и структурные повреждения, которые в конечном итоге приводят к когнитивной дисфункции, Факторы, которые могут способствовать когнитивной дисфункция включает возраст начала, психологический факторы (такие как депрессия), внутричерепное первичное заболевания, противоэпилептические препараты, хирургические осложнения и социальные факторы (такие как социальная дискриминация, образовательные ограничения и т. д.) 7, ЭЭГ это часто используется для записи и анализа из-за состояния о нападении обычно трудно быть непосредственно засвидетельствованным врачами.

Индекс разряда, частота и диапазон распространения эпилептического разряда при эпилепсии с когнитивные нарушения в разные периоды выше, чем у пациентов с эпилепсией без когнитивных нарушений. По степени когнитивные нарушения на разных стадиях, индекс разряда, частота и диапазон распределения были тоже разные. 24 ч видео ЭЭГ, которое было используется для мониторинга характеристик эпилептических выделений, имеет большое значение для раннего выявления эпилепсии с когнитивными нарушениями.

Иктибослар / Сноски / References:

1. Миллер Л.А., Галиото Р, Тремонт Д, Дэвис Д, Брайант К, Когнитивные нарушения у пожилых людей с эпилепсией: характеристика и анализ факторов риска. Эпилепсия Поведение 2016; 56: 113-117.
2. Алан С, Ялнизоглу Д, Туранли Г, Карли-Огуз К, Лай-Эргун Е, Соyleмезоглу Ф, Акалан Н, Топку М. Семнологическая классификация эпилептических припадков судороги у детей, поступивших в блок наблюдения видео-ЭЭГ. 2015; 57: 317-323.
3. Лин ЛК, Чен СК, Чиаанг КТ, Ву ХК, Ян РЦ, Оуян С. Классификация преиктальная и межприступная этапы через интеграцию межканального и временного анализа характеристик ЭЭГ. 2017; 48: 139-145.
4. Тинупер П, Бисулли Ф, Кросс Д.Х., Хесдорфер Д, Кахане П, Нобили Л, Провини Ф, Шеффер И.Е., Тасси Л, Вигнателли Л, Бассетти С, Дерри С, Геррини Р, Халаш Р, Ликкетта Л, Маховальд М, Манни Р, Марини С, Мостаччи Б, Налди И, Паррино Л, Пикард, Рывлин Р, Виджевано Ф, Цуккони М, Беркович С, Оттман Р. Определение и диагностические критерии гипермоторной эпилепсии, связанной со сном. Неврология 2016; 86: 1834-1842.
5. Син, Цинь Ю, Цзин В, Чжан Ю, Ван Ю, Го Д, Яо Д. Воздействие музыки Моцарта снижает когнитивные нарушения в статусе, вызванном пилотарпином эпилептические крысы. 2016; 10: 23-30.
6. Е-Вей Х, Ронг В., Сюнь-Тай М, Шань З, Цянь С, Ши Хуа Х, Фу-Кунь М, Сяо-Мин Х. Когнитивные нарушения и спонтанная эпилепсия у крыс с пороками развития коры. Захват 2015; 33: 29-34.
7. Гузева В.И., Гузева В.В., Гузева О.В., Охрим И.В. Диагностика и коррекция когнитивных нарушений у детей дошкольного возраста с эпилепсией. Ж. Неврол Психиатр Им С С Корсакова 2015; 115: 51-55.
8. Гумусайла С., Эрдал А., Тезер Ф. И., Сайги С. Временная связь между началом приступа и пробуждением возбуждения при судорогах височной доли. Припадок 2016; 39: 24-27. Сунь Д, Хоу Х, Заррингхалам А, Парк Ш, Ши С, Шен Х, Лин З. Защита от когнитивных нарушений и модификация эпилептогенеза куркумином в пост-статусном эпилептическом модель височной эпилепсии. Неврология 2015; 310: 362-371.
9. Самарасекера С.Р., Хельмштадтер С., Ройбер М. Когнитивные нарушения у взрослых с эпилепсией: связь между субъективными и объективными оценками познания. Эпилепсия Behav 2015; 52: 9-13.
10. Громов С.А., Попов Ю.В., Федотенкова Т.Н. Ремиссия эпилепсии. - СПб.: В.М. Бехтерева. - 1995. - 186 с.
11. Казаковцев Б.А. Психические расстройства при эпилепсии. - 1999. - 419 с.
12. Лепендина О.К. Некоторые вопросы психического состояния и социальной адаптации больных эпилепсией в период ремиссии. - Ж. невропатол. и психиатр. - 1984. - №6. - С. 871-875.
13. Михайлов В.А., Громов С.А., Вассерман Л.И. и др. Качество жизни и стигматизация больных эпилепсией. - эпилепсия. Эд. Н.Г. Незнанова. - 2010. - С. 891-936.

14. Незнанов Н.Г. Эпилепсия, качество жизни, лечение. Н.Г. Незнанов, С.А.Громов, В.А. Михайлов. - СПб.: «Издательство ВМА».— 2005. - 294 с.
15. Попов Ю.В. Вопрос выздоровления от эпилепсии и ее реабилитационно-деонтологические аспекты. Медико-психологические аспекты реабилитации детей с психическими расстройствами. —1978. —S. 134-138.
16. Федотенкова Т.Н., Якунина О.Н. Динамика клинико-психологических показателей у больных эпилепсией в зависимости от терапевтического эффекта при длительных наблюдениях. Медико-психологические аспекты Эпилепсия: межвузовский. Сб. Науч. Тр. Мордов. ун-т Саранск. - 1987. - С.83-88.
17. Эпилепсия, изменения личности, лечение. С.А. Громов, М.Я. Кисин, О.Н. Якунина, Е.С. Ерошина. - СПб.: Балтика. - 2006. - 320 с.
18. Якунина О.Н., Липатова Л.В. Гендерные и возрастные психологические особенности больных эпилепсией. Эпилептология в системе неврологии. Сборник материалов конференции под ред. Проф. Незнанова Н.Г., проф. Михайлова В.А.—2015.—С. 218-220.
19. Якунина О. Н., Липатова Л. В. Клинико-психологическая возрастная характеристика больных эпилепсией. Вестник психотерапии (научно-практический журнал).— 2012. - № 44 (49). - С.30-40.
20. Аннегерс Дж. Ф., Хаузер В. А., Эльвбек И. Р. Ремиссия приступов и рецидивов у больных эпилепсией. - эпилепсия. - 1979. - Т. 20.— П. 729-737.

**ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**

НОМЕР 1, ВЫПУСК 1

**JOURNAL OF NEUROLOGY
AND NEUROSURGERY
RESEARCH**

VOLUME 1, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000